

Anwendung erklärbarer formaler Methoden zur Analyse und Synthese von Sensornetzwerken

Linus Schernikau

Selbständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich reiche sie erstmals als Prüfungsleistung ein. Mir ist bekannt, dass ein Betrugsversuch mit der Note "nicht ausreichend" (5,0) geahndet wird und im Wiederholungsfall zum Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen führen kann.

Name: Schernikau

Vorname: Linus

Matrikelnummer: 5002732

Dresden, den 19.02.2026

.....
Unterschrift

Zusammenfassung

Der Einsatz von Wireless Body Area Networks (WBANs) im Medical Internet of Things stellt hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sicherheitskritischer Sensornetzwerke. Die inhärente Unsicherheit drahtloser Kommunikation sowie strikte Energiebegrenzungen führen zu einem fundamentalen Zielkonflikt zwischen zuverlässiger Datenübertragung und ressourcenschonendem Betrieb. Klassische simulationsbasierte Ansätze können seltene Fehlerereignisse und optimale Strategien jedoch nicht mit formalen Garantien erfassen.

Diese Arbeit adressiert diese Herausforderung durch die Entwicklung eines erklärbaren Analyse- und Synthese-Frameworks auf Basis des Probabilistic Model Checkings. Kernbeitrag ist eine domänenspezifische Modellierungsschicht, die es erlaubt, Sensornetzwerke auf abstrakter Ebene zu spezifizieren. Ein automatisierter Übersetzungsprozess transformiert diese Beschreibung in feature-orientierte Modelle für PROFEAT, welche anschließend durch den Model Checker STORM quantitativ analysiert werden.

Zur Überwindung des “Black-Box”-Problems formaler Verifikation integriert das Framework Methoden der Erklärbarkeit. Durch die Berechnung von Minimal Witnessing Subsystems mittels SWITSS werden diejenigen Zustände und Transitionen isoliert, die ursächlich für das Analyseergebnis sind. Dadurch werden nicht nur quantitative Aussagen über Zuverlässigkeit und Energieverbrauch ermöglicht, sondern auch strukturelle Diagnosen des Systemverhaltens.

Die Evaluation anhand repräsentativer WBAN-Szenarien zeigt, dass das Framework sowohl die automatisierte Synthese optimaler Scheduler-Strategien als auch die transparente Analyse von Zielkonflikten zwischen Energieverbrauch und Datenverlust unterstützt. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur praxisnahen Anwendung erklärbarer formaler Methoden im Entwurf sicherheitskritischer Sensornetzwerke.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung und Motivation	1
1.2	Probabilistic Model Checking (PMC)	3
1.2.1	Das Grundprinzip: Zustandsraum-Exploration	3
1.2.2	Synthese statt nur Analyse	4
1.3	Zielsetzung der Arbeit	4
1.4	Gliederung der Arbeit	5
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Markow-Entscheidungsprozesse (MDPs)	7
2.1.1	Formale Definition	7
2.1.2	Auflösung des Nichtdeterminismus: Scheduler	8
2.1.3	Synthese optimaler Strategien	8
2.2	Die PRISM-Modellierungssprache	8
2.2.1	Struktur eines PRISM-Modells	9
2.2.2	Synchronisation und Interaktion	10
2.2.3	Formeln und Labels	10
2.2.4	Rewards (Kostenstrukturen)	10
2.3	Spezifikation von Eigenschaften	11
2.3.1	Probabilistic Computation Tree Logic (PCTL)	11
2.3.2	Reward-basierte Spezifikationen	12
2.3.3	Multi-Objective Spezifikationen	12
2.4	Erklärbarkeit in probabilistischen Systemen	13
2.4.1	Zeugen und Gegenbeispiele	13
2.4.2	Minimalität als Schlüssel zum Verständnis	14
2.4.3	Berechnung mittels Farkas-Zertifikaten	14
2.4.4	Anwendung in der Analyse von Sensornetzwerken	15
2.5	Verwendete Werkzeuge	15
2.5.1	ProFeat: Feature-Orientierte Modellierung	15
2.5.2	STORM: Der Probabilistic Model Checker	16
2.5.3	SWITSS: Erklärbarkeit durch Zeugen	16
2.5.4	Einordnung in den Stand der Forschung	16
3	Konzeption des Frameworks	19
3.1	Funktionale Anforderungen	19
3.2	Architektur und Workflow	20
3.3	Modellierung des domänenspezifischen Eingabeformats	20
3.3.1	Entwurfsprinzipien	20
3.3.2	Analyse der Modellierungsaspekte	21
3.3.3	Eingabeformat zur Modellgenerierung	22
3.3.4	Definition und Verarbeitung von Abfragen	28

4	Implementierung	33
4.1	Das ProFeat-Modell	33
4.1.1	Konstanten und Feature-Initialisierung	33
4.1.2	Energy und Energy-Mode	34
4.1.3	States	36
4.1.4	Data und Übertragungen	37
4.1.5	Rewards und Labels	40
4.2	Python-Skript	44
4.2.1	Einlesen des JSON-Eingabeformats	45
4.2.2	Bauen des ProFeat-Modells und der Property-Datei	47
4.2.3	Automatisierte Übersetzung nach PRISM und strukturelle Optimierung	48
4.2.4	Analyse mit STORM und strukturierte Ergebnisaufbereitung	50
4.2.5	Erweiterung des Workflows um SWITSS	54
5	Evaluation	59
5.1	Laufzeitanalyse und Skalierbarkeit	59
5.1.1	Skalierung der Anzahl von Quellen	59
5.1.2	Einfluss zusätzlicher Zustandsdimensionen	62
5.1.3	Einfluss von Idle-Verbrauch und Idle-Fehlerwahrscheinlichkeit	66
5.1.4	Einfluss der Puffergröße	69
5.2	Analyse von Puffer-Engpässen und Datenverlust	72
5.2.1	Szenario-Beschreibung	72
5.2.2	Modellkonfiguration	73
5.2.3	Ergebnisse und Diskussion	74
5.3	Analyse des Scheduler-Verhaltens im Mehrzielkonflikt zwischen Energieverbrauch und Datenverlust	75
5.3.1	Modellierung des Netzwerks	76
5.3.2	Pareto-Front und Zielkonfliktanalyse	77
5.3.3	Scheduler mit minimalem Energieverbrauch	78
5.3.4	Scheduler mit minimalem Datenverlust	79
5.3.5	Scheduler mit strukturierter Kompromissstrategie	81
5.3.6	Vergleich der drei Scheduler	82
5.4	Scheduler-basiertes Routing mit sinkender Verbindungsqualität	82
5.4.1	Modellidee und Zielsetzung	83
5.4.2	Eingabe im JSON-Format	83
5.4.3	Model-Checking-Ergebnis	84
5.4.4	Auswertung der Scheduler-Entscheidungen	84
5.4.5	Einordnung und Nutzen des Beispiels	86
5.5	Erzeugung eines Minimal Witnessing Subsystems mit SWITSS	86
5.5.1	Modellbeschreibung	87
5.5.2	Ergebnis von SWITSS	88
5.5.3	Mathematische Einordnung	88
5.5.4	Interpretation und Nutzen	88
5.6	Modellierung eines medizinischen WBAN-Sensornetzwerks	89
5.6.1	Netzwerkstruktur	89
5.6.2	Abstraktion und Modellierungsannahmen	90
5.6.3	Zusammenfassung der Modellierungsstrategie	91
5.6.4	Auswertung der Analyseergebnisse	92

6 Fazit	97
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beiträge	97
6.2 Kritische Reflexion und Grenzen des Ansatzes	98
6.3 Ausblick auf Weiterentwicklungen	99
Literaturverzeichnis	101

1 Einleitung

Die moderne Medizin befindet sich in einem fundamentalen Wandel hin zu einer proaktiven, datengetriebenen Gesundheitsversorgung. Getrieben durch die fortschreitende Miniaturisierung mikroelektromechanischer Systeme und Fortschritte in der drahtlosen Kommunikationstechnologie hat sich mit dem *Medical Internet of Things (Medical IoT)* ein neues Paradigma etabliert.

Im Zentrum dieser Entwicklung stehen *Wireless Body Area Networks (WBANs)*. Dabei handelt es sich um Netzwerke aus tragbaren (wearable) oder implantierten Sensoren, die in unmittelbarer Nähe des menschlichen Körpers operieren. Diese Systeme überwachen kontinuierlich Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutzuckerspiegel oder Sauerstoffsättigung und leiten diese an eine zentrale Auswertungseinheit, oft ein Smartphone oder ein dediziertes medizinisches Gateway, weiter [17]. Über die reine Überwachung hinaus übernehmen aktive Implantate wie Herzschrittmacher oder Insulinpumpen lebenserhaltende Steuerungsfunktionen.

Die Vision des Medical IoT verspricht eine lückenlose Patientenüberwachung, die Notfälle in Echtzeit erkennt und chronische Erkrankungen besser therapierbar macht. Doch mit der wachsenden Abhängigkeit von dieser Technologie steigen auch die Anforderungen an ihre Verlässlichkeit. Ein WBAN ist kein isoliertes Gadget, sondern ein sicherheitskritisches System, dessen Versagen unmittelbare physische Konsequenzen für den Patienten haben kann.

1.1 Problemstellung und Motivation

Der Entwurf verlässlicher und effizienter Kommunikationsstrategien für solche Sensornetzwerke stellt Ingenieure vor ein komplexes Optimierungsproblem, das durch extreme physikalische Restriktionen und stochastische Unsicherheiten geprägt ist.

Der inhärente Zielkonflikt: Zuverlässigkeit vs. Energieeffizienz

Unabhängig vom Anwendungsgebiet unterliegen drahtlose Sensorknoten fast immer einer strikten Begrenzung der verfügbaren Energie. Sie sind meist batteriebetrieben und müssen oft über Jahre hinweg wartungsfrei operieren. Sei es, um operative Eingriffe zum Batteriewechsel bei Implantaten zu vermeiden oder um die Wartungskosten in industriellen Anlagen zu senken. Dies erzwingt eine Maximierung der Energieeffizienz. Jedes gesendete Bit, jeder aktive Wach-Zyklus des Mikrocontrollers kostet wertvolle Ressourcen.

Gleichzeitig ist die Zuverlässigkeit der Datenübertragung, insbesondere im medizinischen Kontext, nicht verhandelbar. Kritische Ereignisse, wie die Detektion von Kammerflimmern, müssen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und innerhalb strikter Zeitlimits an die Senke übertragen werden. Das Problem verschärft sich durch die naturgegebene Unzuverlässigkeit des drahtlosen Kanals. Signale werden durch Hindernisse gedämpft, durch Bewegungen abgeschattet oder durch Interferenzen anderer Geräte (z. B. WLAN, Bluetooth) gestört [17].

1 Einleitung

Um diesen physikalischen Unsicherheiten zu begegnen, müssen Kommunikationsprotokolle Redundanzmechanismen implementieren. Gängige Strategien umfassen:

- **Retransmissions:** Das erneute Senden von Paketen, für die keine Empfangsbestätigung (ACK) einging.
- **Multi-Hop-Routing:** Die Nutzung von Zwischenknoten (Relays), um schlechte Direktverbindungen zu umgehen.
- **Forward Error Correction (FEC):** Das Hinzufügen von Redundanzbits zur Fehlerkorrektur.

Jede dieser Maßnahmen erhöht die Zuverlässigkeit, steigert jedoch zwangsläufig den Energieverbrauch und die Latenz. Es entsteht ein fundamentaler *Trade-off*: Eine aggressive Sendestrategie maximiert die Zustellwahrscheinlichkeit auf Kosten der Batterielebensdauer, während eine zu sparsame Strategie das Risiko von Datenverlusten in kritischen Situationen erhöht. Die zentrale Herausforderung besteht darin, diesen Kompromiss nicht nach Bauchgefühl, sondern mathematisch fundiert zu optimieren.

Die Grenzen simulativer Ansätze

In der klassischen Entwicklungspraxis werden solche Netzwerke häufig mittels *Discrete-Event Simulation* (z. B. NS-3, OMNeT++) evaluiert. Hierbei wird ein Modell des Netzwerks tausendfach mit Zufallszahlen ausgeführt, um statistische Mittelwerte für Metriken wie Durchsatz oder Energieverbrauch zu schätzen.

Für sicherheitskritische Systeme weist dieser Ansatz jedoch gravierende Defizite auf:

1. **Das Problem seltener Ereignisse (Rare Events):** Kritische Systemausfälle resultieren oft aus einer Verkettung unwahrscheinlicher Ereignisse (z. B. gleichzeitiger Ausfall zweier Relays bei gleichzeitigem Interferenz-Peak). In einer Simulation treten solche Szenarien aufgrund ihrer geringen Wahrscheinlichkeit (z. B. 10^{-9}) in der begrenzten Anzahl von Durchläufen oft gar nicht auf. Das System erscheint sicher, obwohl ein katastrophaler Fehler möglich ist [2].
2. **Mangelnde Abdeckung des Entscheidungsraums:** Moderne Protokolle sind oft adaptiv und treffen zur Laufzeit Entscheidungen. Eine Simulation prüft nur eine spezifische Strategie. Sie kann nicht beweisen, dass es keine bessere Strategie gibt oder dass die gewählte Strategie in *allen* möglichen Szenarien funktioniert.

Der Bedarf an formalen Methoden

Um quantitative Garantien (z. B. „Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist garantiert kleiner als 10^{-6} “) geben zu können, sind formale Methoden erforderlich. Insbesondere das *Probabilistic Model Checking (PMC)* bietet hierfür einen vielversprechenden Ansatz. Im Gegensatz zur Simulation verfolgt PMC einen exhaustiven Ansatz: Es konstruiert das vollständige mathematische Modell des Systems (zum Beispiel als Markow-Entscheidungsprozess, MDP) und berechnet mittels numerischer Verfahren exakte Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte [2].

Trotz des enormen Potenzials identifiziert der aktuelle Stand der Technik jedoch wesentliche Hürden, die den breiten Einsatz von PMC in der Entwicklung von Sensornetzwerken behindern.

1. Die Modellierungshürde (Complexity Gap): Die Beschreibung komplexer, variabler Netzwerktopologien in den Eingabesprachen gängiger Model Checker (wie PRISM [16]) ist fehleranfällig und zeitaufwendig. Ein WBAN kann in hunderten Konfigurationen auftreten (unterschiedliche Anzahl Sensoren, verschiedene Routing-Algorithmen). Die manuelle Erstellung und Wartung separater Modelle für jede Variante ist ineffizient. Feature-orientierte Ansätze wie PROFPEAT [7] bieten zwar mächtige Werkzeuge zur Modellierung von Produktlinien, setzen jedoch tiefes Expertenwissen in formaler Logik voraus, das bei Domänenexperten (Netzwerkingenieuren, Mediziner) oft nicht vorhanden ist.

2. Das Problem der fehlenden Erklärbarkeit („Black-Box“): Selbst wenn ein Modell erfolgreich verifiziert wurde, liefert der Model Checker oft nur ein binäres Ergebnis („Property violated“) oder einen nackten Zahlenwert (z. B. $P_{max} = 0.95$). Es bleibt unklar, *warum* das System diese Leistung erbringt. Liegt der Flaschenhals bei der Batteriekapazität von Sensor A oder an der schlechten Verbindung von Relay B? Ohne diese diagnostische Information ist eine gezielte Optimierung (Synthese) unmöglich. Es fehlen Werkzeuge, die den formalen Beweis in eine für Menschen verständliche Erklärung übersetzen. Neuere Ansätze wie *Farkas-Zertifikate* und *Minimal Witnessing Subsystems* (wie im Tool SWITSS implementiert [14]) bieten theoretische Lösungen, sind aber bisher kaum in durchgängige Engineering-Workflows integriert.

1.2 Probabilistic Model Checking (PMC)

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Problemstellung und das Bedürfnis an mathematischen Modellen erläutert wurde, widmet sich dieser Abschnitt der Methodik, mit der solche Modelle analysiert werden. Das *Probabilistic Model Checking (PMC)* ist eine formale Verifikationstechnik, die speziell für Systeme entwickelt wurde, die stochastisches Verhalten aufweisen.

Im Gegensatz zu klassischen Testverfahren, bei denen ein System lediglich beobachtet oder stichprobenartig geprüft wird, verfolgt das Model Checking einen *exhaustiven* (vollständigen) Ansatz. Ziel ist es, mathematisch zu beweisen, ob ein Modell eine gegebene Spezifikation erfüllt oder verletzt. Während das klassische Model Checking absolute Aussagen über die Möglichkeit oder Notwendigkeit von Ereignissen trifft (z. B. „Ein Deadlock ist ausgeschlossen“), erweitert PMC diesen Ansatz um die Dimension der Quantität. Es ermöglicht die Berechnung exakter Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte für das Eintreten von Ereignissen [2].

1.2.1 Das Grundprinzip: Zustandsraum-Exploration

Der Kern des Probabilistic Model Checkings ist die systematische Erkundung des gesamten Zustandsraums eines Modells. Ein Modell, wie das in Abschnitt 2.1 definierte MDP, beschreibt alle möglichen Konfigurationen, die ein System annehmen kann, sowie die Übergänge zwischen diesen Zuständen.

Ein Model Checker (wie z. B. STORM oder PRISM) führt dabei folgende Schritte aus:

- 1. Modellaufbau:** Aus einer textuellen Beschreibung (z. B. PRISM-Code) wird der Zustandsgraph im Arbeitsspeicher konstruiert. Dabei werden alle erreichbaren Zustände und Transitionen enumeriert. Dies kann zu einer Zustandsraumexplosion führen, da die Menge an erreichbaren Systemzuständen mit steigender Komplexität exponentiell steigt.

1 Einleitung

2. **Graph-Analyse:** Zunächst werden mittels graphentheoretischer Algorithmen (z. B. Tiefensuche) qualitative Eigenschaften geprüft, etwa welche Zustände überhaupt erreichbar sind.
3. **Numerische Lösung:** Für die eigentliche Berechnung der Wahrscheinlichkeiten wird das Problem oft auf ein lineares Gleichungssystem oder ein lineares Optimierungsproblem (LP) zurückgeführt. Moderne Model Checker nutzen hierfür hochoptimierte iterative Verfahren wie die *Value Iteration*, um auch riesige Zustandsräume effizient zu lösen [8].

Das Ergebnis dieser Berechnung ist kein statistischer Schätzwert, sondern ein exakter numerischer Wert (bis auf die Präzision der Gleitkommaarithmetik).

1.2.2 Synthese statt nur Analyse

Ein besonderes Merkmal von PMC auf MDPs ist die Fähigkeit zur *Synthese*. Da MDPs Entscheidungsspielräume (Nichtdeterminismus) enthalten, kann der Model Checker genutzt werden, um nicht nur zu prüfen, *ob* ein System gut ist, sondern *wie* es sich verhalten muss, um optimal zu sein.

Die Berechnung der maximalen Wahrscheinlichkeit $P_{max}(\varphi)$ entspricht der Suche nach einer Strategie (Scheduler), die das System so steuert, dass die Eigenschaft φ mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit erfüllt wird. Das Ergebnis ist somit konstruktiv: Der Model Checker liefert einen *Controller*, der direkt in die Software des Sensors implementiert werden kann (z. B. als Lookup-Table). Dies macht PMC zu einem mächtigen Werkzeug für den Entwurf adaptiver Protokolle im Medical IoT [17].

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, die Lücke zwischen dem domänenspezifischen Entwurf von Sensornetzwerken und der formalen, quantitativen Analyse zu schließen. Es soll ein Framework entwickelt werden, das die komplexen mathematischen Methoden des Probabilistic Model Checkings für Anwender zugänglich macht, die keine Experten für formale Verifikation sind.

Konkret werden folgende Teilziele verfolgt:

1. **Entwicklung einer domänenspezifischen Abstraktion:** Es soll ein vereinfachtes Eingabeformat definiert werden, das es ermöglicht, WBAN-Szenarien direkt in der Fachsprache der Anwendungsdomäne zu beschreiben. Anstatt abstrakte Zustandsautomaten zu programmieren, soll der Nutzer Parameter wie „Sensortyp“, „Batteriekapazität“ oder „Fehlerrate“ definieren können.
2. **Automatisierte Modellgenerierung und Analyse:** Ein zentraler Beitrag ist die Implementierung einer Toolkette, die diese abstrakten Spezifikationen vollautomatisch in formale Modelle übersetzt. Hierbei kommt der feature-orientierte Ansatz von PROFEAT zum Einsatz, um die Variabilität verschiedener Netzwerkkonfigurationen effizient abzubilden. Das Framework soll anschließend die Analyse mittels des Model Checkers STORM orchestrieren.
3. **Integration von Erklärbarkeit (Explainability):** Um das „Black-Box“-Problem zu lösen, soll das Framework Methoden der Erklärbarkeit integrieren. Durch die Anbindung

an das Werkzeug *SWITSS* sollen nicht nur nackte Wahrscheinlichkeitswerte, sondern auch *minimale Zeugen* (Witnesses) generiert werden. Diese sollen dem Nutzer visuell verdeutlichen, welche Pfade im System ursächlich für einen Fehler oder eine erfolgreiche Übertragung sind.

4. **Unterstützung der Synthese:** Abschließend soll gezeigt werden, wie die Analyseergebnisse genutzt werden können, um das Netzwerkdesign aktiv zu verbessern (Synthese). Das Framework soll dabei helfen, optimale Konfigurationsparameter (z. B. Buffer-Größen oder Routing-Strategien) zu identifizieren, die den besten Kompromiss aus Energie und Zuverlässigkeit bieten.

1.4 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert:

Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) führt die notwendigen mathematischen Formalismen ein. Es definiert Markow-Entscheidungsprozesse (MDPs) als zentrales Modell, stellt die Logik PCTL zur Spezifikation von Eigenschaften vor und erläutert das Konzept der Erklärbarkeit durch Zeugen. Zudem werden die verwendeten Werkzeuge (PROFEAT, STORM, SWITSS) kurz charakterisiert.

Kapitel 3 (Konzeption des Frameworks) beschreibt den Entwurf des Analyse-Frameworks. Ausgehend von den funktionalen Anforderungen werden die Systemarchitektur und der Workflow definiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Spezifikation des domänenspezifischen Eingabeformats.

Kapitel 4 (Implementierung) dokumentiert die technische Realisierung. Es wird erläutert, wie der Python-basierte Orchestrator entwickelt wurde und wie das generierte PROFEAT-Modell aufgebaut ist und funktioniert.

Kapitel 5 (Evaluation) demonstriert die Anwendbarkeit des Frameworks anhand von Fallstudien. Exemplarische WBAN-Szenarien werden modelliert, analysiert und hinsichtlich verschiedener Parameter optimiert. Dabei wird außerdem der Mehrwert der generierten Zeugen für das Verständnis des Systemverhaltens diskutiert.

Kapitel 6 (Zusammenfassung und Ausblick) resümiert die Ergebnisse der Arbeit und gibt einen Ausblick auf mögliche Erweiterungen, wie etwa die Unterstützung weiterer Features und Abfragen oder komplexere Fehlermodelle.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Markow-Entscheidungsprozesse (MDPs)

Zur Modellierung der in dieser Arbeit betrachteten Sensornetzwerke ist ein mathematischer Formalismus erforderlich, der zwei fundamentale Aspekte abbilden kann: *stochastisches Verhalten* (z. B. Fehlerraten, Batterieverbrauch) und *nichtdeterministische Entscheidungen* (z. B. die Wahl einer Sende-Strategie oder das Wählen von Energiemodi).

Das Standardmodell für Systeme, die diese Kombination aus Zufall und Wahlfreiheit aufweisen, ist der *Markow-Entscheidungsprozess* (engl. *Markov Decision Process, MDP*) [2]. Im Gegensatz zu rein probabilistischen Modellen wie Diskreten Markow-Ketten (engl. *Discrete Time Markov Chains, DTMCs*), bei denen der nächste Zustand ausschließlich durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmt ist, erlaubt ein MDP in jedem Zustand zunächst die Wahl einer Aktion, bevor der Zufall das Resultat dieser Aktion bestimmt. DTMCs können in diesem Kontext als Spezialfall eines MDPs betrachtet werden, in dem in jedem Zustand nur genau eine Aktion verfügbar ist.

2.1.1 Formale Definition

Ein MDP ist ein Zustandsübergangssystem, das Zustände mit Aktionen und Wahrscheinlichkeiten verknüpft.

Definition 2.1.1 (Markow-Entscheidungsprozess). Ein Markow-Entscheidungsprozess ist ein Tupel $\mathcal{M} = (S, s_{init}, Act, P, L)$, wobei:

- S eine endliche Menge von Zuständen ist.
- $s_{init} \in S$ der Startzustand ist.
- Act eine endliche Menge von Aktionen ist.
- $P : S \times Act \times S \rightarrow [0, 1]$ die Übergangswahrscheinlichkeitsfunktion ist.
- $L : S \rightarrow 2^{AP}$ die Beschriftungsfunktion mit einer Menge von atomaren Aussagen AP ist.

Für jeden Zustand $s \in S$ sei $Act(s) = \{\alpha \in Act \mid \exists s' \in S : P(s, \alpha, s') > 0\}$ die Menge der *aktivierten* Aktionen. Wir setzen voraus, dass $Act(s) \neq \emptyset$ für alle s gilt (Deadlock-Freiheit). Ferner muss für jeden Zustand s und jede Aktion $\alpha \in Act(s)$ gelten: $\sum_{s' \in S} P(s, \alpha, s') = 1$.

Die Dynamik eines MDPs verläuft in zwei Phasen: Zuerst wird *nichtdeterministisch* eine Aktion $\alpha \in Act(s)$ gewählt. Anschließend bestimmt der *Zufall* den Nachfolgezustand s' gemäß der Verteilung $P(s, \alpha, \cdot)$.

Beispiel 2.1.1 (Senden oder Daten generieren). Ein Sensor befindet sich im Zustand `Ready`. Er hat die Wahl zwischen den Aktionen `generate_data` und `send`.

2 Theoretische Grundlagen

- Wählt er `generate_data`, bleibt er mit Wahrscheinlichkeit 1 in `ready` und generiert mit jeweils einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 dabei den Wert 0 oder 1.
- Wählt er `send`, wechselt er mit Wahrscheinlichkeit 0.9 in `ready` und mit 0.1 in `Fail`.

Hierbei modelliert die Aktionswahl die Strategie des Sensors, während die Wahrscheinlichkeiten die physikalischen Gegebenheiten des Kanals abbilden.

Ein Pfad ω in einem MDP ist eine (endliche oder unendliche) alternierende Folge von Zuständen und Aktionen: $\omega = s_0 \xrightarrow{\alpha_0} s_1 \xrightarrow{\alpha_1} s_2 \dots$, wobei $\alpha_i \in Act(s_i)$ und $P(s_i, \alpha_i, s_{i+1}) > 0$.

2.1.2 Auflösung des Nichtdeterminismus: Scheduler

Ein MDP definiert selbst noch keinen Wahrscheinlichkeitsraum über seinen Pfaden, da die Wahl der Aktionen offen ist. Um quantitative Analysen durchzuführen (z. B. „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers?“), muss dieser Nichtdeterminismus aufgelöst werden. Die Instanz, die diese Auflösung vornimmt, wird als *Scheduler* (auch Adversary, Policy oder Strategie) bezeichnet [2].

Definition 2.1.2 (Scheduler). Ein Scheduler σ ist eine Funktion, die jedem endlichen Pfad $\hat{\omega}$ des MDPs eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die im letzten Zustand verfügbaren Aktionen zuordnet.

Ein Scheduler entscheidet somit, was als nächstes zu tun ist. Unter einem fixierten Scheduler σ verhält sich das MDP wie eine (möglicherweise unendliche) Diskrete Markow-Kette, für die Wahrscheinlichkeiten wohldefiniert sind. Wir bezeichnen das Wahrscheinlichkeitsmaß unter einem Scheduler σ als Pr^σ .

2.1.3 Synthese optimaler Strategien

Das Ziel des Model Checkings auf MDPs ist typischerweise nicht die Berechnung *einer* Wahrscheinlichkeit, sondern die Suche nach dem *besten* oder *schlechtesten* Verhalten des Systems. Man definiert hierzu zwei Extremalwahrscheinlichkeiten:

$$P_{max}(\varphi) = \sup_{\sigma} Pr^{\sigma}(\varphi) \quad \text{und} \quad P_{min}(\varphi) = \inf_{\sigma} Pr^{\sigma}(\varphi)$$

Für die in dieser Arbeit angestrebte *Synthese* ist die maximale Wahrscheinlichkeit P_{max} von zentraler Bedeutung. Wenn der Nichtdeterminismus steuerbare Entscheidungen (z. B. Protokollparameter) modelliert, entspricht der Scheduler σ^* , der das Maximum realisiert, der *optimalen Strategie* für das Sensornetzwerk.

Es ist ein wichtiges theoretisches Resultat, dass für die hier betrachteten Eigenschaften (Erreichbarkeit und erwartete Rewards) ein *gedächtnisloser deterministischer* Scheduler existiert, der das Optimum liefert. Ein solcher Scheduler entscheidet allein basierend auf dem aktuellen Zustand s , welche Aktion deterministisch gewählt wird. Dies ermöglicht eine einfache Implementierung der synthetisierten Strategie als Lookup-Table ($S \rightarrow Act$) auf den Sensorknoten [17].

2.2 Die PRISM-Modellierungssprache

Zur praktischen Umsetzung der in den vorangegangenen Abschnitten definierten mathematischen Modelle (insbesondere MDPs) ist eine maschinenlesbare Beschreibungssprache er-

forderlich. Der Probabilistic Model Checker PRISM definiert hierfür eine zustandsbasierte Sprache, die sich als weitverbreiteter Standard in der akademischen Gemeinschaft etabliert hat [16]. Auch moderne Werkzeuge wie STORM oder PROFEAT bauen auf dieser Syntax auf oder sind zu ihr kompatibel.

Die PRISM-Sprache basiert auf dem Formalismus der *Reactive Modules*. Ein System wird dabei als Komposition von interagierenden Modulen beschrieben, die jeweils über einen lokalen Zustand verfügen. Der globale Zustand des Systems ergibt sich aus der Bewertung aller lokalen Variablen aller Module.

2.2.1 Struktur eines PRISM-Modells

Ein PRISM-Modell besteht aus drei wesentlichen Komponenten: Modulen, Variablen und Befehlen (Commands).

Module und Variablen

Jedes Modul repräsentiert eine eigenständige Komponente des Systems, beispielsweise einen einzelnen Sensorknoten oder den Energiecontroller. Der lokale Zustand eines Moduls wird durch eine Menge von Variablen definiert, die entweder boolean oder integer (in einem beschränkten Bereich) sein können.

```

1 module Sensor
2     // Lokaler Zustand: 0=Sleep, 1=Active, 2=Fail
3     s : [0..2] init 0;
4
5     // Energielevel (0 bis 10)
6     battery : [0..10] init 10;
7 endmodule

```

Listing 2.1: Beispiel eines einfachen Moduls

Befehle (Commands)

Das Verhalten eines Moduls, also die möglichen Zustandsübergänge, wird durch eine Menge von Befehlen beschrieben. Ein Befehl besteht aus einem *Guard* und einem oder mehreren *Updates*, die mit Wahrscheinlichkeiten gewichtet sein können. Die allgemeine Syntax lautet:

$$[\text{action}] \text{ guard} \rightarrow \text{prob}_1 : \text{update}_1 + \dots + \text{prob}_n : \text{update}_n;$$

- **[action]**: Ein optionales Synchronisations-Label (siehe Abschnitt 2.2.2).
- **guard**: Ein boolescher Ausdruck über alle Variablen des Systems. Der Befehl ist nur ausführbar, wenn der Guard im aktuellen Zustand wahr ist.
- **prob_i**: Die Wahrscheinlichkeit für den i-ten Ausgang ($\sum p_i = 1$).
- **update_i**: Eine Liste von Zuweisungen der Form `var' = expression`, wobei `var'` den Wert der Variable im nächsten Zustand bezeichnet.

```

1 // Wenn Sensor aktiv (s=1) und Batterie > 0:
2 // Mit 90% Erfolg (s'=1), mit 10% Fehler (s'=2, Retry nötig)
3 [] s=1 & battery > 0 ->
4     0.9 : (s'=1) & (battery'=battery-1)

```

```
5 + 0.1 : (s'=2) & (battery'=battery-1);
```

Listing 2.2: Probabilistischer Befehl in PRISM

2.2.2 Synchronisation und Interaktion

Ein wesentliches Merkmal für die Modellierung von Netzwerken ist die Interaktion zwischen Modulen. PRISM realisiert dies durch *Synchronisation über Aktions-Labels*.

Wenn zwei oder mehr Module einen Befehl mit demselben Label (z. B. [send_data]) definieren, können diese Befehle nur *gemeinsam* ausgeführt werden. Ein Übergang ist nur möglich, wenn die Guards in *allen* beteiligten Modulen gleichzeitig erfüllt sind.

Dies ermöglicht die Modellierung von Handshakes oder blockierenden Aktionen:

- **Sender:** [link] ready -> (s'=sending);
- **Empfänger:** [link] waiting -> (s'=receiving);

Der globale Übergang [link] findet nur statt, wenn *ready* *und* *waiting* wahr sind. Andernfalls blockiert der Sender (oder der Empfänger), bis der Partner bereit ist. Aktionen ohne Label (leere Klammern []) werden asynchron ausgeführt (Interleaving), was der Standardfall für unabhängige Prozesse in einem MDP ist.

2.2.3 Formeln und Labels

Um die Lesbarkeit zu erhöhen und komplexe Bedingungen wiederverwendbar zu machen, unterstützt PRISM *Formeln* und *Labels*.

- **Formeln:** Makros für Ausdrücke, z. B. `formula addition(num1, num2) = (num1 + num2);`
- **Labels:** Namen für Mengen von Zuständen, die in PCTL-Properties referenziert werden können. Dies entkoppelt die Logik der Property von den internen Variablennamen.
`label "failure- s=2 | battery=0";`

2.2.4 Rewards (Kostenstrukturen)

Für die quantitative Analyse von Ressourcen (Energie, Zeit, Bandbreite) können dem Modell *Reward-Strukturen* hinzugefügt werden. Diese ordnen Zuständen oder Übergängen reelle Werte zu.

```
1 rewards "energy"
2   // Statische Kosten pro Zeitschritt im Zustand s=1
3   s=1 : 0.5;
4
5   // Kosten für eine Transition (Aktion [send])
6   [send] true : 5.0;
7 endrewards
```

Listing 2.3: Definition von Energy-Rewards

Diese Strukturen bilden die Basis für Analysen, bei denen beispielsweise der akkumulierte Reward bis zum Erreichen eines Zielzustands minimiert werden soll.

2.3 Spezifikation von Eigenschaften

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten erläutert wurde, wie das Systemverhalten mittels Markow-Entscheidungsprozessen (MDPs) und der PRISM-Modellierungssprache formal abgebildet wird, bedarf es einer präzisen Notation, um Anforderungen an dieses Modell zu stellen. Im Kontext von Sensornetzwerken im Medical IoT sind dies typischerweise Fragen nach der Zuverlässigkeit („Wie wahrscheinlich ist ein Ausfall?“), der Effizienz („Wie viel Energie wird bis zur erfolgreichen Übertragung benötigt?“) oder nach komplexen Zielkonflikten („Wie viel Zuverlässigkeit kostet mich eine Energieeinsparung von 10%?“).

In der probabilistischen Verifikation werden solche Eigenschaften durch temporale Logiken spezifiziert, die um quantitative Operatoren erweitert wurden. Dieser Abschnitt führt die *Probabilistic Computation Tree Logic* (PCTL) sowie deren Erweiterung für Kostenstrukturen und Optimierung mehrerer Kriterien ein.

2.3.1 Probabilistic Computation Tree Logic (PCTL)

Die *Probabilistic Computation Tree Logic* (PCTL) ist der Standardformalismus zur Spezifikation von Eigenschaften in diskreten stochastischen Modellen [2]. Sie erweitert die klassische Logik CTL, welche lediglich qualitative Aussagen über die Möglichkeit oder Notwendigkeit von Ereignissen erlaubt, um Wahrscheinlichkeitsschranken.

Der Kern von PCTL ist der probabilistische Operator $\mathcal{P}_{\bowtie p}[\psi]$, wobei $\bowtie \in \{<, \leq, >, \geq\}$ ein Vergleichsoperator und $p \in [0, 1]$ eine Wahrscheinlichkeitsschranke ist. Eine Formel wie $\mathcal{P}_{\geq 0.99}[\psi]$ drückt aus, dass die Wahrscheinlichkeit aller Ausführungspfade, die das durch die Pfadformel ψ beschriebene Verhalten zeigen, mindestens 99% betragen muss.

Die Pfadformel ψ beschreibt dabei das zeitliche Verhalten mittels temporaler Operatoren:

- **Next ($X\Phi$):** Die Eigenschaft Φ muss im direkten Folgestatus gelten.
- **Until (U):** In der Formel $\Phi_1 U \Phi_2$ muss die Eigenschaft Φ_1 solange gelten, bis zu einem späteren Zeitpunkt Φ_2 eintritt. Dies impliziert, dass Φ_2 tatsächlich irgendwann eintreten muss.
- **Future ($F\Phi$):** Abgeleitet als $\text{true} U \Phi$. Das Ereignis Φ muss irgendwann in der Zukunft eintreten (Erreichbarkeit). Dies ist der wichtigste Operator für Zuverlässigkeitsanalysen, z. B. für die Frage, ob ein Datenpaket sein Ziel erreicht.
- **Globally ($G\Phi$):** Das Ereignis Φ muss auf dem gesamten Pfad gelten (Invariante). Dies wird oft für Sicherheitsanalysen verwendet, z. B. um sicherzustellen, dass ein kritischer Batteriestand nie unterschritten wird.

Für die in dieser Arbeit angestrebte Synthese ist besonders die *quantitative Abfrage* relevant. Anstatt gegen einen festen Schwellenwert zu prüfen (Entscheidungsproblem), berechnet der Model Checker den exakten Extremalwert über alle möglichen Strategien (Schedulern):

$$P_{max} = ?[F \text{success}]$$

Dies weist den Model Checker an, jenen Scheduler zu finden, der die Erfolgswahrscheinlichkeit maximiert, und diesen Maximalwert zurückzugeben.

2.3.2 Reward-basierte Spezifikationen

Für die Analyse von WBANs sind Wahrscheinlichkeiten allein oft nicht ausreichend. Ressourcen wie Energieverbrauch, Latenz oder Anzahl der gesendeten Pakete lassen sich besser als akkumulierte Kosten modellieren. Hierfür wird PCTL um Reward-Operatoren erweitert.

Ein Reward-Modell ordnet Zuständen ($R(s)$) oder Transitionen ($R(s, s')$) nicht-negative reelle Werte zu. Beispielsweise könnte das Senden eines Pakets mit Kosten von 5 Energieeinheiten belegt werden, während das Warten im Leerlauf nur 0.1 Einheiten pro Zeitschritt kostet. Mit dem Operator \mathcal{R} können Erwartungswerte über diese Kosten formuliert werden:

- **Reachability Reward:** $\mathcal{R}_{\min=?}[F\text{target}]$ berechnet die minimalen erwarteten kumulierten Kosten, bis ein Zielzustand erreicht wird. Dies entspricht im Anwendungsfall der Minimierung des Energieverbrauchs pro erfolgreicher Übertragung. Formal ist dies der Erwartungswert der Summe aller Rewards entlang eines Pfades bis zum ersten Auftreten des Zielzustands.
- **Cumulative Reward:** $\mathcal{R}_{\max=?}[C^{\leq k}]$ berechnet die maximalen Kosten, die innerhalb von k Zeitschritten anfallen können. Dies ist nützlich für Worst-Case-Abschätzungen über feste Zeiträume, etwa die maximale Batterienutzung in einer Stunde.

2.3.3 Multi-Objective Spezifikationen

Reale Entwurfsentscheidungen in cyber-physischen Systemen erfordern oft das Abwägen konkurrierender Ziele (Trade-offs). Im WBAN-Szenario stehen Energieeffizienz und Zuverlässigkeit in direktem Konflikt: Eine Strategie, die permanent mit hoher Leistung sendet, maximiert zwar die Zuverlässigkeit, leert aber die Batterie in kürzester Zeit. Eine extrem sparsame Strategie hingegen riskiert den Verlust kritischer Daten.

Klassische PCTL-Anfragen optimieren nur ein einzelnes Ziel (Single-Objective). Für die Synthese ausgewogener Strategien erlauben moderne Model Checker wie STORM die Spezifikation von *Multi-Objective Queries* [12].

Cost-Utility Constraints

Eine häufige Form der Multi-Objective-Spezifikation ist die Optimierung eines Ziels unter Einhaltung von Nebenbedingungen für andere Ziele. Dies wird als Analyse unter *Cost-Utility Constraints* bezeichnet [1]. Eine typische Anfrage könnte lauten:

$$\mathcal{R}_{\min=?}^{\text{energy}}[F\text{success}] \quad \text{unter der Bedingung} \quad \mathcal{P}_{\geq 0.99}[F\text{success}]$$

Hierbei sucht der Model Checker nach einer Strategie, die den Energieverbrauch minimiert, aber *nur* unter den Strategien sucht, die bereits eine Zuverlässigkeit von mindestens 99% garantieren.

Pareto-Kurven

Oft ist unklar, welche Schranken technisch realisierbar sind. In diesem Fall ist die Berechnung der sogenannten *Pareto-Front* das Ziel. Eine Multi-Objective-Anfrage der Form

$$\text{multi}(P_{\max=?}[F\text{success}], \mathcal{R}_{\min=?}[F\text{success}])$$

liefert keine einzelne Zahl, sondern eine Menge von Punkten im Zielraum (z. B. Energie vs. Übertragungen). Ein Punkt auf dieser Kurve repräsentiert eine Strategie, die *Pareto-optimal* ist: Kein Ziel kann verbessert werden, ohne dass das andere verschlechtert wird.

Ein wichtiger theoretischer Unterschied zur Single-Objective-Optimierung ist die Notwendigkeit von *randomisierten Strategien*. Während für ein einzelnes Ziel immer eine deterministische Strategie existiert, die das Optimum liefert, können Punkte auf der Pareto-Front oft nur durch eine stochastische Mischung (Konvexkombination) deterministischer Strategien erreicht werden [1]. Das bedeutet praktisch, dass der Sensor beispielsweise „mit Wahrscheinlichkeit 0.4 Strategie A und mit Wahrscheinlichkeit 0.6 Strategie B“ wählen muss, um einen exakten Trade-off zu erfüllen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Implementierung der synthetisierten Controller.

Die Berechnung dieser Pareto-Front ermöglicht es dem Systementwickler, informierte Entscheidungen zu treffen (z. B. „Für 1% mehr Zuverlässigkeit muss ich 15% mehr Energie investieren“) und verschiedene Betriebsmodi (Eco vs. Performance) fundiert zu definieren.

2.4 Erklärbarkeit in probabilistischen Systemen

Klassische Model-Checking-Algorithmen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt für MDPs beschrieben wurden, liefern auf eine quantitative Anfrage wie $P_{max} = ?[F\text{success}]$ in der Regel einen einzelnen numerischen Wert zurück (z. B. 0.995). Während dieses Ergebnis für die reine Zertifizierung einer Anforderung ausreichen mag, ist es für den Entwurfsprozess von Sensornetzwerken oft unbefriedigend.

Ist die Zuverlässigkeit niedriger als erwartet, stellt sich die Frage nach der Ursache: Welcher Sensor oder welche Kommunikationsstrecke ist der Flaschenhals? Ist die Zuverlässigkeit hingegen ausreichend, möchte der Entwickler verstehen, welche Redundanzmechanismen dafür verantwortlich sind, um das System ggf. weiter zu optimieren (z. B. unnötige Relays zu entfernen). Dieses Problem wird in der Literatur oft als das „Black-Box-Problem“ der formalen Verifikation bezeichnet. Um das Vertrauen in die Analyseergebnisse zu stärken und diagnostische Informationen bereitzustellen, bedarf es Methoden der *Erklärbarkeit*, speziell angepasst auf formale Modelle.

2.4.1 Zeugen und Gegenbeispiele

In der klassischen, nicht-probabilistischen Verifikation ist das Konzept des *Gegenbeispiels* (Counterexample) etabliert. Wird eine Eigenschaft verletzt (z. B. „Ein Fehlerzustand ist niemals erreichbar“), liefert der Model Checker einen einzelnen Ausführungspfad, der vom Startzustand in den Fehlerzustand führt. Dieser Pfad dient als *Zeuge* (Witness) für die Verletzung der Eigenschaft.

In probabilistischen Systemen ist dieses Konzept nicht direkt anwendbar. Ein einzelner Pfad hat in einem stochastischen Modell oft eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Das Eintreten (oder Nichteintreten) einer geforderten Gesamtwahrscheinlichkeit resultiert meist aus der Summe sehr vieler, oft unendlich vieler Pfade.

Witnessing Subsystems

Um probabilistische Eigenschaften zu erklären, wurde das Konzept der *Witnessing Subsystems* eingeführt [14]. Die Grundidee ist, nicht einzelne Pfade zu betrachten, sondern einen Teil des Systems zu isolieren, der das Analyseergebnis bereits hinreichend erklärt.

Definition 2.4.1 (Witnessing Subsystem). Sei \mathcal{M} ein MDP und $\varphi = \mathcal{P}_{\geq\lambda}[\psi]$ eine PCTL-Eigenschaft. Ein Subsystem $\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{M}$ ist ein *Witnessing Subsystem* (Zeuge) für φ , wenn gilt:

1. \mathcal{M}' enthält nur eine Teilmenge der Zustände und Transitionen von \mathcal{M} .
2. Die Eigenschaft φ gilt auch in \mathcal{M}' (d. h. die Wahrscheinlichkeit in \mathcal{M}' ist immer noch $\geq \lambda$).

Im Kontext von WBANs könnte ein solcher Zeuge beispielsweise zeigen, dass selbst wenn man alle Pfade ignoriert, die über einen bestimmten unzuverlässigen Sensor führen, die verbleibenden Pfade immer noch ausreichen, um die geforderte Zuverlässigkeit zu garantieren.

2.4.2 Minimalität als Schlüssel zum Verständnis

Ein trivialer Zeuge ist immer das System \mathcal{M} selbst. Dies hilft dem Entwickler jedoch nicht beim Verständnis, da moderne WBAN-Modelle durch die Kombination von Topologie und Protokollzuständen oft Millionen von Zuständen umfassen (*State Space Explosion*).

Für die Erklärbarkeit ist entscheidend, dass der Zeuge so klein wie möglich ist. Wir suchen nach *minimalen* Zeugen (*Minimal Witnessing Subsystems*, MWS). Ein minimaler Zeuge reduziert das komplexe Netzwerkverhalten auf den absoluten Kern, der für die Erfüllung der Eigenschaft notwendig ist. Er blendet alle Sensoren, Transitionen und Protokollzweige aus, die für das aktuelle Analyseergebnis irrelevant sind.

Die Berechnung solcher minimalen Subsysteme ist ein Optimierungsproblem: Finde das kleinste $\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{M}$, sodass $Pr^{\mathcal{M}'}(\psi) \geq \lambda$. Als Kostenfunktion für die „Größe“ kann wahlweise die Anzahl der Zustände oder die Anzahl der Transitionen dienen. Für die Analyse von Netzwerktopologien ist oft die Minimierung der Transitionen (Kanten im Graph) sinnvoll, da dies direkt mit der Aktivität der Kommunikationslinks korreliert.

2.4.3 Berechnung mittels Farkas-Zertifikaten

Die algorithmische Berechnung minimaler Zeugen ist rechenintensiv (NP-schwer). Moderne Werkzeuge wie SWITSS [14] nutzen daher einen Ansatz, der auf der linearen Optimierung basiert. Das theoretische Fundament hierfür bildet das Lemma von Farkas.

Für ein MDP lässt sich das Problem der Erreichbarkeitswahrscheinlichkeiten als lineares Gleichungssystem formulieren. Ein *Farkas-Zertifikat* ist eine Belegung von Variablen, die beweist, dass die Wahrscheinlichkeit in einem Zustand eine untere Schranke überschreitet, ohne die exakten Wahrscheinlichkeiten berechnen zu müssen [9].

Um einen minimalen Zeugen zu finden, wird dieses Problem in ein *Mixed-Integer Linear Program* (MILP) überführt. Das MILP enthält:

1. **Binäre Entscheidungsvariablen** $x_\alpha \in \{0, 1\}$ für jede Transition/Aktion. Ist $x_\alpha = 1$, ist die Transition Teil des Zeugen.

2. **Fluss-Constraints** (basierend auf Farkas-Zertifikaten), die sicherstellen, dass die ausgewählten Transitionen mathematisch ausreichen, um die Wahrscheinlichkeitsschranke λ zu erreichen.
3. **Zielfunktion:** Minimize $\sum x_\alpha$.

Durch das Lösen dieses MILPs durch externe Solver (wie Gurobi oder CBC) erhält man die exakt kleinste Menge an Kanten, die notwendig ist.

2.4.4 Anwendung in der Analyse von Sensornetzwerken

Die Anwendung dieser Methoden auf WBANs ermöglicht zwei wesentliche Analyseformen, die in Kapitel 5 evaluiert werden:

1. **Fehlerdiagnose (Counterexamples):** Wird eine Anforderung verfehlt (z. B. Zuverlässigkeit $< 99\%$), kann man nach einem Zeugen für das Fehlerereignis suchen. Der resultierende MWS zeigt die wahrscheinlichsten Fehlerpfade (z. B. „Sensor A fällt aus \rightarrow Relay B Puffer voll \rightarrow Datenverlust“).
2. **Syntheseunterstützung (Positive Witnesses):** Wird eine Anforderung erfüllt, zeigt der MWS die effizienteste Strategie. Wenn der minimale Zeuge für eine erfolgreiche Übertragung beispielsweise das Relay C nicht enthält, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass Relay C für diese spezifische Anforderung redundant ist und zur Energieeinsparung abgeschaltet werden könnte.

Die Kombination aus PMC (zur Berechnung der Werte) und MWS (zur Visualisierung der Ursachen) bildet somit die Basis für ein *Explainable Formal Method* Framework.

2.5 Verwendete Werkzeuge

Die in dieser Arbeit entwickelte Analysekette basiert auf der Orchestrierung dreier etablierter Software-Werkzeuge aus dem Bereich der formalen Methoden. Jedes dieser Werkzeuge übernimmt eine spezifische Aufgabe im Workflow: die Modellierung von Variabilität (PROFEAT), die quantitative Analyse (STORM) und die Generierung von Erklärungen (SWITSS). Im Folgenden werden diese Komponenten und ihr jeweiliger Einsatzzweck kurz vorgestellt.

2.5.1 ProFeat: Feature-Orientierte Modellierung

PROFEAT (Probabilistic Feature-oriented engineering) ist ein Werkzeug zur Modellierung und Analyse von Familien probabilistischer Systeme [7]. Es adressiert das Problem, dass sich Systeme oft in vielen Varianten (Features) unterscheiden, die man nicht alle einzeln manuell modellieren möchte.

Funktionsweise: PROFEAT erweitert die Sprache des Model Checkers PRISM um Konzepte aus der Produktlinienentwicklung. Ein PROFEAT-Modell besteht aus zwei Teilen:

- Einem *Feature-Modell*, das definiert, welche Konfigurationen gültig sind (z. B. „Feature A schließt Feature B aus“).
- Einer *Implementierung*, in der Systemkomponenten (Module) mit Features verknüpft werden. Code-Teile können durch *Guards* (z. B. `isActive(FeatureA)`) aktiviert oder deaktiviert werden.

Der PROFEAT-Übersetzer transformiert diese Beschreibung automatisch in ein flaches PRISM-Modell, in dem die Variabilität aufgelöst oder als Parameter kodiert ist.

Einsatz in dieser Arbeit: In dem hier entwickelten Framework dient PROFEAT als Zwischenschicht für die Modellgenerierung. Anstatt direkt komplexen PRISM-Code zu erzeugen, generiert der Python-Orchestrator ein PROFEAT-Modell, das die Topologie und Parameter des WBANs abbildet.

2.5.2 STORM: Der Probabilistic Model Checker

STORM ist ein moderner probabilistischer Model Checker, der auf hohe Performanz und Modularität ausgelegt ist [13]. Er unterstützt die Analyse von diskreten und kontinuierlichen Markow-Ketten (DTMCs, CTMCs) sowie Markow-Entscheidungsprozessen (MDPs).

Funktionsweise: STORM liest Modelle in verschiedenen Formaten (u. a. PRISM, JANI) ein und baut den Zustandsraum im Arbeitsspeicher auf. Für die quantitative Analyse nutzt STORM effiziente numerische Löser (z. B. für lineare Gleichungssysteme) oder Methoden der Wertiteration (Value Iteration), um Wahrscheinlichkeiten und erwartete Rewards zu berechnen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Unterstützung symbolischer Datenstrukturen (BDDs), die es erlauben, auch sehr große Modelle speichereffizient zu verarbeiten.

Einsatz in dieser Arbeit: STORM fungiert als die zentrale *Rechenmaschine* des Frameworks. Es erhält das von PROFEAT übersetzte MDP und die zu prüfenden PCTL-Eigenschaften. STORM berechnet die quantitativen Ergebnisse (z. B. „Die Zuverlässigkeit beträgt 99,5%“) und exportiert bei Bedarf das Modell in einem expliziten Format, das für die nachgelagerte Fehlerdiagnose benötigt wird.

2.5.3 SWITSS: Erklärbarkeit durch Zeugen

SWITSS (Small Witnessing Subsystems) ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um die Ergebnisse von Model Checkern nachvollziehbar zu machen [14]. Während STORM oft nur einen numerischen Wert liefert, zielt SWITSS darauf ab, den *Grund* für diesen Wert zu liefern.

Funktionsweise: SWITSS berechnet sogenannte *minimale Zeugen* (Minimal Witnessing Subsystems). Ein Zeuge ist ein Teilgraph des ursprünglichen Systems, der klein genug ist, um von einem Menschen verstanden zu werden, aber dennoch genügend Wahrscheinlichkeitsmasse enthält, um die geprüfte Eigenschaft zu beweisen (z. B. „Wahrscheinlichkeit > 0.9 “). Technisch formuliert SWITSS das Problem der Suche nach dem kleinsten Untergraphen als ein mathematisches Optimierungsproblem (Mixed-Integer Linear Programming, MILP). Dieses wird dann von externen Solvern (wie Gurobi oder CBC) gelöst.

Einsatz in dieser Arbeit: SWITSS bildet die Komponente für *Explainability*. Nachdem STORM eine Eigenschaft verifiziert hat, wird SWITSS genutzt, um die für das Ergebnis verantwortlichen Pfade im Sensornetzwerk zu isolieren. Dies ermöglicht es dem Anwender zu erkennen, welche Sensoren oder Routing-Entscheidungen kritisch für die Zuverlässigkeit sind.

2.5.4 Einordnung in den Stand der Forschung

Probabilistisches Model Checking hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als zentrale Methode zur formalen Analyse stochastischer Systeme etabliert. Die theoretischen Grundlagen für die Verifikation von Markov-Ketten und Markov-Entscheidungsprozessen (MDPs)

sind umfassend in [2] dargestellt. Aufbauend auf diesen Arbeiten wurden effiziente Algorithmen und Werkzeuge zur quantitativen Analyse entwickelt. Einen aktuellen und umfassenden Überblick über Architektur, unterstützte Modellklassen sowie algorithmische Optimierungen liefert der probabilistische Model Checker STORM [13], der auch in dieser Arbeit als Analysebackend eingesetzt wird.

Neben der reinen Verifikation rückt zunehmend die Synthese optimaler Strategien in den Fokus. Insbesondere für MDPs mit Kosten- und Nutzenstrukturen wurden Verfahren entwickelt, die eine automatische Strategierzeugung unter Nebenbedingungen erlauben. Einen systematischen Überblick über Syntheseprobleme unter Kosten-Nutzen-Abwägungen geben Baier und Dubslaff [1]. Multi-Objective-Ansätze zur gleichzeitigen Berücksichtigung mehrerer Kosten- oder Belohnungsstrukturen werden unter anderem in [12] behandelt, wo effiziente Verfahren zur Berechnung Pareto-optimaler Strategien vorgestellt werden. Die dort adressierte Tradeoff-Analyse bildet eine wesentliche Grundlage für die quantitative Bewertung konkurrierender Zielkriterien wie Energieverbrauch und Zuverlässigkeit. Ergänzend untersuchen Baier et al. [3] die Maximierung bedingter Erwartungswerte in MDPs und liefern damit wichtige theoretische Resultate zur Scheduler-Synthese unter Erreichbarkeitsbedingungen.

Für die modellbasierte Beschreibung variantenreicher probabilistischer Systeme wurden feature-orientierte Ansätze vorgeschlagen. PROFEAT [7] erweitert klassische probabilistische Modellierungssprachen um Feature-Konzepte und erlaubt eine all-in-one Analyse ganzer Systemfamilien. Dieser Ansatz ermöglicht eine kompakte Repräsentation konfigurierbarer Systeme und bildet die Grundlage für die in dieser Arbeit verwendete domänenspezifische Modellierungsschicht.

Während quantitative Verifikations- und Syntheseverfahren ausgereift sind, bleibt die Interpretierbarkeit ihrer Ergebnisse eine zentrale Herausforderung [15]. Klassische probabilistische Gegenbeispiele bestehen typischerweise aus großen Mengen von Ausführungspfaden, deren manuelle Analyse schwierig ist. Ansätze zur strukturierten Erzeugung und algorithmischen Verwertung von Gegenbeispielen wurden unter anderem in [18] sowie in [10] untersucht. Letztere Arbeit zeigt insbesondere, wie spurious Scheduler in partiell beobachtbaren Systemen durch gegenbeispielgesteuerte Verfeinerung iterativ ausgeschlossen werden können.

Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, um probabilistische Gegenbeispiele in kompaktere und erklärbarere Strukturen zu überführen. In [15] wird ein Ansatz vorgestellt, der probabilistische Gegenbeispiele unter Rückgriff auf Kausalitätsmodelle nach Halpern und Pearl in Fault Trees transformiert. Ziel ist dabei eine strukturierte Darstellung kausaler Zusammenhänge anstelle einer bloßen Pfadauflistung. Diese Arbeiten verdeutlichen die Relevanz erklärbarer Analyseverfahren, die quantitative Ergebnisse in eine strukturell interpretierbare Form überführen.

Ein verwandtes, jedoch konzeptionell unterschiedliches Forschungsfeld ist das Model Repair für MDPs [5]. Hier steht nicht die Erklärung eines Analyseergebnisses im Vordergrund, sondern die minimale Modifikation von Übergangswahrscheinlichkeiten, um eine gegebene Spezifikation zu erfüllen. Während Reparaturansätze auf Parameteranpassung abzielen, fokussiert die vorliegende Arbeit auf die Analyse, Synthese und strukturelle Interpretation bestehender Modelle.

Im Unterschied zu den genannten Arbeiten kombiniert das in dieser Arbeit entwickelte Framework mehrere Aspekte: (i) eine feature-basierte Modellierung variantenreicher Sensornetzwerke, (ii) die multi-objektive Analyse und Scheduler-Synthese mittels probabilistischem Model Checking sowie (iii) die strukturelle Erklärung quantitativer Analyseergebnisse durch die

2 Theoretische Grundlagen

Identifikation minimaler Witnessing Subsystems. Dadurch wird eine integrierte Perspektive geschaffen, die sowohl formale Garantien als auch interpretierbare Einsichten in das Systemverhalten ermöglicht.

3 Konzeption des Frameworks

Basierend auf den theoretischen Grundlagen und der identifizierten Problemstellung wird in diesem Kapitel das Konzept für das zu entwickelnde Analyse-Framework vorgestellt. Das Ziel ist die Automatisierung des Übergangs von einer domänenspezifischen Beschreibung eines Sensornetzwerks hin zu einer formalen Analyse und deren Erklärung.

Um die Lücke zwischen dem Entwurf von WBANs und den Methoden des Probabilistic Model Checkings zu schließen, konzentriert sich die Konzeption auf funktionale Anforderungen, die den gesamten Analysezyklus abdecken. Das Framework fungiert dabei als Schnittstelle, die spezialisierte Werkzeuge orchestriert.

3.1 Funktionale Anforderungen

- **F1: Domänenspezifische Abstraktion:** Der Nutzer soll das Sensornetzwerk nicht auf Ebene von Zustandsautomaten definieren müssen. Stattdessen muss das Framework eine Eingabeschnittstelle bieten, die Parameter der Anwendungsdomäne akzeptiert: Netzwerktopologie (Wer ist mit wem verbunden?), Knotentypen (Quelle, Relay, Senke) und physikalische Parameter (Fehlerwahrscheinlichkeiten, Batteriekapazität).
- **F2: Automatisierte Modellgenerierung:** Das System muss aus der abstrakten Eingabe vollautomatisch ein syntaktisch korrektes und verifizierbares Modell erzeugen. Das Zielformat ist die Sprache des feature-orientierten Werkzeugs PROFEAT. Der Generator muss sicherstellen, dass logische Abhängigkeiten, wie die Synchronisation von Sender und Empfänger über Aktions-Labels, korrekt aufgelöst werden.
- **F3: Integration der quantitativen Analyse (STORM):** Nach der Übersetzung des PROFEAT-Modells in ein Standardformat (PRISM-Sprache) muss das Framework die Analyse mittels des Model Checkers STORM anstoßen. Dies beinhaltet die automatisierte Übergabe von PCTL-Eigenschaften und das Parsen der Analyseergebnisse (Wahrscheinlichkeiten, Rewards).
- **F4: Generierung von Erklärungen (SWITSS-Anbindung):** Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist die Erklärbarkeit der Ergebnisse. Das Framework muss eine direkte Anbindung an *SWITSS* bereitstellen. Basierend auf dem generierten Modell und den Analyseergebnissen sollen minimale Zeugen (Minimal Witnessing Subsystems) berechnet werden. Diese visualisieren, welche Teilmenge des Systemverhaltens (z. B. welche spezifischen Pfade) ursächlich für die Erfüllung oder Verletzung einer Eigenschaft ist.
- **F5: Unterstützung des Synthese-Prozesses:** Um optimale Konfigurationen zu finden, muss das Framework die Analyseergebnisse so aufbereiten, dass sie als Entscheidungsgrundlage dienen können. Dies umfasst die Identifikation von Strategien, die einen optimalen Trade-off zwischen konkurrierenden Zielen wie Energie und Zuverlässigkeit bieten.

3.2 Architektur und Workflow

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wird eine Pipeline-Architektur entworfen, die durch eine zentrale Steuerungskomponente (den „Orchestrator“) realisiert wird. Dieser Orchestrator, der als Python-Tool implementiert wird, verbindet die einzelnen Werkzeuge, die teils in isolierten Umgebungen laufen.

Der Datenfluss und die Interaktion der Komponenten sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1: Architektur und Datenfluss des Analyse-Frameworks. Der Orchestrator steuert die Generierung des Modells, die quantitative Analyse mittels STORM und die abschließende Extraktion von Zeugen durch SWITSS.

Die Architektur kapselt die Komplexität der formalen Werkzeuge. Aus Sicht des Nutzers wird lediglich eine High-Level-Konfiguration eingespeist; die Übersetzung in formale Modelle (PROFEAT/PRISM), die Auswahl der Solver-Parameter für STORM sowie die Konfiguration der MILP-Solver für SWITSS erfolgen im Hintergrund. Dies ermöglicht einen durchgängigen, automatisierten Prozess von der WBAN-Definition bis zur erklärbaren Diagnose.

3.3 Modellierung des domänenspezifischen Eingabeformats

Ein zentrales Hindernis bei der Anwendung formaler Methoden in der Praxis ist die *semantische Lücke* zwischen der Denkweise des Anwenders und der Syntax der Verifikationswerkzeuge. Während ein Medizintechniker oder Netzwerkarchitekt in Kategorien wie „Sensorknoten“, „Übertragungsbereich“ oder „Batteriekapazität“ denkt, erfordern Model Checker wie PRISM oder PROFEAT eine Beschreibung in Form von Zustandsautomaten, Modulen und Synchronisations-Labels.

Um diese Lücke zu schließen, sieht das hier entwickelte Framework eine Zwischenschicht vor: ein domänenspezifisches Eingabeformat. Dieses Format dient als Schnittstelle zwischen der informellen Anforderungsspezifikation und der formalen Logik. In diesem Abschnitt werden die Entwurfsprinzipien und die strukturierte Herleitung der notwendigen Modellierungselemente erläutert.

3.3.1 Entwurfsprinzipien

Das Design des Eingabeformats folgt drei wesentlichen Prinzipien, um die Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und technischer Präzision zu wahren:

1. **Verzicht auf Formalismus-Details:** Der Nutzer soll keine Kenntnisse über die interne Funktionsweise und Formalität von PRISM oder PROFEAT benötigen. Konzepte wie

Modules, *Guards* oder *Actions* werden vor dem Nutzer verborgen. Stattdessen werden Begriffe der Anwendungsdomäne (WBAN) verwendet.

2. **Strukturierte Lesbarkeit:** Das Format muss sowohl menschenlesbar als auch maschinell einfach zu verarbeiten sein. Während grafische Benutzeroberflächen (GUIs) oft intuitiv sind, bieten textbasierte, strukturierte Formate (wie JSON) den Vorteil, dass sie versionierbar sind, leicht in Skripte eingebunden werden können und eine strikte Hierarchie erzwingen. Dies reduziert die Fehleranfälligkeit im Vergleich zu freitextlichen Beschreibungen.
3. **Separation of Concerns (Trennung der Belange):** Das Eingabeformat trennt strikt zwischen der *Konfiguration* (Instanz) und der *Verhaltenslogik* (Semantik). Der Nutzer definiert lediglich, *was* im Netzwerk vorhanden ist (z. B. „zwei Herzsensoren und ein Relay“). Das *Wie* (zum Beispiel wie sich ein Sensor verhält, wenn der Puffer voll ist) wird in die Templates des Generators ausgelagert und ist nicht Teil der Eingabedatei. Dies verhindert, dass Nutzer logische Fehler in den Zustandsübergängen erzeugen.

3.3.2 Analyse der Modellierungsaspekte

Um ein vollständiges Abbild eines Sensornetzwerks zu erstellen, muss das Datenmodell Informationen aus drei verschiedenen Kategorien erfassen. Diese Kategorien leiten sich direkt aus den physikalischen Gegebenheiten eines WBANs ab [17].

- **Topologie und Architektur** Der fundamentalste Aspekt ist die Struktur des Netzwerks. Da WBANs oft Sterntopologien oder Multi-Hop-Strukturen aufweisen, muss das Format die Definition von *Knoten* und deren *Verbindungen* ermöglichen. Hierbei ist eine Unterscheidung der Knotentypen (Rollen) essenziell, da diese unterschiedliche Aufgaben im formalen Modell übernehmen:
 - **Quellen (Sources):** Sensoren, die periodisch oder ereignisbasiert Daten generieren (z. B. EKG, Glukosesensor).
 - **Relays:** Knoten, die Daten lediglich weiterleiten, um die Reichweite zu erhöhen oder Energie der Quellen zu sparen.
 - **Senken (Targets):** Das Ziel der Datenübertragung (z. B. Smartphone oder Bedside-Monitor).

Das Eingabeformat muss sicherstellen, dass die Konnektivität (welcher Knoten kann wen erreichen) eindeutig definiert ist, idealerweise durch eine Adjazenzliste oder explizite Link-Definitionen.

- **Physikalische Parameter und Ressourcen** Für die quantitative Analyse, beispielsweise im Hinblick auf Energieeffizienz, sind physikalische Attribute der Komponenten notwendig. Das Format muss Parameter vorsehen, die den Ressourcenhaushalt beschreiben. Dazu zählen beispielsweise die Batteriekapazität (als diskrete Stufen oder kontinuierlicher Wert) sowie die Kosten für Sende- und Empfangsvorgänge. Diese Parameter dienen im späteren Verlauf als Variablen für die Reward-Strukturen im MDP.
- **Stochastische Umgebungsparameter** Da PMC auf der Analyse von Wahrscheinlichkeiten basiert, muss das Eingabeformat die Unsicherheit der Umgebung quantifizierbar machen. Der Nutzer muss Werte für Fehlerraten angeben können, etwa die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket auf einer drahtlosen Verbindung verloren geht (Packet

Loss Ratio) oder dass eine Hardwarekomponente temporär ausfällt. Diese Werte fließen direkt in die probabilistischen Verzweigungen des generierten Modells ein.

3.3.3 Eingabeformat zur Modellgenerierung

Das Eingabedokument ist in drei strukturelle Bereiche unterteilt: `global_parameters`, `nodes` und `connections`. Die globalen Parameter legen Standardwerte fest, die für das gesamte Modell gelten. Parameter in `nodes` und `connections` können diese Standardwerte überschreiben. Dieses Prinzip reduziert Redundanz erheblich, da in typischen Sensornetzwerken viele Komponenten identische oder sehr ähnliche Parameter besitzen, während nur wenige Knoten oder Verbindungen besondere Eigenschaften aufweisen.

Im Folgenden werden alle Parameter des Formats systematisch vorgestellt. Zu jedem Parameter werden Bedeutung, zulässiger Wertebereich, Pflichtangabe sowie der Standardwert (Init-Wert) angegeben. Ist ein Parameter optional, wird bei Auslassung automatisch der Standardwert verwendet. Steht ein Parameter sowohl global als auch auf Knoten- oder Verbindungsebene zur Verfügung, so gilt die folgende Prioritätsregel: ein lokal in einem Knoten oder einer Verbindung definierter Wert hat Vorrang vor dem globalen Wert.

Globale Parameter

Der Block `global_parameters` definiert Standardwerte, die initial für alle Knoten und Verbindungen gelten. Alle globalen Parameter sind optional. Wird ein Parameter nicht angegeben, wird der in dieser Arbeit definierte Init-Wert verwendet. Die Parameter lassen sich grob in vier Gruppen einteilen: (i) daten- und pufferspezifische Parameter, (ii) ausfall- und reparaturbezogene Parameter, (iii) energiebezogene Parameter und (iv) Feature-Schalter zur Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Modellierungsdimensionen.

Parameter zur Datenentstehung, Pufferung und Übertragung.

- `retry_num` (optional, Init: 1).
Dieser Parameter legt fest, wie oft eine fehlgeschlagene Übertragung maximal wiederholt werden darf. Der Wertebereich umfasst alle ganzen Zahlen größer oder gleich 1. Ein Wert von 1 bedeutet, dass pro Zeitschritt bzw. pro Übertragungsaktion kein erneuter Versuch modelliert wird. Höhere Werte führen dazu, dass das Modell die Möglichkeit mehrerer Übertragungsversuche abbildet, was typischerweise die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, jedoch auch zu zusätzlichem Energieverbrauch und möglicherweise zu mehr Belastung des Systems führt.
- `data_size` (optional, Init: 1).
`data_size` beschreibt die Größe eines einzelnen Datenpakets in abstrakten Einheiten. Der Wertebereich umfasst ganze Zahlen größer oder gleich 1. Er beschreibt, wie viele verschiedene Einheiten von Daten generiert werden können. In einfachen Modellen kann `data_size` auf 1 belassen werden, wodurch ein Paket der Basiseinheit entspricht.
- `buffer_size` (optional, Init: 1).
Dieser Parameter definiert die maximale Kapazität des Puffers pro Knoten, sofern keine knotenindividuelle Überschreibung erfolgt. Der Wertebereich umfasst ganze Zahlen größer oder gleich 1. Ein größerer Puffer reduziert in vielen Szenarien Datenverlust durch Überlauf, kann jedoch in Kombination mit bestimmten Schemata dazu führen, dass Daten länger zwischengespeichert werden und sich damit Verzögerungen erhöhen.

- **generate_prob** (optional, Init: 0).
generate_prob gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Source-Knoten in einem Zeitschritt ein neues Paket erzeugt. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 0 bedeutet, dass ohne weitere lokale Überschreibung keine Daten entstehen. Dieser Parameter dient als globaler Default für alle Source-Knoten und wird typischerweise lokal pro Source-Knoten überschrieben, um unterschiedliche Datenraten abzubilden.

Ausfall- und Reparaturparameter.

- **p_repair** (optional, Init: 1).
p_repair beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein ausgefallener Knoten in einem Zeitschritt repariert wird und wieder funktionsfähig ist. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 1 bedeutet, dass Ausfälle sofort im nächsten Schritt behoben werden, während kleinere Werte zu länger andauernden Ausfällen führen. In der Analyse ist **p_repair** besonders relevant für die Modellierung intermittierender Fehler und für Robustheitsfragestellungen.
- **p_fail_idle** (optional, Init: 0).
Dieser Parameter gibt die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Knotens im Leerlauf an, d. h. wenn der Knoten keine aktive Verbindung bedient. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 0 bedeutet, dass im Leerlauf keine Ausfälle auftreten. Die Trennung zwischen **p_fail_idle** und **p_fail** erlaubt es, Beanspruchungsabhängigkeit zu modellieren, also z. B. höheres Risiko bei aktiver Funknutzung.
- **p_fail** (optional, Init: 0).
p_fail ist die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Knotens bei aktiver Nutzung. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. In vielen Sensornetzwerken sind Ausfälle unter Last plausibler als in Ruhe, weshalb die getrennte Modellierung von **p_fail_idle** und **p_fail** in realitätsnahen Szenarien hilfreich ist.

Energiebezogene Parameter und Modusfaktoren.

- **low_energy_factor** (optional, Init: 2).
Dieser Faktor modelliert, wie stark sich ein niedriger Energielevel auf die Ausfallwahrscheinlichkeit auswirkt. Der Wertebereich umfasst reelle Zahlen größer oder gleich 1. Ein Wert von 2 bedeutet beispielsweise, dass im Niedrigenergie-Zustand die effektive Ausfallwahrscheinlichkeit gegenüber dem Normalfall mit Faktor 2 skaliert wird. Dieser Parameter ist nur relevant, wenn **energy_feature** aktiviert ist.
- **power_fail_decrease** (optional, Init: 2).
power_fail_decrease ist ein Faktor größer oder gleich 1, der im Power-Modus die Ausfallwahrscheinlichkeit reduziert. Die Intuition dahinter ist, dass ein leistungsstärkerer Modus z. B. eine robustere Übertragung oder bessere Fehlerkorrektur bietet. Ein höherer Wert bedeutet eine stärkere Reduktion des Fehlerrisikos im Power-Modus. Dieser Parameter ist nur relevant, wenn **energy_mode_feature** aktiviert ist.
- **power_energy_increase** (optional, Init: 2).
Dieser Faktor modelliert eine Steigung des Energieverbrauchs im Power-Modus relativ zum Eco-Modus. Der Wertebereich umfasst reelle Zahlen größer oder gleich 1. Ein Wert von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Sensor im Power-Modus doppelt

3 Konzeption des Frameworks

so viel Energie verbraucht als im Eco-Modus. Der Parameter ist nur relevant, wenn `energy_mode_feature` aktiviert ist.

- `energy_refill` (optional, Init: 1).
`energy_refill` beschreibt die Rate bzw. Wahrscheinlichkeit, mit der Energie wieder aufgefüllt wird. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 1 entspricht dabei dem Extremfall, dass Energie in jedem Schritt vollständig und sicher aufgefüllt wird. Niedrigere Werte führen zu länger anhaltenden Niedrigenergie-Phasen und beeinflussen somit sowohl Verfügbarkeit als auch Ausfallverhalten.
- `energy_consumption_idle` (optional, Init: 0).
Dieser Parameter gibt den Energieverbrauch pro Zeitschritt im Leerlauf an. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. In einfachen Modellen kann dieser Wert auf 0 gesetzt werden, um Standby-Verbrauch zu ignorieren. In realistischeren Szenarien ist ein kleiner, aber positiver Wert sinnvoll, um Grundverbrauch zu modellieren.
- `energy_consumption_connection` (optional, Init: 0).
`energy_consumption_connection` beschreibt den Energieverbrauch, der bei aktiver Übertragung bzw. bei aktiver Verbindung anfällt. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Dieser Parameter steuert typischerweise den dominierenden Anteil des Verbrauchs in Funknetzmodellen.

Feature-Schalter. Die folgenden Parameter aktivieren oder deaktivieren bestimmte Modellierungsdimensionen. Dies ist hilfreich, um Modelle für einzelne Untersuchungsziele bewusst zu vereinfachen und Zustandsraumexplosion zu begrenzen.

- `state_feature` (optional, Init: true).
Schaltet die explizite Modellierung eines zusätzlichen Zustandsfeatures ein oder aus. Wird `state_feature` deaktiviert, wird die Fehlermodellierung aus dem Modell entfernt, die für manche Analysen nicht benötigt wird.
- `energy_feature` (optional, Init: true).
Aktiviert oder deaktiviert die Energiedimension. Ist `energy_feature` auf `false` gesetzt, werden Energielevel, Energieverbrauch und energy-bezogene Abhängigkeiten nicht modelliert. Dies kann den Zustandsraum deutlich reduzieren.
- `energy_mode_feature` (optional, Init: true).
Aktiviert oder deaktiviert die Modellierung unterschiedlicher Energiemodi (z. B. Eco und Power). Ist dieses Feature deaktiviert, existiert kein Moduswechsel, und Parameter wie `power_fail_decrease` oder `power_energy_decrease` sind wirkungslos.

Knoten (nodes)

Der Block `nodes` ist eine Liste von Knotenobjekten. Jeder Knoten repräsentiert eine Netzwerkkomponente und muss eindeutig benannt werden. Die Knotennamen werden später für die Definition der Verbindungen verwendet und dienen ausserdem als Grundlage für die automatische Generierung von Zustandsvariablen, Labels und Rewards im formalen Modell.

Pflichtparameter. Jeder Knoten muss folgende Felder enthalten:

- **name** (Pflicht).
Eindeutiger Identifier des Knotens als String. Der Name muss im gesamten Modell einzigartig sein, da sonst Verbindungen nicht eindeutig auflösbar sind.
- **type** (Pflicht).
Knotentyp. Zulässige Werte sind **source**, **relay** und **target**. Der Typ bestimmt, welche Aktionen der Knoten ausführen kann. Sources können Daten generieren, Relays können Daten weiterleiten und Targets dienen als Senken, in denen Daten ankommen.

Optionale Parameter und Überschreibungen. Alle weiteren Parameter können pro Knoten angegeben werden, um die globalen Standardwerte zu überschreiben. Die Parameter entsprechen in Bedeutung und Wertebereich den globalen Parametern, wirken jedoch nur für den jeweiligen Knoten. Dies erlaubt z. B. die Modellierung eines einzelnen Relays mit grossem Puffer, höherem Ausfallrisiko oder abweichendem Energieprofil.

- **buffer_size** (optional).
Lokale Pufferkapazität des Knotens. Überschreibt `global_parameters.buffer_size`.
- **p_repair**, **p_fail_idle**, **p_fail** (optional).
Lokale Reparatur- und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Überschreiben die jeweiligen globalen Werte.
- **low_energy_factor**, **power_fail_decrease**, **power_energy_decrease** (optional).
Lokale Faktoren, die den Einfluss des Energiemodus und der Batteriekapazität auf den Sensor beschreiben.
- **energy_refill**, **energy_consumption_idle**, **energy_consumption_connection** (optional).
Lokale Energieparameter. Dies ist sinnvoll, wenn z. B. bestimmte Knoten stärkere Funkmodule besitzen oder aufgrund anderer Funktionalitäten standardmäßig mehr Energie verbrauchen.
- **generate_prob** (optional).
Lokale Generierungswahrscheinlichkeit. Relevant für Knoten vom Typ **source**.
- **state_feature**, **energy_feature**, **energy_mode_feature** (optional).
Lokale Feature-Schalter. Diese erlauben es, z. B. Energie nur für bestimmte Knoten zu modellieren, während andere Knoten energie-neutral behandelt werden.

Verbindungen (connections)

Der Block **connections** beschreibt gerichtete Kommunikationskanten zwischen Knoten. Jede Verbindung verknüpft einen Sender mit einem Empfänger und kann zusätzlich parameterisiert werden, um beispielsweise unterschiedliche Linkqualität abzubilden.

Pflichtparameter.

- **sender** (Pflicht).
Name des sendenden Knotens. Muss exakt einem **name** aus **nodes** entsprechen.
- **receiver** (Pflicht).
Name des empfangenden Knotens. Muss ebenfalls einem existierenden Knotennamen entsprechen.

Optionale Parameter.

- `connect_fail` (optional).
Ausfallwahrscheinlichkeit der Verbindung. Wertebereich [0,1]. Überschreibt den globalen Parameter `connect_fail`. Ein höherer Wert entspricht einer schlechteren Linkqualität. In der Modellgenerierung beeinflusst dieser Parameter die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übertragung scheitert und möglicherweise in Wiederholungsversuche übergeht.

Vollständiges Beispiel für Modellstruktur und Parametervererbung

Listing 3.1 zeigt ein Beispiel, in dem alle Parameter des Eingabeformats mindestens einmal vorkommen. Das Beispiel wurde so konstruiert, dass sich die Vererbungsmechanik und lokale Überschreibungen leicht nachvollziehen lassen. Es beschreibt ein kleines Netzwerk aus zwei Sources, einem Relay und einem Target. Global werden Standardwerte für Puffer, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Energie gesetzt. Einzelne Knoten überschreiben diese Defaults, um Heterogenität abzubilden. Ebenso wird für eine Verbindung eine abweichende Linkausfallwahrscheinlichkeit definiert.

```
1 {
2   "global_parameters": {
3     "retry_num": 2,
4     "data_size": 1,
5     "buffer_size": 6,
6     "p_repair": 0.8,
7     "p_fail_idle": 0.001,
8     "p_fail": 0.01,
9     "low_energy_factor": 2.0,
10    "power_fail_decrease": 2.0,
11    "power_energy_decrease": 2.0,
12    "energy_refill": 0.2,
13    "energy_consumption_idle": 0.02,
14    "energy_consumption_connection": 0.05,
15    "connect_fail": 0.05,
16    "generate_prob": 0.3,
17    "state_feature": true,
18    "energy_feature": true,
19    "energy_mode_feature": true
20  },
21  "nodes": [
22    {
23      "name": "S0",
24      "type": "source",
25      "buffer_size": 3,
26      "generate_prob": 0.6,
27      "p_fail": 0.02
28    },
29    {
30      "name": "S1",
31      "type": "source",
32      "generate_prob": 0.4
33    },
34    {
35      "name": "R0",
36      "type": "relay",
37      "buffer_size": 10,
```

```

38     "p_repair": 0.9,
39     "p_fail_idle": 0.002,
40     "p_fail": 0.015,
41     "low_energy_factor": 3.0,
42     "power_fail_decrease": 2.5,
43     "power_energy_decrease": 3.0,
44     "energy_refill": 0.1,
45     "energy_consumption_idle": 0.03,
46     "energy_consumption_connection": 0.07
47   },
48   {
49     "name": "T0",
50     "type": "target",
51     "state_feature": false,
52     "energy_feature": false,
53     "energy_mode_feature": false
54   }
55 ],
56 "connections": [
57   {
58     "sender": "S0",
59     "receiver": "R0",
60     "connect_fail": 0.08
61   },
62   {
63     "sender": "S1",
64     "receiver": "R0"
65   },
66   {
67     "sender": "R0",
68     "receiver": "T0",
69     "connect_fail": 0.02
70   }
71 ]
72 }

```

Listing 3.1: Beispiel einer Eingabe im JSON-Eingabeformat

Das Beispiel demonstriert zunächst die Vererbung globaler Parameter: So erhalten die Sensoren standardmäßig `retry_num=2`, `data_size=1` und `connect_fail=0.05`, sofern diese Werte nicht lokal überschrieben werden. Gleichzeitig zeigt sich die lokale Anpassung: `S0` besitzt einen kleineren Puffer sowie eine höhere Generierungswahrscheinlichkeit, wodurch dieser Knoten eine intensivere Datenquelle darstellt. Das Relay `R0` wird als leistungsfähiger Knoten modelliert, indem ein größerer Puffer gesetzt wird.

Auf Verbindungsebene wird ausserdem erkennbar, wie einzelne Links eine abweichende Linkqualität erhalten können: Der Link `S0 -> R0` besitzt eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, während `R0 -> T0` als relativ zuverlässig modelliert wird. Damit lassen sich bereits in kleinen Netzwerken heterogene Übertragungseigenschaften realistisch abbilden, ohne dass der Nutzer formale Modellierungsdetails angeben muss.

3.3.4 Definition und Verarbeitung von Abfragen

Neben der strukturellen Beschreibung eines Sensornetzwerks ist die Definition der zu untersuchenden Eigenschaften ein zentraler Bestandteil des Eingabeformats. Ziel ist es, formale Verifikationsabfragen in einer Weise zu beschreiben, die für Anwenderinnen und Anwender ohne vertiefte Kenntnisse temporaler Logiken oder probabilistischer Modellprüfung zugänglich bleibt. Gleichzeitig muss das Format ausreichend präzise sein, um eine eindeutige Übersetzung in PRISM- oder STORM-Properties zu erlauben.

Aus diesem Grund werden Abfragen nicht als direkte logische Formeln angegeben, sondern als strukturierte JSON-Objekte innerhalb eines Blocks `queries`. Jede Abfrage besitzt einen eindeutigen Namen, einen Typ sowie weitere typabhängige Parameter. Die eigentliche formale Property wird automatisch generiert.

Grundstruktur einer Abfrage

Jede Abfrage ist ein Objekt der folgenden allgemeinen Form:

```
{
  "name": "AbfrageName",
  "type": "...",
  ...
}
```

Das Feld `name` dient der eindeutigen Identifikation der Abfrage in Ausgaben und Exportdateien. Das Feld `type` bestimmt den logischen Charakter der Abfrage. Abhängig vom Typ müssen oder können weitere Felder angegeben werden, beispielsweise zur Definition eines Zielereignisses, eines Rewards oder einer Optimierungsrichtung.

Unterstützte Abfragetypen

Im Folgenden werden die unterstützten Abfragetypen systematisch beschrieben. Für jeden Typ werden Bedeutung, typische Anwendungsszenarien sowie die interne formale Entsprechung erläutert.

1. Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit Dieser Typ berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis irgendwann eintritt. Die formale Entsprechung in probabilistischer temporaler Logik ist eine Formel der Form

$$P_{\min/\max} =?[F\varphi].$$

Beispiel:

```
1 {
2   "name": "P_buffer_full_R0",
3   "type": "reachability_probability",
4   "opt": "max",
5   "type": {
6     "predicate": "buffer_full",
7     "node": "R0"
8   }
9 }
```

Hierbei bedeutet `opt = "max"`, dass im Falle eines MDPs die maximale Wahrscheinlichkeit über alle möglichen Scheduler berechnet wird. Das Feld `target` beschreibt das Zielereignis. Das Prädikat `buffer_full` wird intern auf eine geeignete Zustandsformel abgebildet, die beispielsweise prüft, ob die Pufferbelegung eines Knotens gleich seiner maximalen Pufferkapazität ist.

Dieser Abfragetyp eignet sich insbesondere für Robustheitsanalysen, etwa zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines Systemausfalls oder eines Pufferüberlaufs.

2. Beschränkte Erreichbarkeit In vielen Szenarien ist nicht nur relevant, ob ein Ereignis irgendwann eintritt, sondern ob dies innerhalb einer bestimmten Anzahl von Schritten geschieht. In diesem Fall wird eine beschränkte Variante der Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit verwendet:

$$P_{\min/\max} = ?[F^{\leq k}\varphi].$$

Beispiel:

```

1 {
2   "name": "P_fail_within_50",
3   "type": "bounded_reachability_probability",
4   "opt": "max",
5   "bound_steps": 50,
6   "target": {
7     "predicate": "node_failed",
8     "node": "R0"
9   }
10 }
```

Das Feld `bound_steps` gibt die maximale Anzahl von Zeitschritten an. Dieser Abfragetyp ist besonders für zeitkritische Systeme relevant, bei denen ein früher Ausfall gravierender ist als ein später.

3. Erwarteter kumulativer Reward bis zu einem Ereignis Um Ressourcenverbrauch oder Datenverlust bis zum Eintritt eines Ereignisses zu analysieren, wird ein Reward-basierter Abfragetyp verwendet. Formal entspricht dies:

$$R_{\min/\max} = ?[F\varphi].$$

Beispiel:

```

1 {
2   "name": "Energy_until_full",
3   "type": "expected_reward_until",
4   "opt": "min",
5   "reward": {
6     "name": "energy_used",
7     "node": "R0"
8   },
9   "until": {
10    "predicate": "buffer_full",
```

3 Konzeption des Frameworks

```
11     "node": "R0"  
12   }  
13 }
```

Diese Abfrage berechnet den minimal erwarteten Energieverbrauch von R0 bis zum Zeitpunkt, an dem dessen Puffer voll ist. Der Reward-Name referenziert ein intern definiertes Reward-Modell, das während der Modellgenerierung erzeugt wird. Der Scope kann auf einzelne Knoten beschränkt werden oder systemweit gelten.

4. Long-Run-Average Reward Für unendlich laufende Systeme ist der langfristige Durchschnittswert eines Rewards von besonderem Interesse. In STORM wird dies über eine LRA-Abfrage (Long Run Average) realisiert:

$$R_{\min/\max} = [LRA].$$

Beispiel:

```
1 {  
2   "name": "LRA_lost_data",  
3   "type": "lra_reward",  
4   "opt": "max",  
5   "reward": {  
6     "name": "lost_data"  
7   }  
8 }
```

Diese Abfrage berechnet die maximale langfristige Verlustquote von Daten. Long-Run-Average-Abfragen sind insbesondere bei der Bewertung von Dauerbetriebssystemen relevant.

5. Multi-Objective- und Pareto-Analysen Zur gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Zielgrößen wird ein Pareto-Abfragetyp unterstützt. Intern wird hierfür eine Multi-Objective-Property generiert.

Beispiel:

```
1 {  
2   "name": "pareto_energy_vs_loss",  
3   "type": "pareto",  
4   "objectives": [  
5     {  
6       "type": "lra_reward",  
7       "opt": "min",  
8       "reward": { "name": "energy_used", "node": "R0" }  
9     },  
10    {  
11      "type": "lra_reward",  
12      "opt": "min",  
13      "reward": { "name": "lost_data" }  
14    }  
15  ]  
16 }
```

Diese Abfrage erzeugt eine Menge Pareto-optimaler Punkte, welche den Trade-off zwischen Energieverbrauch und Datenverlust darstellen. Die Ergebnisse können anschließend grafisch als Pareto-Kurve visualisiert werden.

Prädikate und Modellbezug

Damit Anwenderinnen und Anwender keine logischen Formeln formulieren müssen, werden vordefinierte Prädikate unterstützt. Dazu gehören:

- `buffer_full`
- `node_failed`
- `batt_empty`

Diese Prädikate werden während der Modellgenerierung in konkrete Zustandsformeln oder Labels übersetzt.

Export-Optionen

Abfragen können zusätzlich Exportoptionen enthalten, etwa zur Ausgabe eines optimalen Schedulers oder zur Generierung eines Witnessing Subsystems mit SWITSS. Dadurch wird die Brücke zwischen formaler Analyse und anschaulicher Darstellung geschlagen.

```
1 "export_scheduler": {
2   "path": "scheduler.json",
3   "build_state_valuations": true,
4   "build_choice_origins": true
5 },
6 "switss": {
7   "target": {
8     "sensor_label": {
9       "node": "R0",
10      "kind": "buffer_full"
11     }
12   },
13   "threshold": 0.2
14 }
```

Zusammenfassung

Durch die strukturierte Definition von Abfragen im JSON-Format wird eine klare Trennung zwischen Modellbeschreibung und Analysebeschreibung erreicht. Anwenderinnen und Anwender müssen keine temporale Logik formulieren, sondern wählen aus einer Menge wohldefinierter Abfragetypen und Prädikate. Die automatische Übersetzung in formale Properties ermöglicht dennoch die vollständige Nutzung der Ausdrucksstärke probabilistischer Modellprüfung.

In Kombination mit der flexiblen Parametervererbung des Eingabeformats entsteht damit eine durchgängige, benutzerfreundliche Modellierungs- und Analysepipeline, die sowohl einfache Experimente als auch komplexe Multi-Objective-Untersuchungen unterstützt.

4 Implementierung

In diesem Kapitel wird auf die explizite Implementierung des Frameworks detailliert eingegangen. Zunächst wird gezeigt, wie das PROFEAT-Modell als Grundlage gebaut wurde und funktioniert. Darauf aufbauend wird das Python-Tool analysiert, wie es die verschiedenen Schritte orchestriert und aus der JSON-Eingabe erst ein funktionsfähiges Modell erstellen lässt, dieses dann analysiert und die Ergebnisse aufbereitet.

4.1 Das ProFeat-Modell

Dieser Abschnitt zeigt, wie das PROFEAT-Modell, welches das Herzstück der Arbeit und des Systems darstellt, aufgebaut ist und funktioniert. Es werden schrittweise die verschiedenen Komponenten und Eigenschaften vorgestellt und ihre Funktionalität präsentiert.

4.1.1 Konstanten und Feature-Initialisierung

Das PROFEAT-Modell bildet ein parametrisierbares Sensornetzwerk mit Quellen, Relays sowie einem oder mehreren Zielknoten ab. Die grundlegende Topologie wird über globale Konstanten definiert, welche Anzahl der Sensorknoten, deren Verbindungen sowie zentrale Modellparameter festlegen.

```
1 const int num_sources = 1;
2 const int num_relay = 3;
3 const int num_targets = 1;
4 const int num_connections = 5;
5
6 const int sender = {0, 0, 0, 1, 2, 3};
7 const int receiver = {1, 2, 3, 4, 4, 4};
```

Listing 4.1: Globale Strukturparameter

Die Indizes der Sensoren sind fortlaufend nummeriert. Zunächst werden alle Quellen, anschließend Relays und schließlich die Zielknoten gezählt. Die Arrays `sender` und `receiver` kodieren die gerichteten Verbindungen zwischen den Knoten. Damit wird die Netzwerktopologie vollständig parametrierbar beschrieben.

Neben der Struktur werden stochastische Parameter definiert, welche Datenentstehung, Verbindungsfehler und energiebezogene Eigenschaften modellieren:

```
1 const double generate_prob = {0.4, 0.1, 0.2};
2 const double connect_fail = {0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.0, 0.0};
3
4 const double p_fail = {0.02, 0.02, 0.02, 0.03, 0.1};
5 const double p_repair = {0.5, 0.8, 0.5, 0.5, 0.2};
6
7 const int buffer_size = {1, 3, 5, 2, 2};
8 const int retry_num = 5;
```

4 Implementierung

```
9 const bool generate_data_always = true;
```

Listing 4.2: Stochastische und energiebezogene Parameter

Die Wahrscheinlichkeit der Datengenerierung wird sensor-knotenweise über `generate_prob` festgelegt. Verbindungsfehler werden über `connect_fail` modelliert. Sensorausfälle und Reparaturvorgänge werden durch `p_fail` bzw. `p_repair` beschrieben.

Die Puffergröße ist sensorindividuell parametrierbar. Über `retry_num` wird die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen im Fehlerfall begrenzt. Der Parameter `generate_data_always` erlaubt es, die Datengenerierung unabhängig vom aktuellen Systemzustand zu ermöglichen und dient insbesondere der Analyse von Scheduler-Strategien.

Die Aktivierung einzelner Modellbestandteile erfolgt über Feature-Flags:

```
1 const bool state_feature= {true, true, true, true, true};
2 const bool energy_feature= {false, false, false, false, false};
3 const bool energy_mode_feature = {false, false, false, false,
  false};
```

Listing 4.3: Feature-Aktivierung

Das Root-Feature kombiniert die einzelnen Aspekte modular:

```
1 root feature
2   all of connectivity[num_sources+num_relay+num_targets],
3   optional state[num_sources+num_relay+num_targets],
4   data[num_sources+num_relay],
5   optional energy[num_sources+num_relay],
6   optional energy_mode[num_sources+num_relay];
7
8 initial constraint
9   for i in [0..num_sources+num_relay+num_targets-1]
10    active(state[i]) = state_feature[i]
11  endfor &
12  for i in [0..num_sources+num_relay-1]
13    active(energy[i]) = energy_feature[i] &
14    active(energy_mode[i]) =
15    (energy_feature[i] & energy_mode_feature[i])
16  endfor;
```

Listing 4.4: Root-Feature-Struktur

Durch diese Konstruktion entsteht ein konfigurierbares Produktlinienmodell, in dem Zustands-, Energie- und Energiemodus-Features gezielt aktiviert oder deaktiviert werden können. Dies erlaubt eine schrittweise Erweiterung des Modells sowie eine isolierte Analyse einzelner Aspekte, etwa der reinen Kommunikationsdynamik ohne Energiebetrachtung.

4.1.2 Energy und Energy-Mode

Das Energie-Feature modelliert die verbleibende Batteriekapazität jedes Sensors (ausgenommen Zielknoten) diskret über eine Zustandsvariable `batt`. Der Wertebereich ist hier auf drei Stufen beschränkt:

```
1 module energy_impl
2   batt : [0..2] init 2;
```

```

3
4 [link[...]] active(this) & batt > 0 ->
5   p : (batt' = max(0, batt-1)) +
6   1-p : (batt' = batt);
7
8 [link[...]] active(this) & batt < 2 ->
9   energy_refill[id] : (batt' = 2) +
10  1-energy_refill[id] : (batt' = batt);
11 endmodule

```

Listing 4.5: Batteriemodell

Die Batterie wird bei aktiven Übertragungen oder Idle-Zeiten probabilistisch reduziert. Zusätzlich kann eine Wiederaufladung mit Wahrscheinlichkeit `energy_refill` erfolgen. Dadurch entsteht ein stochastisches Energiemodell, das sowohl Verbrauch als auch Regeneration berücksichtigt.

Der konkrete Energieverbrauch wird über Formeln abstrahiert:

```

1 formula sending_energy(sens) =
2   energy_consumption_connection[sens] *
3   (sensor_mode(sens)=2 ?
4     power_energy_increase[sens] : 1);
5
6 formula idle_energy(sens) =
7   energy_consumption_idle[sens] *
8   (sensor_mode(sens)=2 ?
9     power_energy_increase[sens] : 1);

```

Listing 4.6: Energieverbrauchsformeln

Hier wird zwischen Sende- und Idle-Verbrauch unterschieden. Zusätzlich hängt der Energieverbrauch vom aktuellen Energiemodus ab.

Das `energy_mode`-Feature erweitert das Modell um zwei Betriebsmodi, die nichtdeterministisch gewählt werden:

```

1 module energy_mode_impl
2   mode : [1..2] init 1;
3
4   [link[...]] true -> (mode'=1);
5   [link[...]] true -> (mode'=2);
6
7   [generate_data] true -> (mode'=1);
8   [generate_data] true -> (mode'=2);
9 endmodule

```

Listing 4.7: Energiemodus-Modell

Modus 1 kann als energieeffizienter Betrieb interpretiert werden, während Modus 2 erhöhte Leistungsaufnahme, aber potenziell geringere Ausfallwahrscheinlichkeiten modelliert.

Insgesamt ermöglicht die Kombination aus `energy` und `energy_mode` eine modelltheoretische Abbildung des Zielkonflikts zwischen Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit und Ausfallsicherheit. Die modulare Aktivierung dieser Features erlaubt es, sowohl vereinfachte Modelle ohne Energiebetrachtung als auch realistischere Szenarien mit dynamischer Energie- und Modussteuerung zu analysieren.

4.1.3 States

Das Feature `state` modelliert den Betriebszustand jedes Sensors als endlichen Zustandsraum mit zwei Ausprägungen. Ein Sensor befindet sich entweder im normalen Betriebszustand (`s=0`) oder im Fehlerzustand (`s=1`). Damit wird abgebildet, dass Sensoren (z.B. durch Hardwarefehler, Überhitzung oder ähnliches) temporär ausfallen können und erst nach einer Reparatur-/Recovery-Phase wieder aktiv am Netzwerk teilnehmen.

Die Semantik ist bewusst minimal gehalten: `s=0` bedeutet “ok” (Sensor kann senden/empfangen), `s=1` bedeutet “Fehler” (Sensor ist ausgefallen). Diese binäre Abstraktion ist für die Synthese einer Routing-Strategie ausreichend, da für das Routing typischerweise nur relevant ist, ob ein Knoten als nächster Hop verwendbar ist oder nicht.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist dabei davon abhängig, ob der Sensor im aktuellen Schritt aktiv an einer Übertragung beteiligt ist (Sender oder Empfänger) oder nicht. Diese Unterscheidung wird über zwei Formeln abgebildet:

- `sending_fail(sens)` für aktive Teilnahme (Sender oder Empfänger),
- `idle_fail(sens)` für passives Verhalten (Sensor ist nicht Sender/Empfänger in diesem Link).

Beide Terme werden zusätzlich durch den Energiemodus (Eco/Power) und einen Faktor für niedrige Batterie skaliert. Dadurch kann das Modell z.B. abbilden, dass Power-Mode zwar bessere Link-Qualität oder Reichweite liefern kann, aber (je nach Parametrisierung) das Ausfallverhalten beeinflusst.

```
1 formula sending_fail(sens) =
2   p_fail[sens] /
3   (sensor_mode(sens)=2 ?
4     power_fail_decrease[sens] : 1) *
5   (sensor_batt(sens)=1 ?
6     low_energy_factor[sens] : 1);
```

Listing 4.8: Modusabhängige Fehlwahrscheinlichkeit

Damit wird formal erfasst, dass:

- niedriger Batteriestand die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöht,
- der Hochleistungsmodus die Ausfallrate reduzieren kann.

Implementationsausschnitt. Der folgende Ausschnitt zeigt die Struktur von `state_impl` für Link-Aktionen und für `generate_data`:

```
1 module state_impl
2   s : [0..1] init 0;
3
4   for i in [0..num_connections]
5     [link] s=0 ->
6       (id=receiver[i] | sender[i] ? sending_fail(id) : idle_fail(
7         id)): (s'=1)
8       + 1-(id=receiver[i] | sender[i] ? sending_fail(id) :
9         idle_fail(id)): (s'=0);
10
11   [link] s=1 ->
12     p_repair[id]:(s'=0) + 1-p_repair[id]:(s'=1);
```

```

11   endfor
12
13   [generate_data] s=0 -> idle_fail(id):(s'=1) + 1-idle_fail(id):(s
    '=0);
14   [generate_data] s=1 -> p_repair[id):(s'=0) + 1-p_repair[id):(s
    '=1);
15 endmodule

```

4.1.4 Data und Übertragungen

Das Feature `data` bildet die Datenentstehung in Quellen sowie die paketbasierte Weiterleitung über Relays bis hin zu Targets ab. Es ist das komplexeste Feature, da es gleichzeitig (i) lokale Speicher (Buffer) modelliert, (ii) Erzeugung und Verlust von Daten abbildet, (iii) Senden und Empfangen konsistent in einem gemeinsamen Aktionensystem realisiert und (iv) das Verhalten aller Knoten pro Schritt synchronisiert, obwohl nur ein Link aktiv ausgewählt wird.

Im Ergebnis entsteht ein MDP, in dem die Scheduler-Entscheidung zentral an den Aktionen `generate_data` und den `link[...]`-Aktionen hängt. Das Feature ist so konstruiert, dass eine einzelne Link-Aktion alle Sensoren konsistent “mitnimmt”: Sender und Empfänger aktualisieren ihren Buffer entsprechend; alle anderen Sensoren können parallel Daten generieren (falls es Quellen sind) und verbrauchen im idle Energie und können ausfallen.

Lokaler Buffer als Array. Jeder Sensor (Quellen und Relays) besitzt einen endlichen Puffer `buffer` als Array der Länge `buffer_size[id]`. Ein Eintrag `-1` steht für “leer”, ansonsten werden Datenwerte im Bereich `0..data_size-1` gespeichert. Der Buffer wird als FIFO abstrahiert: Neue Pakete werden “hinten” abgelegt, beim Senden wird “vorne” (bzw. implizit das älteste Paket) entfernt und der Rest nachgeschoben.

```

16 module data_impl
17   buffer : array [0..buffer_size[id]-1] of [-1..data_size-1] init
    -1;
18   ...
19 endmodule

```

Datenentstehung: Aktion `generate_data`. Datenentstehung erfolgt über die separate Aktion `[generate_data]`. Sie kann je nach Konfiguration immer zulässig sein (`generate_data_always=true`) oder nur dann, wenn kein Link ausgeführt werden kann. Die konkrete Modellierung implementiert beides, indem die Guard-Bedingung ein Oder aus “keine Verbindung möglich” und `generate_data_always` nutzt.

Wesentliche Punkte:

- Nur Quellen erzeugen Daten: Der Term `id>num_sources-1` verhindert Erzeugung bei Relays/Targets.
- Fehlerhafte Sensoren erzeugen keine Daten: `state[id].s=1` führt dazu, dass keine Erzeugung stattfindet.
- Um die Aktion nicht zu blockieren werden diese Bedingungen erst im Update und nicht im Guard überprüft.

4 Implementierung

- Erzeugung ist probabilistisch: `generate_prob[id]` ist die Erzeugungswahrscheinlichkeit pro Schritt.
- Falls Erzeugung stattfindet und Platz vorhanden ist, wird ein Datenwert `k` (gleichverteilt) eingefügt und in den Buffer "einsortiert".

Die Überprüfung, ob dieser Sensor keine Daten generieren darf, wird hier aufgrund der Übersichtlichkeit mit `not` abgekürzt.

```
20 [generate_data]
21   ( ... ) | generate_data_always ->
22     (not? 1 : (1-generate_prob[id])): true
23     + for k in [0..data_size-1]
24       (not? 0 : generate_prob[id]*(1/data_size)):
25         for j in [1..buffer_size[id]-1]
26           (buffer[j] != (buffer[j]=-1 & buffer[j-1] != -1)?
27             k : buffer[j])
28         endfor
29       & (buffer[0] != buffer[0]=-1 ? k : buffer[0])
30     endfor;
```

Übertragungen als Link-Aktionen: Sender und Empfänger. Eine Übertragung wird durch eine `link`-Aktion repräsentiert. Die Modellierung verwendet pro Verbindung `i` eine eindeutige Aktions-ID, die aus Sender- und Empfängerindex berechnet wird. Dadurch kann jede Verbindung als eigene Aktion im MDP auftreten und später im Scheduler eindeutig erkannt werden.

Pro Verbindung existieren in `data_impl` zwei Update-Regeln:

- eine Regel für den Sender (`id=sender[i]`),
- eine Regel für den Empfänger (`id=receiver[i]`).

Beide Regeln werden unter derselben Aktion [`link[...]`] ausgeführt, d.h. Sender und Empfänger machen in demselben Schritt konsistente Updates.

Sender-Seite (Entnahme und ggf. Retry-Verhalten). Auf Senderseite wird modelliert, dass ein Paket zur Übertragung bereitsteht und bei Erfolg aus dem Buffer entfernt wird. Bei Misserfolg bleibt der Buffer unverändert. Ob eine Übertragung als "möglich" gilt, hängt auch davon ab, ob der Empfänger überhaupt aufnehmen kann:

- Ist der Empfänger im Fehlerzustand (`state[receiver[i]].s=1`) oder sein letzter Bufferplatz belegt (`last_buffer(receiver[i]) != -1`) oder seine Batterie leer (`sensor_batt(receiver[i])=0`), dann wird ein Retry/Abbruchmechanismus modelliert.
- In diesem Fall wird mit Wahrscheinlichkeit `1/retry_num` dennoch "verworfen" (Sender entfernt das Paket), ansonsten bleibt alles wie es ist.
- Wenn der Empfänger aufnahmefähig ist, entscheidet die Linkqualität `connection_fail(i)` über Erfolg/Misserfolg.
- Die Frage, ob der Empfänger empfangsbereit ist oder nicht, wird hier aufgrund der Übersichtlichkeit vereinfacht durch "receiver not ready" dargestellt.

```

1 [link] id=sender[i] ->
2 ((receiver not ready)? (1/retry_num) : 1-connection_fail(i)):
3   (buffer[buffer_size[id]-1] != -1) &
4   for j in [0..(buffer_size[id]-2)] (buffer[j] != buffer[j+1])
5   endfor
6 +
7 ((receiver not ready)? 1-(1/retry_num):connection_fail(i)):
8   (buffer[0] != buffer[0]);

```

Listing 4.9: Übertragung der Daten vom Sender

Interpretation: Sobald der Scheduler eine Link-Aktion wählt, wird auf Senderseite entweder ein Paket aus dem FIFO entfernt (Erfolg bzw. “Abbruch nach retry”) oder das Paket bleibt liegen (klassischer Übertragungsfehler / kein Abbruch).

Empfänger-Seite (Aufnahme, Buffer-Shift und Verlust). Auf Empfängerseite wird analog entschieden, ob das Paket in den Buffer übernommen wird. Ist der Empfänger fehlerhaft oder der Buffer voll, wird nichts aufgenommen. Bei erfolgreicher Aufnahme wird ein Wert aus dem Senderbuffer in den ersten freien Platz geschrieben (wieder kompakt nach vorne). Bei Misserfolg (Verbindungsfehler) bleibt der Buffer unverändert.

```

1 [link] id=receiver[i] ->
2 (receiver not ready) ? 1-(1/retry_num) : (connection_fail(i))
3 : (buffer[0] != buffer[0])
4 +
5 (receiver ready) ? (1-connection_fail(i)) : (1/retry_num):
6   for j in [1..buffer_size[id]-1]
7 (buffer[j] != (buffer[j]==-1 & buffer[j-1] != -1) ? data[sender[i]].
8   buffer[0] : buffer[j])
9   endfor &
10 (buffer[0] != buffer[0]==-1 ? data[sender[i]].buffer[0] : buffer
11 [0]);

```

Listing 4.10: Empfangen der Daten beim Empfänger

Parallele Datenentstehung während Link-Aktionen. Damit die Modellierung realistisch bleibt, wird Datenentstehung nicht exklusiv an `generate_data` gebunden. Stattdessen können Quellen auch während einer Link-Aktion Daten generieren, sofern sie weder Sender noch Empfänger des gewählten Links sind. Das wird mit einer dritten Regel pro Link realisiert:

- Guard: `id!=sender[i] & id!=receiver[i]`
- Update: analog zur `generate_data`-Erzeugung (probabilistisch und nur für Quellen).

Damit wird pro Schritt die globale Systemdynamik besser approximiert: Ein Link wird geschaltet, während andere Knoten gleichzeitig probabilistisch neue Daten produzieren können.

```

1 [link] id!=sender[i] & id!=receiver[i] ->
2   generate_data

```

Listing 4.11: Datengenerierung während Übertragung

Guards und “Wann ist eine Übertragung möglich?” Wichtig ist, dass das `data`-Feature die Buffer-Updates implementiert, aber die Zulässigkeit einer Link-Aktion (wann der Scheduler sie überhaupt wählen darf) über das Feature `connectivity` geregelt wird. Dort wird (vereinfacht) gefordert:

- der aktuelle `id` ist der Sender dieser Verbindung,
- der Sender ist nicht im Fehlerzustand (`state[id].s=0`),
- der Sender hat Daten (`first_buffer(id)!=-1`),
- und (falls `energy` aktiv ist) der Sender hat Energie (`energy[sender[i]].batt!=0`).

Damit ist die Rollenverteilung klar:

- `connectivity` stellt die möglichen Aktionen bereit (Aktionsraum, Guards),
- `data` realisiert die Effekte dieser Aktionen auf die Buffer.

4.1.5 Rewards und Labels

Die Definition geeigneter *Reward-Strukturen* und *Labels* stellt einen zentralen Bestandteil des Modells dar, da über sie die quantitative Analyse in PRISM bzw. STORM erfolgt. Während die vorangegangenen Features das Systemverhalten definieren, ermöglichen Rewards die Bewertung dieses Verhaltens entlang verschiedener Metriken wie Energieverbrauch, Zuverlässigkeit oder Datenverlust.

Im Folgenden werden die im PROFEAT-Modell definierten Reward-Strukturen systematisch erläutert. Anschließend wird die Rolle der Labels beschrieben.

Globale Reward-Strukturen im Root-Feature

Bereits im `root`-Feature werden mehrere systemweite Reward-Strukturen definiert.

```
1 rewards "steps"  
2     true : 1;  
3 endrewards
```

Listing 4.12: Reward-Struktur für die Anzahl der Schritte

Diese Reward-Struktur inkrementiert bei jedem Übergang den Wert um 1 und dient primär als Zeitzähler. Sie ermöglicht beispielsweise die Analyse von erwarteten Laufzeiten oder mittleren Zeitwerten.

```
1 rewards "successful_transmissions"  
2     for i in [0..num_connections]  
3         [link]  
4         receiver[i]>num_sources+num_relay-1  
5         & state[receiver[i]].s!=1  
6         : 1-connection_fail(i);  
7     endfor
```

```
8 endrewards
```

Listing 4.13: Reward-Struktur für erfolgreiche Übertragungen an Targetknoten

Diese Reward-Struktur modelliert erfolgreiche Datenzustellungen an Zielknoten (Targets). Eine Belohnung wird nur dann vergeben, wenn:

- die entsprechende `link`-Aktion ausgeführt wird,
- der Empfänger ein Target ist,
- sich der Empfänger nicht im Fehlerzustand befindet.

Der Reward ist mit $1 - \text{connection_fail}(i)$ gewichtet und berücksichtigt somit explizit die Verbindungszuverlässigkeit. Diese Struktur bildet die zentrale Grundlage für Optimierungsanfragen wie:

$$R\{\text{successful_transmissions}\} \max =? [LRA].$$

```
1 rewards "lost_data"
2   for i in [0..num_connections]
3     [link] true :
4       (state[receiver[i]].s=1
5        | last_buffer(receiver[i])!=-1)
6       ? (1/retry_num)
7       : connection_fail(i);
8   endfor
9 endrewards
```

Listing 4.14: Reward-Struktur für verlorene Daten

Hier werden Datenverluste modelliert. Ein Verlust tritt insbesondere dann auf, wenn:

- der Empfänger im Fehlerzustand ist oder
- dessen Puffer vollständig belegt ist.

Zusätzlich wird die Wiederholungslogik (`retry_num`) berücksichtigt. Diese Reward-Struktur erlaubt die quantitative Analyse der Systemzuverlässigkeit in Bezug auf Paketverluste.

Rewards im Feature energy

Das Energie-Feature definiert zwei zentrale Bewertungsgrößen.

4 Implementierung

```
1 rewards "batt_empty_time"
2     batt=0:1;
3 endrewards
```

Listing 4.15: Reward für leere Batterie

Diese Struktur misst die Zeitanteile, in denen ein Sensor keine Energie mehr besitzt. Sie ist insbesondere relevant zur Bewertung der Systemverfügbarkeit und zur Analyse energiebedingter Ausfälle.

```
1 rewards "energy_used"
2     for i in [0..num_connections]
3         [link] state[id].s!=1 & energy[id].batt!=0:
4             (receiver[i]=id | sender[i]=id ?
5                 sending_energy(id)
6                 : idle_energy(id));
7     endfor
8     [generate_data] state[id].s!=1
9         & energy[id].batt!=0
10        : idle_energy(id);
11 endrewards
```

Listing 4.16: Reward für Energieverbrauch

Hier wird der Energieverbrauch differenziert modelliert:

- Aktive Beteiligung an einer Übertragung führt zu `sending_energy`.
- Nicht beteiligte Sensoren verbrauchen `idle_energy`.
- Auch bei der Aktion `generate_data` fällt Leerlaufenergie an.

Damit wird der Energieverbrauch systemweit konsistent und aktionenspezifisch erfasst.

Rewards im Feature data

Im Daten-Feature werden zwei weitere Bewertungsgrößen definiert.

```
1 rewards "generated_data"
2     [generate_data] state[id].s!=1:
3         generate_prob[id];
4     [link] receiver[i]!=id & sender[i]!=id & state[id].s!=1:
5         generate_prob[id];
6 endrewards
```

Listing 4.17: Reward für generierte Daten

Diese Reward-Struktur misst die Datenproduktion aktiver Sensoren und erlaubt Aussagen über die durchschnittliche Erzeugungsrate.

```

1 rewards "lost_data"
2     [generate_data] state[id].s!=1
3     & data[id].buffer[buffer_size[id]-1]!=-1
4     : id>num_sources-1?0:generate_prob[id];
5 endrewards

```

Listing 4.18: Datenverlust bei vollem Puffer

Hier wird explizit Datenverlust durch Pufferüberlauf modelliert, jedoch nur für Quellsensoren. Dieser Wert summiert sich mit der anderen Instanz des Rewards *lost_data* auf.

Labels

Im Modell sind Labels vorgesehen, die globale Zustandsmengen kennzeichnen. Beispielsweise:

- `system_failure` für Systemausfälle,
- `all_buffer_full` für vollständig belegte Puffer aller Sensoren.

Diese Labels ermöglichen beispielsweise Reward-Abfragen mit diesen Labels als Ziel.

Sensorindividuelle Erweiterungen im Python-Skript

Ein wesentlicher Aspekt der Implementierung besteht darin, dass bestimmte Reward-Strukturen und Labels im Python-Übersetzungsskript zusätzlich *sensorindividuell* an das erzeugte PRISM-Modell angehängt werden. Dies betrifft insbesondere:

- `batt_empty_time`,
- `energy_used`,
- `successful_transmissions`,
- die Labels `buffer_full` und `failure`.

Während PROFEAT die generische Struktur definiert, erzeugt das Python-Skript für jeden Sensor separate Reward-Instanzen, sodass Analysen auf Einzelknotenebene möglich werden. Dies erlaubt beispielsweise:

- Energieverbrauch pro Sensor,
- individuelle Ausfallwahrscheinlichkeiten,

4 Implementierung

- erfolgreiche Zustellungen pro Verbindung.

Diese Erweiterung erhöht die Auswertbarkeit des Modells erheblich, ohne die strukturelle Klarheit des PROFEAT-Modells zu beeinträchtigen.

Zusammenfassung

Die Reward-Strukturen bilden die quantitative Grundlage der Analyse. Sie erfassen:

- Zeit,
- Energieverbrauch,
- Batterieausfälle,
- erfolgreiche Übertragungen,
- Datenverluste.

In Kombination mit den Labels ermöglichen sie sowohl probabilistische als auch erwartungswertbasierte Fragestellungen. Die zusätzliche sensorindividuelle Erweiterung im Python-Skript stellt sicher, dass neben globalen auch lokale Systemmetriken untersucht werden können.

4.2 Python-Skript

Zur automatisierten Verarbeitung des entwickelten Eingabeformats sowie zur Kopplung der Werkzeuge PROFEAT, PRISM und STORM wurde ein eigenständiges Python-Tool implementiert. Ziel dieses Tools ist es, den gesamten Analyseprozess von der modellnahen JSON-Beschreibung bis zur quantitativen Auswertung durch STORM vollständig zu kapseln und für den Nutzer transparent zu gestalten.

Das Skript übernimmt dabei mehrere aufeinander aufbauende Aufgaben. Zunächst wird das JSON-Eingabeformat eingelesen und validiert. Anschließend wird aus den darin enthaltenen Parametern, Knoten- und Verbindungsdefinitionen ein vollständiges PROFEAT-Modell erzeugt. Parallel dazu wird eine Property-Datei für STORM generiert. In einem weiteren Schritt wird das PROFEAT-Modell mittels Docker automatisiert in ein PRISM-Modell übersetzt. Diese Übersetzung wird anschließend nachbearbeitet, um redundante Übergänge zu entfernen und die Performance der Modellprüfung zu verbessern. Abschließend werden das PRISM-Modell und die Property-Datei an STORM übergeben und ausgewertet.

Die Architektur des Skripts ist modular aufgebaut. Zentrale Verarbeitungsschritte sind in klar abgegrenzte Funktionen ausgelagert. Dadurch wird sowohl die Wartbarkeit als auch die Erweiterbarkeit, insbesondere im Hinblick auf die spätere Anbindung von SWITSS, gewährleistet. Sämtliche Zwischenartefakte werden in einem internen Arbeitsverzeichnis erzeugt und weiterverarbeitet. Für den Endnutzer ist deren physischer Speicherort nicht relevant; entscheidend ist ausschließlich das finale Analyseergebnis.

4.2.1 Einlesen des JSON-Eingabeformats

Der erste Verarbeitungsschritt besteht im Einlesen und strukturierten Interpretieren der JSON-Datei. Diese Datei enthält die globalen Parameter des Modells, eine Liste von Knoten, eine Liste von Verbindungen sowie optional eine Liste von Abfragen.

Das Einlesen erfolgt über die Funktion `load_json`, welche die Datei als UTF-8 kodierten Text lädt und in ein Python-Dictionary überführt:

```
1 def load_json(path: Path) -> Dict[str, Any]:
2     return json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))
```

Listing 4.19: Einlesen der JSON-Datei

Durch die Verwendung der Klasse `Path` aus dem Modul `pathlib` wird eine betriebssystemunabhängige Behandlung von Dateipfaden ermöglicht. Nach dem Einlesen werden die einzelnen Strukturkomponenten extrahiert:

```
1 data = load_json(args.input)
2 global_params = data.get("global_parameters", {})
3 raw_nodes = data.get("nodes", [])
4 raw_conns = data.get("connections", [])
5 queries = data.get("queries", [])
```

Listing 4.20: Extraktion der Hauptbereiche aus der JSON-Struktur

Hierbei wird bewusst mit Default-Werten gearbeitet. Falls ein Abschnitt im JSON fehlt, wird kein Fehler ausgelöst, sondern eine leere Struktur verwendet. Dadurch bleibt das System robust gegenüber partiell definierten Modellen.

Strukturierung der Knoten

Die Knoten werden durch die Funktion `parse_nodes` verarbeitet. Diese übernimmt zwei wesentliche Aufgaben: die Validierung der erforderlichen Felder (`name`, `type`) sowie die Umwandlung in eine interne Datenstruktur.

Die interne Repräsentation eines Knotens erfolgt über eine `dataclass`:

```
1 @dataclass(frozen=True)
2 class Node:
3     name: str
4     type: str
5     params: Dict[str, Any]
```

Listing 4.21: Interne Repräsentation eines Knotens

Innerhalb von `parse_nodes` werden mehrere Konsistenzprüfungen durchgeführt. Jeder Knoten muss einen eindeutigen Namen besitzen, der Typ muss einem der zulässigen Werte `source`, `relay` oder `target` entsprechen, und Knotennamen dürfen nicht mehrfach auftreten. Fehlerhafte Definitionen führen zu einer `ValueError`-Exception. Dadurch wird verhindert, dass inkonsistente Modelle in spätere Verarbeitungsschritte gelangen.

Strukturierung der Verbindungen

Analog zu den Knoten werden auch die Verbindungen mittels `parse_connections` verarbeitet. Dabei wird insbesondere überprüft, ob die referenzierten Knoten tatsächlich existieren:

```
1 if s not in node_names:
2     raise ValueError(f'Connection {i}: sender "{s}" not found in
   nodes.')
```

Listing 4.22: Validierung der Verbindungen

Diese Validierung verhindert strukturelle Inkonsistenzen wie Verbindungen zu nicht definierten Knoten. Auch Verbindungen werden in einer eigenen `Connection`-Dataclass gespeichert, wodurch die interne Modellrepräsentation klar strukturiert bleibt.

Indexbildung und Ordnungslogik

Da das PROFEAT-Modell eine feste numerische Reihenfolge der Sensoren verlangt – zunächst alle Sources, anschließend Relays und schließlich Targets – wird nach dem Parsen eine explizite Umordnung vorgenommen. Dies geschieht in der Funktion `build_indexing`:

```
1 sources = [n for n in nodes if n.type == "source"]
2 relays = [n for n in nodes if n.type == "relay"]
3 targets = [n for n in nodes if n.type == "target"]
4 ordered = sources + relays + targets
```

Listing 4.23: Ordnungsbildung der Knoten

Zusätzlich wird ein Mapping `name_to_idx` erzeugt, das jedem Knotennamen einen festen Index zuweist. Dieser Index wird später zur Konstruktion der Konstantenarrays im PROFEAT-Modell benötigt. Die explizite Indexbildung ist essenziell, da sowohl PROFEAT als auch PRISM stark indexbasiert arbeiten.

Hierarchische Parameterrückführung

Ein zentrales Konzept des Eingabeformats ist die Möglichkeit, globale Parameter durch knoten- oder verbindungsspezifische Werte zu überschreiben. Die Funktion `effective_param` implementiert diese Logik:

```
1 def effective_param(global_params, local_params, key):
2     if key in local_params:
3         return local_params[key]
4     if key in global_params:
5         return global_params[key]
6     return INIT_GLOBALS[key]
```

Listing 4.24: Auflösung effektiver Parameterwerte

Die Prioritätsreihenfolge lautet: zunächst lokale Werte, anschließend globale Werte und schließlich vordefinierte Initialwerte. Auf diese Weise wird sowohl Flexibilität als auch Vollständigkeit der Modellparameter gewährleistet.

Zusammenfassung

Der Einleseprozess transformiert eine textuelle JSON-Beschreibung in eine strukturierte, validierte und intern konsistente Modellrepräsentation. Durch frühzeitige Fehlererkennung, deterministische Indexbildung und hierarchische Parameterrauflösung wird eine stabile Grundlage für die nachfolgenden Modellgenerierungs- und Analyseprozesse geschaffen.

4.2.2 Bauen des ProFeat-Modells und der Property-Datei

Nachdem die JSON-Struktur eingelesen und in eine interne, konsistente Modellrepräsentation überführt wurde, erfolgt im nächsten Schritt die Generierung des eigentlichen PROFEAT-Modells sowie der zugehörigen Property-Datei für STORM. Dieser Verarbeitungsschritt stellt die zentrale Transformationsphase dar, in der aus einer deklarativen Konfigurationsbeschreibung ein formales, analysierbares Modell entsteht.

Erzeugung des Konstantenblocks

Das zugrunde liegende PROFEAT-Modell liegt im Skript als statischer Modellrumpf vor. Lediglich der Konstantenblock am Anfang des Modells wird dynamisch generiert. Dieser enthält sämtliche modellabhängigen Parameter in Form von skalaren Konstanten oder Vektoren.

Die Konstruktion dieses Blocks erfolgt in der Funktion `build_constants_block`. Zunächst werden die Anzahl der Sources, Relays und Targets bestimmt:

```
1 ns = sum(1 for n in ordered_nodes if n.type == "source")
2 nr = sum(1 for n in ordered_nodes if n.type == "relay")
3 nt = sum(1 for n in ordered_nodes if n.type == "target")
```

Listing 4.25: Bestimmung der Knotenzahlen

Diese Werte werden später als Konstanten `num_sources`, `num_relay` und `num_targets` in das PROFEAT-Modell geschrieben.

Im Anschluss werden die Parametervektoren aufgebaut. Für jeden Knoten werden die effektiven Parameterwerte ermittelt und in entsprechende Listen eingefügt, beispielsweise für `generate_prob`, `energy_consumption_connection` oder `p_fail`. Dabei wird konsequent die zuvor definierte hierarchische Parameterrauflösung verwendet.

Die so erzeugten Python-Listen werden anschließend mittels der Funktion `profeat_array` in das für PROFEAT erforderliche Array-Format überführt:

```
1 def profeat_array(values: List[Any]) -> str:
2     return "{%s}" % ", ".join(fmt_num(v) for v in values)
```

Listing 4.26: Umwandlung von Listen in ProFeat-Arrays

Das Ergebnis ist eine syntaktisch korrekte Konstantendefinition, beispielsweise:

```
1 const double generate_prob = {0.7, 0.2, 0.0};
```

Listing 4.27: Beispiel einer generierten Konstantendefinition

4 Implementierung

Sämtliche Konstanten werden zeilenweise zusammengesetzt und zu einem vollständigen Konstantenblock aggregiert. Dieser Block wird anschließend zwischen dem statischen Präfix und dem unveränderten Modellrumpf eingefügt:

```
1 profeat_text = PROFEAT_PREFIX + constants + PROFEAT_BODY
```

Listing 4.28: Zusammensetzen des vollständigen ProFeat-Modells

Auf diese Weise bleibt die Struktur des eigentlichen PROFEAT-Modells unverändert, während die modellabhängigen Parameter flexibel ausgetauscht werden können. Dieses Vorgehen trennt klar zwischen Modelllogik und Modellinstanz.

Erzeugung der Property-Datei

Parallel zur Modellgenerierung wird eine Property-Datei erzeugt, welche die in der JSON-Datei definierten Abfragen in die von STORM erwartete Syntax übersetzt.

Die zentrale Funktion hierfür ist `query_to_ctl_line`. Abhängig vom angegebenen Typ der Abfrage wird eine entsprechende STORM-Property erzeugt. Beispielsweise wird eine Long-Run-Average-Reward-Abfrage der Form

```
1 {
2   "type": "lra_reward",
3   "reward": {"name": "energy_used"},
4   "opt": "min"
5 }
```

in folgende STORM-Property übersetzt:

```
1 R{"energy_used"}min=? [ LRA ]
```

Für jede Abfrage wird optional ein Kommentar mit dem Abfragenamen eingefügt, wodurch die Lesbarkeit der erzeugten Property-Datei erhöht wird. Die einzelnen Properties werden anschließend in eine Datei geschrieben:

```
1 write_ctl(queries, ctl_path)
```

Listing 4.29: Schreiben der Property-Datei

Durch diese automatisierte Generierung wird sichergestellt, dass Modell und Abfragen stets konsistent sind und keine manuelle Anpassung von Property-Dateien erforderlich ist.

4.2.3 Automatisierte Übersetzung nach PRISM und strukturelle Optimierung

Nach der Generierung des PROFEAT-Modells erfolgt dessen Übersetzung in ein PRISM-Modell. Dieser Schritt wird automatisiert über einen Docker-Container durchgeführt, in dem PROFEAT ausgeführt wird. Die entsprechende Funktion `run_profeat_translation` erzeugt einen Docker-Aufruf der Form:

```
1 cmd = [
2   "docker", "run", "--rm",
3   "-v", f"{WORKDIR_DOCKER_MOUNT}:{CONTAINER_DIR}",
```

```

4     PROFEAT_DOCKER_IMAGE ,
5     profeat_in_container ,
6     "-t" ,
7     "-o" , prism_out_container ,
8 ]

```

Listing 4.30: Aufruf von ProFeat via Docker

Hierbei wird das interne Arbeitsverzeichnis in den Container gemountet, sodass sowohl Eingabe- als auch Ausgabedateien transparent verarbeitet werden können. Nach erfolgreicher Ausführung liegt das generierte PRISM-Modell im Arbeitsverzeichnis vor.

Strukturelle Optimierung der PRISM-Datei

Die durch PROFEAT erzeugte PRISM-Datei enthält in bestimmten Konstellationen redundante Übergänge. Diese entstehen dadurch, dass für deaktivierte Features Ausgleichskommandos der Form

```
1 [label] !feature_active -> true;
```

mehrfach generiert werden, sofern mehrere Aktionen mit dem gleichen Label in einem Modul vorhanden sind. Obwohl diese Übergänge semantisch identisch sind, interpretiert PRISM beziehungsweise STORM sie als unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Dies führt zu einer künstlichen Erhöhung der Anzahl von Zuständen und Übergängen und damit zu einer erheblichen Verschlechterung der Analyseperformance.

Um dieses Problem zu beheben, wird die Funktion `cleanup_duplicate_feature_commands` auf die generierte PRISM-Datei angewendet. Diese Funktion durchsucht jedes Modul separat und entfernt doppelte Aktionen, wobei stets genau eine Instanz erhalten bleibt.

Die Identifikation der betroffenen Zeilen erfolgt über einen regulären Ausdruck, der das Muster

```

1 _STUTTER_RE = re.compile(
2     r"```\s*
3         \[[^\]]+\) \
4         \s+!(_[A-Za-z0-9_]+_active)
5         \s*->\s*true;\s*$
6     """,
7     re.VERBOSE ,
8 )

```

abdeckt. Innerhalb eines Moduls wird für jedes Paar aus Aktionslabel und Feature-Flag überprüft, ob bereits eine identische Zeile existiert. Ist dies der Fall, wird die redundante Zeile verworfen.

Dieser Optimierungsschritt verändert die Semantik des Modells nicht, reduziert jedoch die Anzahl der vom Modellprüfer betrachteten Wahlmöglichkeiten erheblich. Insbesondere bei größeren Modellen mit deaktivierten Features führt dies zu einer deutlichen Verbesserung der Laufzeit und des Speicherverbrauchs.

Zusammenfassung

Die Schritte der automatisierten Übersetzung und strukturellen Optimierung bilden die Brücke zwischen dem parametrisierten PROFEAT-Modell und einem performanten PRISM-Modell. Durch die Kombination aus Docker-basierter Übersetzung und gezielter Reduktion redundanter Übergänge wird ein formal korrektes und zugleich effizient analysierbares Modell erzeugt.

Dieser Verarbeitungsschritt stellt somit eine wesentliche Voraussetzung für die nachfolgende quantitative Analyse mit STORM dar.

4.2.4 Analyse mit STORM und strukturierte Ergebnisaufbereitung

Nach der Erzeugung und Vorverarbeitung des PRISM-Modells erfolgt im nächsten Schritt die eigentliche quantitative Analyse mit dem Model Checker STORM. Ziel dieses Schrittes ist es, die in der JSON-Datei definierten Abfragen automatisiert auszuwerten, die Modellstatistiken zu erfassen und die Ergebnisse sowohl für die Konsole als auch für eine maschinenlesbare Weiterverarbeitung strukturiert aufzubereiten.

Automatisierter Aufruf von STORM

Die Analyse wird innerhalb des Python-Skripts über einen Docker-Aufruf von STORM realisiert. Dabei wird das interne Arbeitsverzeichnis des Tools in den Container unter `/data` gemountet, sodass sowohl das erzeugte PRISM-Modell als auch die Property-Datei direkt verfügbar sind. Der aufgerufene Befehl entspricht semantisch folgendem Aufruf:

```
1 docker run --rm -v <workdir>:/data movesrwth/storm:stable \  
2     storm --prism /data/WBAN.prism --prop /data/WBAN.props
```

Der gesamte Standardausgabe-Stream von STORM wird im Python-Skript abgefangen und anschließend weiterverarbeitet.

Auswertung der Modellstatistiken

Der von STORM ausgegebene Text enthält zunächst strukturelle Informationen über das erzeugte Modell, beispielsweise:

- Modelltyp (z. B. MDP (`sparse`)),
- Anzahl der Zustände,
- Anzahl der Transitionen,
- Anzahl der Choices (nondeterministische Entscheidungen),
- vorhandene Reward-Modelle.

Diese Informationen werden automatisiert aus dem Text extrahiert und in einer internen Datenstruktur gespeichert:

```

1 def parse_storm_output(storm_output: str):
2
3     stats = {}
4
5     states_match = re.search(r"States:\s+(\d+)", storm_output)
6     transitions_match = re.search(r"Transitions:\s+(\d+)",
7     storm_output)
8     choices_match = re.search(r"Choices:\s+(\d+)", storm_output)
9
10    if states_match:
11        stats["states"] = int(states_match.group(1))
12    if transitions_match:
13        stats["transitions"] = int(transitions_match.group(1))
14    if choices_match:
15        stats["choices"] = int(choices_match.group(1))
16
17    return stats

```

Listing 4.31: Extraktion der Modellstatistiken

Sie dienen sowohl der Dokumentation der Modellgröße als auch der späteren Laufzeitanalyse. Besonders relevant sind die Anzahl der Zustände und Transitionen, da diese unmittelbar die Komplexität der Analyse beeinflussen.

Extraktion der Analyseergebnisse

Im Anschluss an die Modellstatistik folgen für jede definierte Property die jeweiligen Ergebnisse in der Form:

```

1 Model checking property "1": R{"lost_data"}min=? [C<=50] ...
2 Result (for initial states): 5.529183877
3 Time for model checking: 0.006s.

```

Das Python-Skript identifiziert jede einzelne Property anhand ihrer laufenden Nummer und extrahiert:

- die Property-Nummer,
- die zugehörige Formel,
- den berechneten numerischen Wert,
- die benötigte Rechenzeit.

```

1 property_pattern = re.compile(
2     r'Model checking property "(\\d+)": (.+?)\\.\\.\\. '
3 )
4 result_pattern = re.compile(
5     r'Result \\(for initial states\\):\\s+([0-9eE\\.\\-]+)'
6 )
7 time_pattern = re.compile(
8     r'Time for model checking:\\s+([0-9\\.]+)s"
9 )
10

```

4 Implementierung

```
11 for match in property_pattern.finditer(storm_output):
12     property_id = int(match.group(1))
13     formula = match.group(2).strip()
14     # weitere Zuordnung von Wert und Laufzeit
```

Listing 4.32: Extraktion einzelner Property-Ergebnisse

Die Zuordnung zu den in der JSON-Datei definierten Abfragen erfolgt über die Reihenfolge der Einträge, sodass die Ergebnisse eindeutig referenziert werden können.

Strukturierte Konsolenausgabe

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wird der rohe STORM-Output nicht unverändert ausgegeben, sondern in eine strukturierte Darstellung überführt. Ein exemplarisches Ausgabeformat lautet:

```
=== Modellstatistik ===
```

```
States:      84
Transitions: 55424
Choices:     8768
Build time:  0.129 s
```

```
=== Analyseergebnisse ===
```

```
[Q1] Minimale LRA von "energy_used"
     Wert: 0.7345
     Zeit: 0.004 s
```

```
[Q2] Maximale Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit
     Wert: 0.9123
     Zeit: 0.003 s
```

Diese Darstellung reduziert die Informationsdichte auf die wesentlichen Kennzahlen und ermöglicht eine schnelle Interpretation der Resultate. Gleichzeitig bleibt der vollständige STORM-Output bei Bedarf weiterhin zugänglich.

Erzeugung einer JSON-Ergebnisdatei

Neben der Konsolenausgabe wird zusätzlich eine strukturierte JSON-Datei erzeugt. Diese enthält:

- die Modellstatistik,
- sämtliche berechneten Werte,
- die zugehörigen Laufzeiten,

- gegebenenfalls Pareto-Punkte bei Mehrzielabfragen.

Ein schematischer Aufbau der Datei ist:

```

1 {
2   "model_statistics": {
3     "states": 84,
4     "transitions": 55424,
5     "choices": 8768,
6     "build_time": 0.129
7   },
8   "queries": [
9     {
10    "name": "MinEnergy",
11    "formula": "R{\\"energy_used\\"}min=? [LRA]",
12    "value": 0.7345,
13    "time": 0.004
14    }
15  ]
16 }

```

Die JSON-Datei ermöglicht eine Weiterverarbeitung der Ergebnisse, beispielsweise für Vergleichsstudien, Parameteranalysen oder die spätere Integration mit SWITSS.

Visualisierung von Pareto-Fronten

Für Mehrzielabfragen vom Typ `pareto(...)` extrahiert das Skript die von STORM ausgegebenen Pareto-Punkte. Diese werden:

1. in der JSON-Datei gespeichert und
2. automatisch als Bilddatei (PNG) visualisiert.

```

1 def plot_pareto(points, filename):
2     xs = [p[0] for p in points]
3     ys = [p[1] for p in points]
4
5     plt.figure()
6     plt.scatter(xs, ys)
7     plt.xlabel("Ziel 1")
8     plt.ylabel("Ziel 2")
9     plt.title("Pareto-Front")
10    plt.grid(True)
11    plt.savefig(filename)
12    plt.close()

```

Listing 4.33: Erzeugung einer Pareto-Front als PNG

Die grafische Darstellung der Pareto-Front erlaubt eine anschauliche Interpretation des Zielkonflikts zwischen konkurrierenden Optimierungszielen, beispielsweise zwischen Energieverbrauch und Datenverlust. Dadurch wird die Analyse nicht nur numerisch, sondern auch visuell nachvollziehbar.

4 Implementierung

Bewertung des Analyseprozesses

Durch die vollständige Automatisierung des Analyseablaufs entsteht ein konsistenter Workflow:

1. Modellgenerierung,
2. syntaktische Bereinigung,
3. Model Checking mit STORM,
4. strukturierte Ergebnisaufbereitung,
5. optionale Visualisierung.

Diese Architektur gewährleistet Reproduzierbarkeit, reduziert manuelle Fehlerquellen und ermöglicht eine systematische Untersuchung verschiedener Modellvarianten. Insbesondere für Parameterstudien oder Trade-off-Analysen stellt diese Automatisierung einen erheblichen Vorteil dar.

Im nächsten Schritt wird die Erweiterung des Workflows um die Erzeugung minimaler Witnessing-Subsysteme mit SWITSS betrachtet.

4.2.5 Erweiterung des Workflows um SWITSS

Während die Analyse mit STORM quantitative Aussagen über Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte oder Langzeitverhalten liefert, ermöglicht die Anbindung von SWITSS eine strukturelle Interpretation der Ergebnisse. Insbesondere können sogenannte *Minimal Witnessing Subsystems* berechnet werden, welche eine betrachtete probabilistische Eigenschaft weiterhin erfüllen, dabei jedoch nur einen minimalen Teil des ursprünglichen Modells enthalten.

Die Integration von SWITSS erweitert den bisherigen Workflow somit um eine zusätzliche Analyseebene: Neben der Frage, *ob* eine Eigenschaft erfüllt ist, kann nun untersucht werden, *welche Modellbestandteile hierfür notwendig sind*.

Einbettung in die bestehende Verarbeitungskette

Die Anbindung erfolgt unmittelbar nach der PRISM-Generierung und ist konzeptionell unabhängig von der STORM-Auswertung. Während STORM direkt auf der PRISM-Datei operiert, erwartet SWITSS ein Modell im expliziten Übergangsformat (`.tra`) sowie eine zugehörige Label-Datei (`.lab`).

Die hierfür notwendigen Schritte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Erzeugung eines expliziten MDP aus dem PRISM-Modell,
2. Konstruktion einer *ReachabilityForm*,

3. Formulierung des Witnessing-Problems,
4. Lösung mittels eines geeigneten Optimierungsverfahrens,
5. strukturierte Ausgabe des resultierenden Subsystems.

Diese Schritte sind im Skript modular gekapselt, sodass die SWITSS-Analyse optional aktiviert werden kann, ohne die übrige Analysepipeline zu beeinflussen.

Erzeugung des SWITSS-MDP

Ausgangspunkt ist das zuvor generierte PRISM-Modell. Dieses wird zunächst in ein explizites MDP überführt:

```
1 from switss.model import MDP
2
3 mdp = MDP.from_file(model.tra, model.lab)
```

Listing 4.34: Erzeugung des SWITSS-MDP aus dem PRISM-Modell

Hierbei werden Zustände, Transitionen und Labelinformationen in eine interne SWITSS-Datenstruktur überführt. Das resultierende Objekt stellt die vollständige Modellstruktur dar, auf welcher anschließend Optimierungsverfahren angewendet werden können.

Reduktion auf eine ReachabilityForm

SWITSS arbeitet nicht direkt auf einem beliebigen MDP, sondern auf einer normalisierten *ReachabilityForm*. Diese Form besitzt einen expliziten Initialzustand, einen Zielzustand sowie einen Fail-Zustand. Die Transformation erfolgt über:

```
1 from switss.model import ReachabilityForm
2
3 rf, state_map, state_action_map = ReachabilityForm.reduce(
4     mdp,
5     initial_label="init",
6     target_label=target_label
7 )
```

Listing 4.35: Transformation in eine ReachabilityForm

Die Funktion `reduce` konstruiert ein äquivalentes Modell, in dem die betrachtete Erreichbarkeits-Eigenschaft explizit strukturiert vorliegt. Die zusätzlich zurückgegebenen Abbildungen ermöglichen eine spätere Rückübersetzung der Zustände des reduzierten Subsystems in die ursprüngliche Modellstruktur.

Formulierung des Witnessing-Problems

Das zu lösende Optimierungsproblem besitzt die folgende Form:

4 Implementierung

$$\Pr_{\text{mode}}(\diamond\varphi) \geq \lambda,$$

wobei

- φ das Zielprädikat darstellt,
- λ die vorgegebene Schwelle ist,
- $\text{mode} \in \{\text{min}, \text{max}\}$ die Quantifizierung über Scheduler bezeichnet.

Zusätzlich wird die Größe des Subsystems minimiert. In der Implementierung wird hierfür standardmäßig die heuristische Variante `QSHeur` verwendet:

```
1 from switss.problem import QSHeur
2
3 pf = QSHeur(iterations=iterations, solver="cbc")
4
5 result = pf.solve(
6     rf,
7     threshold,
8     mode
9 )
```

Listing 4.36: Initialisierung und Lösung des Witnessing-Problems

Alternativ kann mit `MILPEXACT` eine exakte Lösung berechnet werden. Aufgrund der höheren Laufzeitkomplexität eignet sich diese Variante jedoch primär für kleine Modelle.

Auswertung und Ergebnisstruktur

Das von `solve` zurückgegebene Ergebnisobjekt enthält insbesondere:

- eine Zustandsmaske des Subsystems,
- die Liste enthaltener und ausgeschlossener Zustände,
- den Optimierungswert,
- ein duales Zertifikat.

Diese Informationen werden in einer JSON-Datei gespeichert und optional als `.dot`-Graph visualisiert. Ein schematischer Ausschnitt der Ergebnisstruktur lautet:

```
1 {
2   "value": 4,
3   "mode": "min",
4   "threshold": 0.1,
5   "num_states_total": 7,
6   "included_states": [0, 2, 4, 5],
7   "excluded_states": [1, 3, 6]
8 }
```

Listing 4.37: Schematische Struktur des SWITSS-Ergebnisses

Hieraus wird unmittelbar ersichtlich, welche Zustände für die Erfüllung der betrachteten Eigenschaft notwendig sind und welche strukturell entfallen können.

Einordnung in den Gesamtworkflow

Die Integration von SWITSS ergänzt die bisherige Analyse um eine strukturelle Perspektive. Während STORM numerische Resultate liefert, ermöglicht SWITSS eine Reduktion auf kausal relevante Modellbestandteile.

Der vollständige erweiterte Workflow lautet somit:

1. JSON-Einlesen und Validierung,
2. PROFEAT-Generierung,
3. Übersetzung nach PRISM,
4. strukturelle Optimierung,
5. quantitative Analyse mit STORM,
6. strukturelle Analyse mit SWITSS.

Die Erweiterung ist modular realisiert und verändert die bestehende Pipeline nicht. Vielmehr wird eine zusätzliche Analyseoption bereitgestellt, die insbesondere für die Interpretation komplexerer Modelle von Bedeutung sein kann.

Insgesamt ermöglicht die Anbindung von SWITSS somit eine kombinierte quantitative und strukturelle Modellanalyse innerhalb eines konsistenten, automatisierten Workflows.

5 Evaluation

5.1 Laufzeitanalyse und Skalierbarkeit

Ein zentraler Aspekt bei der praktischen Anwendung von Probabilistic Model Checking ist die Skalierbarkeit. Da der Zustandsraum exponentiell mit der Anzahl der Komponenten und Variablen wächst (*State Space Explosion*), stößt die formale Verifikation bei großen Systemen an physikalische Grenzen (Speicher und Rechenzeit). In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich die Modellgröße und die Analysezeit in Abhängigkeit von der Netzwerktopologie entwickeln. Die präsentierte Laufzeit wurde auf einem System mit einem Ryzen 5 2400G und 16 Gigabyte DDR4-RAM gemessen.

5.1.1 Skalierung der Anzahl von Quellen

In einem ersten, bewusst stark vereinfachten Szenario wird die Skalierung des Zustandsraums in Abhängigkeit von der Anzahl der Quellen untersucht. Sämtliche erweiterten Modellierungsmerkmale wie Energiezustände oder Ausfallzustände sind deaktiviert (`state_feature = false`, `energy_feature = false`), um isoliert den strukturellen Einfluss zusätzlicher Quellen zu betrachten.

Modell 1: Eine Quelle

```
1 {
2   "global_parameters": {
3     "buffer_size": 1,
4     "generate_prob": 1,
5     "state_feature": false,
6     "energy_feature": false,
7     "energy_mode_feature": false
8   },
9   "nodes": [
10    {"name": "S0", "type": "source"},
11    {"name": "R0", "type": "relay"},
12    {"name": "T0", "type": "target"}
13  ],
14  "connections": [
15    { "sender": "S0", "receiver": "R0", "connect_fail": 0.1 },
16    { "sender": "R0", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.1 }
17  ],
18  "queries": []
19 }
```

Listing 5.1: Einzelquelle mit Relay und Target

Ergebnis:

5 Evaluation

- States: 4
- Transitions: 10
- Choices: 5
- Build time: 0.165 s

Modell 2: Vier Quellen

```
1 % gekürzt
2 {
3   "nodes": [
4     {"name": "S0", "type": "source"},
5     {"name": "S1", "type": "source"},
6     {"name": "S2", "type": "source"},
7     {"name": "S3", "type": "source"},
8     {"name": "R0", "type": "relay"},
9     {"name": "T0", "type": "target"}
10  ]
11 }
```

Listing 5.2: Vier Quellen mit gemeinsamem Relay

Ergebnis:

- States: 11
- Transitions: 91
- Choices: 38
- Build time: 0.183 s

Modell 3: Fünfzehn Quellen

```
1 % gekürzt
2 {
3   "nodes": [
4     {"name": "S0", "type": "source"},
5     ...
6     {"name": "S14", "type": "source"},
7     {"name": "R0", "type": "relay"},
8     {"name": "T0", "type": "target"}
9   ]
10 }
```

Listing 5.3: Fünfzehn Quellen mit gemeinsamem Relay

Ergebnis:

- States: 33
- Transitions: 1158
- Choices: 467
- Build time: 0.472 s

Gegenüberstellung der Skalierung

Abbildung 5.1: Zunahme der Zustandsanzahl in Abhängigkeit von der Quellenanzahl

Abbildung 5.2: Zunahme der Transitionen in Abhängigkeit von der Quellenanzahl

Abbildung 5.3: Build-Zeit in Abhängigkeit von der Quellenanzahl

Interpretation

Die Unterschiede zwischen den drei Konfigurationen sind strukturell noch relativ klein, da weder Energiezustände noch Ausfallmechanismen modelliert werden. Dennoch zeigt sich bereits eine deutliche Zunahme der Transitionen und Choices bei wachsender Anzahl an Quellen.

Während die Zustandsanzahl moderat ansteigt (von 4 auf 33), wächst die Zahl der Transitionen wesentlich stärker (von 10 auf 1158). Dieses Verhalten ist typisch für MDP-Modelle: Mit jeder zusätzlichen Quelle erhöht sich die Anzahl möglicher simultaner Aktionskombinationen und damit die Verzweigungsstruktur erheblich.

Die Build-Zeit bleibt im Subsekundenbereich, steigt jedoch erkennbar an. In diesem ersten Szenario zeigt sich somit eine noch gut beherrschbare Skalierung, die als Referenz für die folgenden, komplexeren Szenarien dient. In den folgenden Abschnitten wird zu untersuchen sein, wie sich zusätzliche Zustandsdimensionen (Energie, Modi, Ausfallzustände) auf diese Entwicklung auswirken.

5.1.2 Einfluss zusätzlicher Zustandsdimensionen

Im zweiten Szenario wird nicht die Anzahl der Quellen variiert, sondern die Komplexität der einzelnen Knoten sukzessive erhöht. Ausgangspunkt ist ein kleines Netzwerk mit zwei Quellen, einem Relay und einem Target. Im Gegensatz zum ersten Szenario werden nun zusätzliche Zustandsdimensionen aktiviert. Dadurch lässt sich der Einfluss von Ausfallzuständen, Energiezuständen und Energiemodi isoliert untersuchen.

Modell 1: Mit Ausfallzuständen

Im ersten Schritt wird lediglich das `state_feature` aktiviert, sodass Knoten zwischen funktionsfähig und ausgefallen unterscheiden können.

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "buffer_size": 1,
4     "generate_prob": 1,
5     "p_fail": 0.2,
6     "p_repair": 0.1,
7     "state_feature": true,
8     "energy_feature": false,
9     "energy_mode_feature": false
10  }
11 }
```

Listing 5.4: Aktivierung von `state_feature`

- States: 128
- Transitions: 1815
- Choices: 150
- Build time: 0.188 s

Bereits durch die Einführung binärer Ausfallzustände vervielfacht sich die Zustandsanzahl im Vergleich zum ersten Szenario erheblich. Jeder zusätzliche Zustandsaspekt multipliziert die kombinatorische Struktur des globalen Zustandsraums.

Modell 2: Zusätzlich Energiezustände

Im zweiten Schritt wird das `energy_feature` aktiviert.

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "buffer_size": 1,
4     "generate_prob": 1,
5     "p_fail": 0.2,
6     "p_repair": 0.1,
7     "energy_consumption_connection": 0.1,
8     "energy_refill": 0.1,
9     "state_feature": true,
10    "energy_feature": true,
11    "energy_mode_feature": false
12  }
13 }
```

Listing 5.5: Aktivierung von `energy_feature`

- States: 3456
- Transitions: 421929
- Choices: 6608
- Build time: 1.134 s

Die Einführung diskreter Energielevel führt zu einem massiven Anstieg der Zustände. Die Zustandszahl steigt von 128 auf 3456, was einer Multiplikation um den Faktor 27 (welcher

5 Evaluation

aufgrund der 3 Batterielevel für jeweils 3 Sensoren, also 3^3 , entsteht) entspricht. Noch drastischer wirkt sich dies auf die Transitionen aus, die auf über 420 000 anwachsen.

Modell 3: Zusätzlich Energiemodi

Im dritten Schritt wird schließlich auch das `energy_mode_feature` aktiviert.

```
1 {
2   "global_parameters": {
3     "buffer_size": 1,
4     "generate_prob": 1,
5     "p_fail": 0.2,
6     "p_repair": 0.1,
7     "energy_consumption_connection": 0.1,
8     "energy_refill": 0.1,
9     "state_feature": true,
10    "energy_feature": true,
11    "energy_mode_feature": true
12  }
13 }
```

Listing 5.6: Aktivierung von `energy_mode_feature`

- States: 27648
- Transitions: 27003456
- Choices: 422912
- Build time: 65.197 s

Die zusätzliche Modusdimension führt zu einer weiteren exponentiellen Vergrößerung des Zustandsraums. Die Zahl der Zustände steigt auf 27 648, während die Transitionen die Größenordnung von 27 Millionen erreichen. Die Build-Zeit erhöht sich auf über eine Minute.

Vergleich der Modellgrößen

Abbildung 5.4: Zunahme der Zustände bei Aktivierung zusätzlicher Features

Abbildung 5.5: Zunahme der Build-Zeit

Interpretation

Im Gegensatz zum ersten Szenario zeigt sich hier eine deutlich stärkere, nahezu exponentielle Skalierung. Während das Hinzufügen weiterer Quellen primär die Verzweigungsstruktur vergrößert, führen zusätzliche Zustandsdimensionen zu einer Multiplikation des gesamten Zustandsraums.

Besonders deutlich wird dies beim Übergang von Modell 2 zu Modell 3: Die Aktivierung eines weiteren diskreten Moduszustands vervielfacht nicht nur die Zustandsanzahl, sondern erhöht insbesondere die Transitionenzahl drastisch. Die Build-Zeit steigt entsprechend von rund einer Sekunde auf über 65 Sekunden.

Dieses Szenario verdeutlicht, dass zusätzliche Zustandsmerkmale, insbesondere solche mit mehreren diskreten Ausprägungen, wesentlich stärker zur Zustandsraumexplosion beitragen als eine moderate Erhöhung der Knotenzahl. Damit stellt die Dimensionierung interner Knotenfeatures einen zentralen Einflussfaktor für die Skalierbarkeit des Gesamtmodells dar.

5.1.3 Einfluss von Idle-Verbrauch und Idle-Fehlerwahrscheinlichkeit

Im dritten Untersuchungsschritt wird ein bereits komplexes Modell (mit aktivierten Zustands- und Energiefeatures) weiter verfeinert. Ziel ist es, den Einfluss zusätzlicher Dynamik im System zu analysieren.

Ausgangspunkt ist ein Netzwerk mit drei Quellen, einem Relay und einem Target. Die Features `state_feature` und `energy_feature` sind aktiviert. Nun werden schrittweise

- eine Fehlerwahrscheinlichkeit im Idle-Zustand (`p_fail_idle`),
- sowie ein Energieverbrauch im Idle-Zustand (`energy_consumption_idle`)

hinzugefügt.

Modell 1: Kein Idle-Verbrauch, keine Idle-Fehler

```

1 {
2   "p_fail_idle": 0.0,
3   "energy_consumption_idle": 0.0,
4   "state_feature": true,
5   "energy_feature": true
6 }
```

Listing 5.7: Baseline ohne Idle-Dynamik

- States: 41472
- Transitions: 19 510 227
- Choices: 118 304
- Build time: 58.604 s

Modell 2: Idle-Fehlerwahrscheinlichkeit aktiviert

```

1 {
2   "p_fail_idle": 0.05,
3   "energy_consumption_idle": 0.0,
4   "state_feature": true,
```

```

5  "energy_feature": true
6  }

```

Listing 5.8: Zusätzlich p_fail_idle aktiviert

- States: 41472
- Transitions: 47 812 672
- Choices: 118 304
- Build time: 130.306 s

Modell 3: Zusätzlich Idle-Energieverbrauch

```

1  {
2  "p_fail_idle": 0.05,
3  "energy_consumption_idle": 0.05,
4  "state_feature": true,
5  "energy_feature": true
6  }

```

Listing 5.9: Idle-Fehler und Idle-Verbrauch aktiviert

- States: 41472
- Transitions: 85 561 408
- Choices: 118 304
- Build time: 229.077 s

Vergleich der Modellgrößen

Abbildung 5.6: Anstieg der Transitionen durch zusätzliche Idle-Dynamik

Abbildung 5.7: Anstieg der Build-Zeit

Interpretation

Bemerkenswert ist, dass sich die Anzahl der Zustände in allen drei Varianten nicht verändert. Der Zustandsraum bleibt mit 41 472 Zuständen konstant. Dies ist erwartbar, da weder neue diskrete Zustandsvariablen eingeführt noch bestehende Wertebereiche erweitert wurden.

Dennoch steigt die Anzahl der Transitionen massiv an: Bereits die Aktivierung einer Idle-Fehlerwahrscheinlichkeit mehr als verdoppelt die Transitionenzahl. Die zusätzliche Modellierung eines Energieverbrauchs im Leerlauf führt zu einer weiteren signifikanten Zunahme.

Der Grund hierfür liegt in der erhöhten Verzweigung: Jeder Zustand erhält zusätzliche ausgehende Transitionen, da nun auch im Idle-Zustand stochastische Zustandswechsel bzw. Energieänderungen modelliert werden. Die Struktur des Zustandsraums bleibt identisch, jedoch wird die Übergangsrelation erheblich dichter.

Die Build-Zeit skaliert entsprechend nahezu proportional zur Transitionenzahl und steigt von rund 59 Sekunden auf über 229 Sekunden. Dieses Szenario zeigt deutlich, dass nicht nur die Anzahl der Zustände, sondern insbesondere die Dichte der Übergangsrelation einen dominanten Einfluss auf die Laufzeit der Modellerzeugung besitzt.

Während im zweiten Szenario zusätzliche Zustandsdimensionen zu einer Zustandsraumexplosion führten, demonstriert dieses Experiment, dass auch rein stochastische Verfeinerungen ohne neue Zustandsvariablen eine erhebliche Rechenlast verursachen können. Damit stellt die Modellierung zusätzlicher Übergangsmechanismen einen kritischen Faktor für die Skalierbarkeit formaler Analysen dar.

5.1.4 Einfluss der Puffergröße

Im vierten und letzten Szenario wird der Einfluss der Pufferkapazität auf die Größe des resultierenden MDPs untersucht. Ausgangspunkt ist ein Netzwerk mit zwei Quellen, einem Relay und einem Target. Die Features `state_feature` und `energy_feature` sind aktiviert, ebenso werden Idle-Verbrauch und Idle-Fehlerwahrscheinlichkeit berücksichtigt. Die einzige Variation zwischen den betrachteten Konfigurationen ist die globale `buffer_size`.

Die zugrunde liegende Modellstruktur bleibt identisch, verändert wird ausschließlich der Wertebereich der Pufferzustände.

Modell 1: `buffer_size = 1`

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "buffer_size": 1,
4     "state_feature": true,
5     "energy_feature": true,
6     "p_fail_idle": 0.05,
7     "energy_consumption_idle": 0.05
8   }
9 }
```

Listing 5.10: Puffergröße 1 (Baseline)

- States: 3456
- Transitions: 1 091 104
- Choices: 6 608
- Build time: 2.402 s

Modell 2: `buffer_size = 2`

- States: 11 664
- Transitions: 5 013 504
- Choices: 26 224
- Build time: 11.096 s

Modell 3: `buffer_size = 3`

- States: 27 648
- Transitions: 13 634 528
- Choices: 66 960
- Build time: 33.056 s

Modell 4: `buffer_size = 4`

- States: 54 000
- Transitions: 28 789 504
- Choices: 136 496
- Build time: 72.165 s

Vergleich der Modellgrößen

Abbildung 5.8: Zunahme der Zustandsanzahl in Abhängigkeit von der Puffergröße

Abbildung 5.9: Zunahme der Transitionen

Abbildung 5.10: Zunahme der Build-Zeit

Interpretation

Im Gegensatz zum dritten Szenario, bei dem die Zustandsanzahl konstant blieb und lediglich die Übergangsrelation dichter wurde, führt die Erhöhung der Puffergröße zu einer direkten Vergrößerung des Zustandsraums. Jeder zusätzliche Speicherplatz erweitert den Wertebereich der Pufferzustandsvariablen und wirkt somit multiplikativ auf die globale Zustandskombinatorik.

Die Zustandsanzahl steigt von 3456 bei `buffer_size = 1` auf 54000 bei `buffer_size = 4`. Parallel dazu wächst die Anzahl der Transitionen deutlich überproportional und erreicht knapp 29 Millionen. Die Build-Zeit skaliert entsprechend stark und erhöht sich von 2.4 Sekunden auf über 72 Sekunden.

Dieses Szenario verdeutlicht, dass die Pufferdimension einen erheblichen Einfluss auf die Modellgröße besitzt. Während größere Puffer aus systemtechnischer Sicht realistisch und wünschenswert sein können, führt ihre explizite Modellierung zu einer massiven Vergrößerung des Zustandsraums. Die Wahl der Pufferkapazität stellt daher einen zentralen Kompromiss zwischen Realitätsnähe und formaler Analysierbarkeit dar.

5.2 Analyse von Puffer-Engpässen und Datenverlust

In diesem Experiment wird untersucht, wie sich die Dimensionierung des Pufferspeichers in einem Relay-Knoten auf die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems auswirkt. Ein zu kleiner Puffer führt bei Bursts (plötzlichem hohem Datenaufkommen) zu Datenverlusten (*Packet Drops*), während ein überdimensionierter Puffer unnötige Hardwarekosten verursacht und die Latenz erhöhen kann. Ziel dieser Analyse ist die Ermittlung der optimalen Puffergröße, bei der der Grenznutzen abflacht.

5.2.1 Szenario-Beschreibung

Das betrachtete Netzwerk stellt eine klassische *Many-to-One* Architektur dar, wie sie häufig in der Patientenüberwachung vorkommt (mehrere Sensoren senden an einen zentralen Hub).

- **Topologie:** Drei Sensoren (`source_1`, `source_2`, `source_3`) sind sternförmig mit einem einzigen Relay (`relay_central`) verbunden. Das Relay leitet die Daten an das Target weiter.
- **Parameter:**
 - Alle Sources haben eine sehr begrenzte lokale Puffergröße von 1.
 - Die Generierungswahrscheinlichkeit liegt bei $P_{gen} = 0.2$ pro Sensor.
 - Das Energiemodell wurde für diese Untersuchung deaktiviert, um den Fokus rein auf die Puffer-Logik zu legen.
- **Variable:** Die Puffergröße des Relays (`buffer_size`) wird im Bereich von 1 bis 50 variiert.

Die untersuchten Metriken sind:

1. Maximale erfolgreiche Übertragungen (\mathcal{R}_{max} "successful_transmissions").
2. Maximaler Datenverlust (\mathcal{R}_{max} "lost_data"): Worst-Case-Szenario.

3. Minimaler Datenverlust (\mathcal{R}_{min} "lost_data"): Best-Case-Szenario.

5.2.2 Modellkonfiguration

Das folgende Listing zeigt die Repräsentation des Szenarios im definierten JSON-Eingabeformat.

```

1  {
2    "global_parameters": {
3      "retry_num": 2,
4      "data_size": 1,
5      "buffer_size": 1,
6      "p_fail": 0.05,
7      "p_repair": 0.1,
8      "generate_prob": 0.2,
9      "state_feature": true,
10     "energy_feature": false,
11     "energy_mode_feature": false
12   },
13   "nodes": [
14     {
15       "name": "S0",
16       "type": "source"
17     },
18     {
19       "name": "S1",
20       "type": "source"
21     },
22     {
23       "name": "S2",
24       "type": "source"
25     },
26     {
27       "name": "R0",
28       "type": "relay",
29       "buffer_size": x
30     },
31     {
32       "name": "T0",
33       "type": "target"
34     }
35   ],
36   "connections": [
37     { "sender": "S0", "receiver": "R0", "connect_fail": 0.0 },
38     { "sender": "S1", "receiver": "R0", "connect_fail": 0.0 },
39     { "sender": "S2", "receiver": "R0", "connect_fail": 0.0 },
40     { "sender": "R0", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.0 }
41   ],
42   "queries": [
43     {
44       "name": "MaxLostData",
45       "type": "lra_reward",
46       "reward": { "name": "lost_data" },
47       "opt": "max"
48     },
49     {
50       "name": "MinLostData",

```

```

51     "type": "lra_reward",
52     "reward": { "name": "lost_data" },
53     "opt": "min"
54   },
55   {
56     "name": "MaxSuccessfulTransmissions",
57     "type": "lra_reward",
58     "reward": { "name": "successful_transmissions" },
59     "opt": "max"
60   }
61 ]
62 }

```

Listing 5.11: Konfiguration für die Puffer-Analyse

Hinweis: Der Wert für `buffer_size` beim Relay wurde in den Experimenten iterativ angepasst.

5.2.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst und in Abbildung 5.11 visualisiert.

Tabelle 5.1: Einfluss der Relay-Puffergröße auf Durchsatz und Datenverlust (50 Schritte)

Puffergröße	Erfolg (Max)	Verlust (Max)	Verlust (Min)
1	0.254	0.300	0.210
2	0.268	0.271	0.203
3	0.278	0.260	0.200
4	0.287	0.258	0.198
5	0.294	0.260	0.198
10	0.314	0.271	0.197
50	0.338	0.277	0.196

Schlussfolgerungen

Die Analyse offenbart ein klassisches Sättigungsverhalten:

- 1. Signifikanter Gewinn bei kleinen Puffern:** Die Erhöhung der Puffergröße von 1 auf 3 bringt den größten relativen Gewinn. Der Durchsatz steigt um ca. 9%, während der Worst-Case-Datenverlust um ca. 13% sinkt. Dies liegt daran, dass ein Puffer von 1 bei drei konkurrierenden Quellen sofort zum Flaschenhals wird, sobald zwei Sensoren fast gleichzeitig Daten senden.
- 2. Sättigung (Diminishing Returns):** Ab einer Puffergröße von 5 flachen die Kurven stark ab. Zwischen Größe 10 und Größe 50 ist der Gewinn an erfolgreichen Übertragungen marginal (0.314 → 0.338). Das Relay ist hier nicht mehr der Flaschenhals; die Limitierung liegt nun in der Bandbreite der Verbindung zum Target oder der Generierungsrate der Quellen.

5.3 Analyse des Scheduler-Verhaltens im Mehrzielkonflikt zwischen Energieverbrauch und Datenverlust

Abbildung 5.11: Entwicklung der Netzwerk-Performance bei steigender Puffergröße. Der Bereich > 10 ist abgeschnitten, da hier Sättigung eintritt.

3. **Persistenter Datenverlust:** Selbst bei einem extrem großen Puffer (Größe 50) sinkt der minimale Datenverlust nicht auf 0 (Wert: 6.43). Dies deutet darauf hin, dass Verluste bereits an den Quellen (*source*) auftreten: Da diese nur einen Puffer von 1 haben, müssen sie Daten verwerfen, wenn das Relay nicht schnell genug abholt oder die Verbindung temporär gestört ist.
4. **Verschlechterung des Worst-Case:** Überraschend zu beobachten ist, dass der Datenverlust im Worst-Case bei höheren Puffergrößen wieder steigt. Die optimale Puffergröße liegt für diese Betrachtung bei 4, anstatt das größere Puffer immer noch weiter bessere Ergebnisse liefern.

Empfehlung für das Systemdesign: Für dieses Szenario ist eine Puffergröße von *4 bis 5 Paketen* optimal. Eine weitere Erhöhung würde Speicherressourcen binden, ohne die Zuverlässigkeit signifikant zu steigern. Um den Datenverlust weiter zu senken, müsste stattdessen der Puffer der *Quell-Sensoren* vergrößert oder die Übertragungsgeschwindigkeit zum Target erhöht werden.

5.3 Analyse des Scheduler-Verhaltens im Mehrzielkonflikt zwischen Energieverbrauch und Datenverlust

In diesem Kapitel wird das Entscheidungsverhalten deterministischer Scheduler in einem reduzierten Netzwerkmodell untersucht. Das betrachtete Modell besteht aus drei Knoten: einem *Source*-Knoten, einem *Relay*-Knoten sowie einem *Target*-Knoten. Für die vorliegende Analyse ist ausschließlich das Verhalten des Relay-Knotens von Interesse, da dieser zwischen einem energieeffizienten Eco-Modus und einem leistungsstärkeren Power-Modus wechseln kann.

5.3.1 Modellierung des Netzwerks

Um die Struktur der Entscheidungen isoliert analysieren zu können, wurde das `state`-Feature vollständig deaktiviert. Darüber hinaus ist das Energiefeature für den Source- und den Target-Knoten ausgeschaltet, da deren Energieverhalten für die hier untersuchte Fragestellung nicht relevant ist. Im Fokus steht ausschließlich der Zielkonflikt zwischen

- der Minimierung verlorener Daten (`lost_data`) und
- der Minimierung des Energieverbrauchs des Relay-Knotens (`energy_used`).

Das folgende Listing zeigt die Repräsentation des Szenarios im definierten JSON-Eingabeformat.

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "retry_num": 2,
4     "data_size": 1,
5     "energy_consumption_connection": 0.10,
6     "energy_consumption_idle": 0.0,
7     "energy_refill": 0.10,
8     "power_energy_increase": 3,
9     "power_fail_decrease": 6,
10    "low_energy_factor": 2,
11    "buffer_size": 1,
12    "state_feature": false,
13    "energy_feature": false,
14    "energy_mode_feature": false
15  },
16  "nodes": [
17    {
18      "name": "S0",
19      "type": "source",
20      "generate_prob": 0.7
21    },
22    {
23      "name": "R0",
24      "type": "relay",
25      "buffer_size": 6,
26      "energy_feature": true,
27      "energy_mode_feature": true
28    },
29    {
30      "name": "T0",
31      "type": "target"
32    }
33  ],
34  "connections": [
35    { "sender": "S0", "receiver": "R0", "connect_fail": 0.10 },
36
37    { "sender": "R0", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.50 }
38  ],
39  "queries": [
40    {
41      "name": "Pareto_Success_vs_Energy",
42      "type": "pareto",
43      "objectives": [
44        {

```

5.3 Analyse des Scheduler-Verhaltens im Mehrzielkonflikt zwischen Energieverbrauch und Datenverlust

```
45     "type": "lra_reward",
46     "reward": { "name": "lost_data" },
47     "opt": "min"
48   },
49   {
50     "type": "lra_reward",
51     "reward": { "name": "energy_used" },
52     "opt": "min"
53   }
54 ]
55 }
56 ]
```

Listing 5.12: Konfiguration für die Puffer-Analyse

5.3.2 Pareto-Front und Zielkonfliktanalyse

Die multiobjektive Analyse liefert insgesamt 28 Pareto-optimale Punkte.

Abbildung 5.12: Pareto Front für verlorene Daten und Energieverbrauch

Die resultierende Pareto-Front zeigt einen klar ausgeprägten Zielkonflikt. Scheduler mit sehr geringem Energieverbrauch befinden sich im rechten unteren Bereich der Grafik. Diese Strategien verzichten weitgehend auf den Power-Modus und akzeptieren dafür einen erhöhten Datenverlust.

Umgekehrt liegen Strategien mit minimalem Datenverlust im linken Bereich der Front, weisen jedoch einen signifikant höheren Energieverbrauch auf. Zwischen diesen beiden Extremen

5 Evaluation

existieren mehrere Zwischenlösungen, die unterschiedliche Gewichtungen der Zielgrößen realisieren.

Bemerkenswert ist die relativ kontinuierliche Struktur der Front. Es existiert keine dominante Strategie, die beide Zielgrößen simultan minimiert. Jede Verbesserung in einer Dimension geht zwangsläufig mit einer Verschlechterung in der jeweils anderen Dimension einher. Damit bestätigt die Analyse die strukturelle Unvereinbarkeit beider Optimierungsziele im gegebenen Modell.

Im Folgenden werden drei repräsentative Scheduler detailliert betrachtet:

1. der energieeffizienteste Scheduler,
2. der Scheduler mit minimalem Datenverlust sowie
3. ein Scheduler aus dem mittleren Bereich der Pareto-Front mit besonders nachvollziehbarer Entscheidungsstruktur.

5.3.3 Scheduler mit minimalem Energieverbrauch

Der energieeffizienteste Scheduler liegt am unteren Rand der Pareto-Front. Sein Entscheidungsverhalten ist stark konservativ hinsichtlich der Aktivierung des Power-Modus.

Abbildung 5.13: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion `link_21` bei energiesparendem Scheduler

5.3 Analyse des Scheduler-Verhaltens im Mehrzielkonflikt zwischen Energieverbrauch und Datenverlust

Abbildung 5.14: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion link_32 bei energiesparendem Scheduler

Die Heatmaps zeigen, dass der Scheduler den Eco-Modus in allen Zustandskombinationen bevorzugt. Der Power-Modus wird nie verwendet.

Diese Strategie vermeidet Energieverbrauch konsequent. Der Buffer darf über längere Zeiträume anwachsen, ohne dass eine Umschaltung erfolgt. Dadurch steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten bei anhaltender Last.

Das Entscheidungsverhalten kann als energiegetrieben charakterisiert werden: Die Schonung der Batterie besitzt Priorität gegenüber der sofortigen Entlastung des Buffers.

5.3.4 Scheduler mit minimalem Datenverlust

Der Scheduler mit dem geringsten Wert für `lost_data` befindet sich im linken Bereich der Pareto-Front.

5 Evaluation

Abbildung 5.15: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion link_21 bei aggressivem Scheduler

Abbildung 5.16: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion link_32 bei aggressivem Scheduler

Die grafischen Darstellungen zeigen eine dauerhafte Verwendung des Power-Modus. Bereits bei geringem Buffer-Füllstand wird in den leistungsstärkeren Modus gewechselt.

Diese Strategie reagiert aggressiv auf potenzielle Überlastsituationen. Der Buffer wird aktiv klein gehalten, wodurch Datenverluste weitgehend vermieden werden.

Der Preis dieser Politik ist ein signifikant erhöhter Energieverbrauch. Der Scheduler nutzt die Batterie systematisch aus, um eine möglichst hohe Übertragungsrate sicherzustellen. Die Entscheidungslogik ist klar datengetrieben.

5.3.5 Scheduler mit strukturierter Kompromissstrategie

Als dritter Fall wird ein Scheduler aus dem mittleren Bereich der Pareto-Front betrachtet, dessen Entscheidungsstruktur besonders gut nachvollziehbar ist.

Abbildung 5.17: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion link_21 bei ausgewogenem Scheduler

Abbildung 5.18: Folgender Energiemodus des Relays nach Aktion link_32 bei ausgewogenem Scheduler

Im Gegensatz zu den beiden Extremfällen weist dieser Scheduler klar erkennbare Umschalt-schwellen auf. Der Power-Modus wird weder dauerhaft noch nie aktiviert, sondern abhängig von einer Kombination aus Batteriestand und Buffer-Füllgrad. So wird bei der Aktion link_21

der Power-Modus aktiviert, wenn die Batterie voll ist, um Datenverluste beim Quellknoten zu vermeiden, der nur einen kleinen Buffer besitzt. Bei der Aktion `link_32` wird hingegen der Eco-Modus verwendet.

Diese Strategie stellt einen ausgewogenen Kompromiss dar. Energie wird gezielt eingesetzt, um ein Überlaufen des Quellknotens zu verhindern, jedoch nicht präventiv in jeder Situation. Dadurch bleiben sowohl Energieverbrauch als auch Datenverluste in moderaten Bereichen. Die Entscheidungsstruktur erscheint regelbasiert und lässt sich anhand der Heatmaps als schwellenorientierte Politik interpretieren.

5.3.6 Vergleich der drei Scheduler

Ein direkter Vergleich zeigt die strukturellen Unterschiede deutlich:

- Der energieoptimierte Scheduler priorisiert Batterieschonung und akzeptiert erhöhte Datenverluste.
- Der datenoptimierte Scheduler priorisiert Buffer-Stabilität und akzeptiert erhöhten Energieverbrauch.
- Der Kompromiss-Scheduler balanciert beide Zielgrößen durch klar erkennbare Umschaltsschwellen.

Während die beiden Extremstrategien jeweils eindeutig durch eine Zielgröße dominiert werden, zeigt die mittlere Strategie eine stärker strukturierte Entscheidungslogik. Diese erlaubt eine bessere Nachvollziehbarkeit und eignet sich daher besonders für die Veranschaulichung schedulerbasierter Optimierungsmechanismen.

Die Analyse der Pareto-Front verdeutlicht den inhärenten Zielkonflikt zwischen Energieeffizienz und Zuverlässigkeit im betrachteten Modell. Jede Strategie repräsentiert eine explizite Gewichtung der beiden Optimierungsziele.

Die Untersuchung der drei ausgewählten Scheduler zeigt, dass sich diese Gewichtung unmittelbar in der Entscheidungsstruktur widerspiegelt. Extreme Gewichtungen führen zu stark einseitigen Politiken, während ausgewogene Strategien klar definierte Schwellenmechanismen aufweisen.

Damit wird deutlich, dass multiobjektive Modellprüfung nicht nur quantitative Ergebnisse liefert, sondern auch strukturelle Einsichten in das zugrunde liegende Entscheidungsverhalten ermöglicht. Außerdem lassen sich darüber Entscheidungen für eine Implementation einer automatisierten Schaltung zwischen den verschiedenen Modi synthetisieren, die genau den gewünschten Ergebnissen entspricht.

5.4 Scheduler-basiertes Routing mit sinkender Verbindungsqualität

In diesem Fallbeispiel wird demonstriert, wie sich ein von STORM synthetisierter Scheduler bei der Maximierung der langfristigen durchschnittlichen Anzahl erfolgreicher Übertragungen (Long-Run Average, LRA) verhält, wenn mehrere alternative Relays mit deutlich unterschiedlicher Verbindungsqualität zur Verfügung stehen. Das Beispiel ist bewusst klein gehalten und dient primär der Anschaulichkeit von Scheduler-Entscheidungen anhand konkreter Zustandskombinationen um anhanddessen Routing-Strategien für Sensoren zu synthetisieren.

5.4.1 Modellidee und Zielsetzung

Der Source-Sensor *S0* kann Daten erzeugen und diese über drei alternative Relays (*R1*, *R2*, *R3*) in Richtung des Targets *T0* weiterleiten. Die Relays unterscheiden sich in zwei Aspekten:

- **Verbindungsqualität (*connect_fail*):** *R1* besitzt eine sehr gute Konnektivität (geringe Ausfallwahrscheinlichkeit), *R2* eine mittlere Konnektivität, und *R3* eine sehr schlechte Konnektivität (hohe Ausfallwahrscheinlichkeit).
- **Reparaturdynamik (*p_repair*):** *R1* bleibt im Fehlerfall tendenziell lange im Fehlerzustand (kleines *p_repair*), während *R2* sehr schnell repariert wird (großes *p_repair*). *R3* liegt dazwischen.

Als Optimierungsziel wird die Property

$$R\{\text{successful_transmissions}\} \max =? [LRA]$$

verwendet. Intuitiv soll der Scheduler bevorzugt über gute Relays routen, im Fehlerfall auf Alternativen ausweichen und insbesondere dann *nicht* über sehr schlechte Relays senden, wenn dadurch die erwartete Erfolgsrate sinkt und es besser ist, auf eine Reparatur eines besseren Relays zu warten.

5.4.2 Eingabe im JSON-Format

Listing 5.13 zeigt die verwendete Eingabedatei. Wesentlich sind insbesondere die lokalen Überschreibungen der Parameter (z. B. *p_repair* für einzelne Relays sowie *connect_fail* pro Verbindung), da diese die im Fallbeispiel beabsichtigte Heterogenität erzeugen.

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "retry_num": 5,
4     "data_size": 1,
5     "state_feature": true,
6     "energy_feature": false,
7     "energy_mode_feature": false,
8     "buffer_size": 3,
9     "generate_prob": 0.6,
10    "num_packets": 1,
11    "p_fail": 0.02,
12    "p_fail_idle": 0.0,
13    "p_repair": 0.5,
14    "energy_consumption_idle": 0.0,
15    "energy_consumption_connection": 0.0,
16    "energy_refill": 1.0,
17    "generate_data_always": "true"
18  },
19  "nodes": [
20    { "name": "S0", "type": "source", "buffer_size": 2 },
21    { "name": "R1", "type": "relay", "p_repair": 0.1 },
22    { "name": "R2", "type": "relay", "p_repair": 0.99 },
23    { "name": "R3", "type": "relay", "p_repair": 0.4 },
24    { "name": "T0", "type": "target" }
25  ],
26  "connections": [
27    { "sender": "S0", "receiver": "R1", "connect_fail": 0.05 },
28    { "sender": "S0", "receiver": "R2", "connect_fail": 0.2 },

```

```

29   { "sender": "S0", "receiver": "R3", "connect_fail": 0.9 },
30   { "sender": "R1", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.05 },
31   { "sender": "R2", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.2 },
32   { "sender": "R3", "receiver": "T0", "connect_fail": 0.9 }
33 ],
34 "queries": [
35   {
36     "name": "MaxSuccessfulTransmissions",
37     "type": "lra_reward",
38     "reward": { "name": "successful_transmissions" },
39     "opt": "max"
40   }
41 ],
42 "export_scheduler": {
43   "path": "scheduler.json",
44   "build_state_valuations": true,
45   "build_choice_origins": true
46 }
47 }

```

Listing 5.13: JSON-Eingabe des Fallbeispiels zur Scheduler-Synthese.

5.4.3 Model-Checking-Ergebnis

Für das erzeugte MDP ergibt sich (bei den gemessenen Modellstatistiken) folgendes Optimierungsergebnis:

Property	$R\{\text{successful_transmissions}\} \max =? [LRA]$
Wert	0.3586969521

Der Wert ist als maximaler langfristiger Durchschnitt (pro Zeitschritt im Modell) der Reward-Struktur `successful_transmissions` zu interpretieren, der durch einen optimalen Scheduler erreichbar ist. Entscheidend für dieses Fallbeispiel ist weniger die absolute Höhe, sondern die daraus ableitbare Struktur des Schedulers: *Welche Aktion wird in welchen Zuständen bevorzugt?*

5.4.4 Auswertung der Scheduler-Entscheidungen

Zur Auswertung wird der von STORM exportierte Scheduler aggregiert betrachtet. Fokus sind die vier Aktionen des Source-Sensors:

`generate_data`, `link_21(S0 → R1)`, `link_31(S0 → R2)`, `link_41(S0 → R3)`.

Dabei wird der Zustand durch folgende Größen zusammengefasst:

- **Relay-Fehlerzustand** $R1sR2sR3s$ mit der Belegung: 0 bedeutet bereit, 1 bedeutet Fehlerzustand.
- **Belegung** der betrachteten Relay-Pufferposition `buffer_2`: $R1b2R2b2R3b2$, wobei 0 “leer” und 1 “belegt” bedeutet.
- **Source-Puffer** $Sb0$: $Sb0 = -1$ bedeutet “kein Paket in `buffer_0`”, $Sb0 \neq -1$ bedeutet “Paket vorhanden”.

5.4 Scheduler-basiertes Routing mit sinkender Verbindungsqualität

Fehler\Puffer	000	001	010	011	100	101	110	111
000	21(0.65)	21(0.65)	21(0.67)	21(0.67)	31(0.60)	31(0.60)	gen(0.75)	gen(1.00)
001	21(0.64)	21(0.64)	21(0.67)	21(0.67)	31(0.60)	31(0.60)	gen(0.75)	gen(1.00)
010	21(0.61)	21(0.61)	21(0.60)	21(0.60)	gen(0.69)	gen(0.69)	gen(0.75)	gen(1.00)
011	21(0.60)	21(0.60)	21(0.60)	21(0.60)	gen(0.69)	gen(0.69)	gen(0.75)	gen(1.00)
100	31(0.52)	31(0.52)	gen(0.75)	gen(0.75)	31(0.60)	31(0.60)	gen(0.75)	gen(1.00)
101	31(0.52)	31(0.52)	gen(0.75)	gen(0.75)	31(0.60)	31(0.60)	gen(0.50)	gen(1.00)
110	gen(0.75)	gen(1.00)						
111	gen(0.75)	gen(0.75)	gen(0.75)	gen(0.75)	gen(0.75)	gen(0.75)	gen(0.50)	gen(1.00)

Tabelle 5.2: Scheduler-Tabelle für gefüllten Source-Puffer ($Sb_0 \neq -1$). Zeilen: $R1sR2sR3s$ (0=ok, 1=Fehler). Spalten: $R1b2R2b2R3b2$ (0=leer, 1=belegt). Aktionen: 21=link_21 ($S_0 \rightarrow R_1$), 31=link_31 ($S_0 \rightarrow R_2$), gen=generate_data.

Fall A: Source-Puffer leer ($Sb_0 = -1$)

Ist im Source-Puffer kein Paket vorhanden, kann keine Weiterleitung sinnvoll sein. Entsprechend wählt der Scheduler in allen betrachteten Zustandsklassen deterministisch die Aktion `generate_data`.

Fall B: Source-Puffer gefüllt ($Sb_0 \neq -1$)

Sobald ein Paket im Source-Puffer vorliegt, wird die eigentliche Routing-Entscheidung relevant. Tabelle 5.2 zeigt die Scheduler-Aktionen als Funktion der Relay-Fehlerzustände und der Belegung von `buffer_2` in den Relays. Die Tabelle stellt pro Zustandsklasse die vom Scheduler bevorzugte Aktion dar. Angegeben ist jeweils die Aktion mit der höchsten Scheduler-Wahrscheinlichkeit; in Klammern steht diese Wahrscheinlichkeit (z. B. 21(0.65)).

Beobachtung 1: Bevorzugung von R1 bei Verfügbarkeit. Im Normalfall (Zeilen 000 und 001, d. h. R1 und R2 funktionsfähig) dominiert `link_21`. Dies entspricht der Modellierung, da R1 die beste Konnektivität besitzt. Sobald der Puffer `buffer_2` bei R1 belegt ist (Spalten, in denen das erste Bit 1 ist), verschiebt sich die Entscheidung teilweise in Richtung `link_31` oder `generate_data`, was als Kapazitäts- bzw. Blockierungseffekt interpretierbar ist: Wenn ein sofortiges Weiterleiten über R1 nicht möglich bzw. unvorteilhaft ist, wird auf Alternativen ausgewichen oder gewartet.

Beobachtung 2: Ausweichen auf R2 im Fehlerfall von R1. Ist R1 im Fehlerzustand (Zeilen 100 und 101), wird in vielen Konstellationen `link_31` als beste Aktion ausgewählt. Dies passt zur Idee, dass R2 zwar schlechtere Linkqualität besitzt als R1, jedoch als nächstbeste Option verfügbar ist und zudem durch das hohe `p_repair` schnell wieder in einen guten Zustand zurückkehrt.

Beobachtung 3: Relay R3 wird nicht genutzt, sondern es wird gewartet. Auffällig ist, dass in Tabelle 5.2 keine einzige Zelle die Aktion `link_41` ($S_0 \rightarrow R_3$) als beste Entscheidung ausweist. Stattdessen wird in Situationen, in denen R1 und/oder R2 nicht attraktiv sind (z. B. Fehlerzustand oder Blockierung), sehr häufig `generate_data` bevorzugt.

Diese Entscheidung ist konsistent mit der Modellierung von R3: Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Verbindungen (`connect_fail=0.9` sowohl von S_0 nach R3 als auch von R3 nach T0)

ist so hoch, dass Versuche über R3 im Mittel selten zu erfolgreichen Transmissionen beitragen. Da das Optimierungsziel ausschliesslich die langfristige Rate erfolgreicher Übertragungen maximiert, ist es in vielen Zuständen rational, *nicht* über R3 zu senden. Stattdessen kann `generate_data` in diesem Kontext als “Warten” bzw. “keine Weiterleitung über schlechte Links” interpretiert werden, insbesondere in Zeilen, in denen sowohl R1 als auch R2 im Fehlerzustand sind (Zeilen 110 und 111): hier ist die beste Aktion durchgängig `gen`, obwohl R3 formal noch verfügbar sein kann.

5.4.5 Einordnung und Nutzen des Beispiels

Das betrachtete Fallbeispiel illustriert in kompakter Form, wie das vorgestellte Modellierungs- und Analyseverfahren zur automatisierten Synthese einer geeigneten Routing-Strategie eingesetzt werden kann. Ausgangspunkt ist ein einzelner Quell-Sensor, der zwischen mehreren Relays mit unterschiedlich ausgeprägter Konnektivität sowie unterschiedlichen Ausfall- und Reparaturcharakteristika wählen kann. Während eine naiv implementierte Strategie typischerweise jedes aktuell verfügbare Relay nutzen würde, sobald höher priorisierte Alternativen ausfallen, zeigt die Analyse, dass eine solche Heuristik nicht notwendigerweise optimal im Hinblick auf die langfristige Zielgröße ist. Insbesondere wird deutlich, dass es in bestimmten Konstellationen vorteilhafter sein kann, keine Übertragung durchzuführen und stattdessen abzuwarten, anstatt ein Relay mit sehr schlechter Erfolgswahrscheinlichkeit zu verwenden.

Obwohl die in diesem Beispiel gewonnene Einsicht aufgrund der stark vereinfachten Struktur noch vergleichsweise intuitiv nachvollziehbar ist, liegt der eigentliche Mehrwert nicht in der inhaltlichen Überraschung des Ergebnisses, sondern in der systematischen Herleitung durch formale Analyse. Das Modell bildet Zustände, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Reparaturdynamiken, Pufferbelegungen und Übertragungswahrscheinlichkeiten explizit ab und erlaubt es, auf dieser Grundlage einen Scheduler zu synthetisieren, der die langfristige Belohnungsstruktur, in diesem Fall die maximale durchschnittliche Anzahl erfolgreicher Übertragungen, optimiert. Die Routing-Entscheidungen entstehen somit nicht durch manuell festgelegte Regeln, sondern als Ergebnis einer wohldefinierten Optimierungsaufgabe über einem Markov-Entscheidungsprozess.

Gerade dieser Aspekt der Strategiensynthese ist für praktische Anwendungen zentral. In realistischen Szenarien mit einer größeren Anzahl von Sensoren, heterogenen Kommunikationskanälen und komplexeren Abhängigkeiten zwischen Komponenten wäre eine rein heuristische Festlegung von Routing-Regeln kaum noch zuverlässig oder nachvollziehbar möglich. Das hier demonstrierte Vorgehen zeigt hingegen, dass sich Routing-Strategien algorithmisch ableiten lassen, wobei die zugrunde liegenden Annahmen transparent im Modell kodiert sind. Das Beispiel dient somit als bewusst einfach gewählte Demonstration der Methode: Es verdeutlicht, dass aus einer formalen Beschreibung des Systems automatisch eine wohldefinierte, zieloptimale Routing-Policy synthetisiert werden kann. Ein Prinzip, das sich auf deutlich komplexere und weniger intuitiv erfassbare Systeme übertragen lässt.

5.5 Erzeugung eines Minimal Witnessing Subsystems mit SWITSS

In diesem Abschnitt wird die Anbindung des Werkzeugs SWITSS anhand eines bewusst sehr kleinen Beispiels demonstriert. Ziel ist es, die prinzipielle Funktionsweise sowie die Interpretierbarkeit eines erzeugten Minimal Witnessing Subsystems zu verdeutlichen. Das Beispiel ist dabei nicht als realistische WBAN-Konfiguration gedacht, sondern dient ausschließlich

der Nachvollziehbarkeit der Analyse.

5.5.1 Modellbeschreibung

Das betrachtete Modell besteht aus insgesamt vier Knoten: zwei Quellen (S_0, S_1), einem Relay (R_0) sowie einem Zielknoten (T_0). Die Quellen generieren Daten, welche über das Relay weitergeleitet werden können. Die Puffergröße beträgt 1, sodass der Zustand `buffer_full_R0` bereits dann erreicht ist, wenn sich ein Paket im Puffer des Relays befindet. Das Energie-Feature ist deaktiviert, um die Zustandszahl möglichst gering zu halten.

Die Eingabe für das Python-Tool erfolgt im folgenden JSON-Format:

```

1 {
2   "global_parameters": {
3     "retry_num": 1,
4     "data_size": 1,
5     "state_feature": false,
6     "energy_feature": false,
7     "energy_mode_feature": false,
8     "p_fail": 0.0,
9     "p_fail_idle": 0.0,
10    "p_repair": 1.0,
11    "buffer_size": 1,
12    "generate_prob": 1.0,
13    "connect_fail": 0.2,
14    "num_packets": 1
15  },
16
17  "nodes": [
18    { "name": "S0", "type": "source" },
19    { "name": "S1", "type": "source" },
20    { "name": "R0", "type": "relay" },
21    { "name": "T0", "type": "target" }
22  ],
23
24  "connections": [
25    { "sender": "S0", "receiver": "R0" },
26    { "sender": "S1", "receiver": "R0" },
27    { "sender": "R0", "receiver": "T0" }
28  ],
29
30  "switss": {
31    "target": {
32      "sensor_label": { "node": "R0", "kind": "buffer_full" }
33    }
34  },
35
36  "queries": []
37 }

```

Listing 5.14: Eingabedatei des Fallbeispiels

Untersucht wird die Reachability-Eigenschaft

$$\Pr_{\min}(\diamond \text{buffer_full_R0}) \geq 0,1.$$

Dabei bezeichnet \Pr_{\min} die minimale Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit über alle zulässigen Scheduler.

5.5.2 Ergebnis von SWITSS

Das vollständige Modell umfasst insgesamt sieben Zustände. SWITSS erzeugt daraus ein Minimal Witnessing Subsystem mit vier Zuständen. Drei Zustände werden als für die betrachtete Eigenschaft irrelevant identifiziert und entfernt.

Die resultierende Struktur ist in Abbildung 5.19 dargestellt.

Beibehalten werden die Zustände:

- Initialzustand,
- ein Zwischenzustand nach Datengenerierung,
- zwei Zustände, die `buffer_full_R0` repräsentieren.

Entfernt werden hingegen alternative Übergangspfade sowie Zustände, die für die Erfüllung der betrachteten Property nicht erforderlich sind.

5.5.3 Mathematische Einordnung

Ein Witnessing Subsystem ist ein Teilmodell, das die betrachtete Ungleichung weiterhin erfüllt. Formal bedeutet dies:

Sei M das ursprüngliche MDP und M' ein Subsystem von M . Dann gilt für das vorliegende Ergebnis:

$$\Pr_{\min}^{M'}(\diamond \text{buffer_full_R0}) \geq 0,1.$$

Das von SWITSS gelieferte Zertifikat weist ausschließlich den im Subsystem enthaltenen Zuständen positive Koeffizienten zu, während alle entfernten Zustände Gewicht null erhalten. Dies bestätigt, dass die eliminierten Zustände für die Erfüllung der Ungleichung nicht notwendig sind.

Die Reduktion von sieben auf vier Zustände entspricht einer Modellverkleinerung um etwa 43%. Auch wenn das Modell insgesamt sehr klein ist, illustriert dieses Ergebnis die Funktionsweise der Minimierung: redundante Alternativpfade werden systematisch entfernt, sofern sie keinen Beitrag zur betrachteten Eigenschaft leisten.

5.5.4 Interpretation und Nutzen

Inhaltlich zeigt das Subsystem, dass bereits ein einzelner Übertragungspfad vom Generator zum Relay ausreicht, um den Zustand eines vollen Puffers mit mindestens 0,1 Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Alternative Pfade oder zusätzliche Übergänge sind für diese Eigenschaft nicht erforderlich.

Der Mehrwert dieses einfachen Beispiels liegt nicht in der Komplexität des Modells, sondern in der Demonstration der Erklärbarkeit:

- Das Tool identifiziert die minimal kausale Struktur für das Auftreten eines bestimmten Ereignisses.
- Redundante Komponenten werden klar sichtbar.
- Die resultierende Teilstruktur ist graphisch interpretierbar.

Für realistischere WBAN-Modelle mit deutlich mehr Zuständen kann derselbe Mechanismus dazu dienen, kritische Pfade oder Engstellen zu isolieren. Im vorliegenden Beispiel wird dieser Mechanismus in einer kontrollierten, überschaubaren Umgebung demonstriert.

5.6 Modellierung eines medizinischen WBAN-Sensornetzwerks

Als reales Anwendungsszenario wird ein drahtloses Body Area Network (WBAN) zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung modelliert. Solche Systeme kommen im Kontext des Medical Internet of Things (MIoT) zum Einsatz, beispielsweise zur Überwachung chronischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zur postoperativen Nachsorge oder zur mobilen Patientenüberwachung im häuslichen Umfeld.

Ein WBAN besteht typischerweise aus mehreren am oder im Körper getragenen Sensoren, die Vital- und Bewegungsdaten erfassen und an einen zentralen Koordinator (z. B. ein Smartphone oder ein spezielles Gateway-Gerät) weiterleiten. In der Literatur werden Netzgrößen im Bereich von etwa 6 bis 20 Knoten als üblich beschrieben [11]. Für die vorliegende Arbeit wird bewusst ein reduziertes, aber strukturell repräsentatives Teilsystem mit fünf Knoten betrachtet, um einerseits Realitätsnähe zu gewährleisten und andererseits die Modellkomplexität beherrschbar zu halten.

5.6.1 Netzwerkstruktur

Das betrachtete Netzwerk besteht aus folgenden Komponenten:

- **ecg**: Sensor zur kontinuierlichen Erfassung von EKG-Daten,
- **spo2**: Pulsoximeter zur Messung der Sauerstoffsättigung,
- **motion**: Bewegungssensor zur Aktivitäts- und Sturzerkennung,
- **chest_relay**: Relayknoten im Brustbereich,
- **coordinator**: zentraler Sammelknoten (Zielknoten).

Die drei Sensorknoten erzeugen Datenpakete und stellen damit Quellen im Modell dar. Der *coordinator* fungiert als Senke, an die sämtliche Daten zuverlässig übertragen werden sollen. Der *chest_relay* bildet eine typische Multi-Hop-Komponente eines WBANs ab und dient als alternative Weiterleitungsinstanz.

Die Topologie ist bewusst verzweigt gestaltet:

- Der *ecg*-Sensor kann entweder direkt an den *coordinator* oder über das *chest_relay* senden.
- Der *spo2*-Sensor besitzt ebenfalls beide Optionen.
- Der *motion*-Sensor sendet direkt an den *coordinator*.
- Das *chest_relay* leitet empfangene Pakete an den *coordinator* weiter.

Diese Struktur bildet realistische Übertragungsoptionen in einem WBAN ab, in dem aufgrund von Körperhaltung, Abschattung oder Bewegung die direkte Funkverbindung zum Koordinator zeitweise schlechter sein kann. Das Relay ermöglicht in solchen Fällen eine robustere Weiterleitung.

5.6.2 Abstraktion und Modellierungsannahmen

Ein diskreter Modellschritt repräsentiert einen Zeitschritt, in dem maximal ein Paket pro Sensor erzeugt werden kann. Diese Annahme entspricht slotbasierten Kommunikationsprotokollen, wie sie in energieeffizienten Sensornetzwerken üblich sind.

Datenentstehung

Die Paketgenerierung wird probabilistisch modelliert:

- $p_{\text{gen}}(\text{ecg}) = 0,90$
- $p_{\text{gen}}(\text{spo2}) = 0,50$
- $p_{\text{gen}}(\text{motion}) = 0,45$

Der EKG-Sensor erzeugt nahezu kontinuierlich Daten, während Sauerstoffsättigungs- und Bewegungsdaten mit geringerer Frequenz anfallen. Diese Wahl reflektiert unterschiedliche typische Abstraten medizinischer Sensorik.

Kommunikationszuverlässigkeit

Die Übertragungskanten sind mit einer Fehlwahrscheinlichkeit `connect_fail` versehen. Es werden zwei qualitative Zustände modelliert:

- gute Verbindung: $p_{\text{fail}} = 0,10$
- schwankende Verbindung: $p_{\text{fail}} = 0,35$ bzw. $0,45$

Direkte Verbindungen vom Sensor zum Koordinator können durch Körperbewegung oder Abschattung beeinträchtigt sein. Die Verbindung vom Relay zum Koordinator wird als stabil angenommen. Damit wird der typische Trade-off zwischen Direktübertragung und Multi-Hop-Kommunikation abgebildet.

Energieverbrauch

Da Energieeffizienz ein zentrales Entwurfsziel von WBAN-Systemen ist, wird der Energiezustand jedes Knotens explizit modelliert (`energy_feature = true`).

Es gelten folgende Annahmen:

- Energieverbrauch pro Übertragung: $0,20$ (bzw. $0,10$ beim Relay),
- Energieverbrauch im Leerlauf: $0,01$ (bzw. $0,001$ beim Relay),
- Energierückgewinnung pro Schritt: $0,10$.

Die Werte sind normierte Energieeinheiten und repräsentieren relative Unterschiede zwischen aktivem Senden und Leerlauf. Das Relay wird als etwas energieeffizienter modelliert, da es

typischerweise günstiger positioniert ist und eine bessere Funkverbindung zum Koordinator besitzt.

Fehlermodelle

Das `state_feature` ist aktiviert, sodass jeder Sensorknoten zwischen funktionsfähig und ausgefallen unterscheiden kann.

Beispielsweise gilt für den EKG-Sensor:

$$p_{\text{fail}} = 0,006, \quad p_{\text{repair}} = 0,25.$$

Die Ausfallwahrscheinlichkeiten sind klein gewählt, um sporadische Kontakt- oder Hardwareprobleme zu modellieren, ohne das Systemverhalten durch permanente Ausfälle zu dominieren. Die Reparaturwahrscheinlichkeit ist deutlich größer als die Ausfallwahrscheinlichkeit, sodass sich ein stationärer Betrieb mit gelegentlichen Störungen ergibt.

Der *coordinator* wird als hochzuverlässig angenommen und besitzt keine Ausfallzustände.

Pufferkapazität

Die Puffergröße der Sensoren ist auf eins begrenzt. Damit kann jeweils nur ein Paket zwischengespeichert werden. Diese starke Einschränkung dient der Reduktion des Zustandsraums und spiegelt zugleich die knappen Ressourcen typischer WBAN-Knoten wider. Das Relay besitzt einen leicht erhöhten Puffer von zwei Paketen, um kurzfristige Verkehrsspitzen aufnehmen zu können.

5.6.3 Zusammenfassung der Modellierungsstrategie

Das Modell stellt eine realistische, jedoch bewusst abstrahierte Repräsentation eines medizinischen WBAN dar.

Die wesentlichen Charakteristika sind:

- mehrere heterogene Sensorknoten mit unterschiedlichen Datenraten,
- alternative Übertragungswege (Direkt- und Multi-Hop-Kommunikation),
- explizite Modellierung von Energiezuständen,
- probabilistische Knotenausfälle,
- begrenzte Pufferkapazität.

Gleichzeitig wurde die Modellgröße durch folgende Maßnahmen kontrolliert:

- Reduktion auf fünf Knoten,
- geringe Puffergrößen,
- nur ein Retry-Versuch pro Übertragung,
- Verzicht auf zusätzliche Energie-Modi.

Damit ergibt sich ein MDP, das sowohl die wesentlichen Eigenschaften eines realistischen medizinischen Sensornetzwerks abbildet als auch formal analysierbar bleibt.

5.6.4 Auswertung der Analyseergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Long-Run-Average-(LRA)-Abfragen ausgewertet und zueinander in Beziehung gesetzt. Die betrachteten Kennzahlen erfassen (i) den langfristigen mittleren Energieverbrauch, (ii) die langfristige mittlere Anzahl erfolgreicher Übertragungen sowie (iii) den langfristigen mittleren Datenverlust. Für jede Kennzahl werden jeweils Extremwerte über alle zulässigen Schemata (minimierend bzw. maximierend) bestimmt. Dadurch lassen sich die Bandbreiten des erreichbaren Systemverhaltens im stationären Betrieb quantifizieren.

Energieverbrauch

Für den langfristigen mittleren Energieverbrauch ergeben sich:

$$\begin{aligned}\text{MinEnergyUsed} &= 0,177242518, \\ \text{MaxEnergyUsed} &= 0,288010336.\end{aligned}$$

Der Abstand zwischen Minimal- und Maximalwert ist deutlich, jedoch nicht beliebig groß. Insbesondere ist der Minimalwert nicht nahe null. Dies ist ein wesentliches Indiz dafür, dass im Modell selbst unter einer energieoptimierenden Strategie ein substantieller Grundverbrauch anfällt. Dafür sind zwei Effekte maßgeblich: Erstens fallen im Modell Leerlaufkosten an (hier durch `energy_consumption_idle` parametrisiert), die unabhängig von konkreten Sendeentscheidungen akkumulieren. Zweitens kann ein Scheduler die Datenentstehung nicht beeinflussen; erzeugte Pakete führen insbesondere bei kleiner Puffergröße zu Situationen, in denen Übertragungsaktivität erforderlich wird, um systematisch Überläufe und Folgeverluste zu vermeiden. In Summe erklärt dies, warum auch der minimale langfristige Energieverbrauch in einem moderaten Bereich liegt.

Der Maximalwert entspricht einer Strategie, die Übertragungsaktivität konsequent nutzt und damit den energieintensiveren Anteil des Systemverhaltens realisiert. Die Differenz von rund 0,11 zwischen den Extremwerten (absolut) verdeutlicht, dass der Scheduler zwar Gestaltungsspielraum besitzt, dieser aber durch Modellrestriktionen (Datenentstehung, begrenzte Puffer, stochastische Linkqualität und Zustandsdynamik) begrenzt bleibt.

Erfolgreiche Übertragungen

Für die langfristige mittlere Anzahl erfolgreicher Übertragungen ergeben sich:

$$\begin{aligned}\text{MinSuccessfulTransmissions} &= 0,1545760188, \\ \text{MaxSuccessfulTransmissions} &= 0,5832963561.\end{aligned}$$

Auch hier ist der Minimalwert erkennbar über null. Das bedeutet, dass im Modell selbst der "schlechteste" Scheduler langfristig nicht in der Lage ist, erfolgreiche Übertragungen vollständig zu verhindern. Dieses Verhalten ist konsistent mit einem System, in dem (i) Datenpakete stochastisch entstehen und (ii) das Modell operative Aktionen (z. B. Weiterleitungen) so einschränkt, dass selbst unter ungünstigen Entscheidungen ein Teil der Übertragungen zwangsläufig erfolgreich ist (etwa weil bei bestimmten Zuständen nur wenige Aktionen zulässig sind oder weil auch "suboptimale" Aktionen mit positiver Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen).

Der Maximalwert von etwa 0,583 beschreibt den erreichbaren Durchsatz unter optimaler Schedulerwahl. Der Wert liegt erwartungsgemäß unter 1, da die Paketgenerierung probabilistisch ist, Übertragungen mit nichttrivialer Fehlwahrscheinlichkeit behaftet sind und Pufferrestriktionen sowie Ausfall-/Reparatordynamiken zu weiteren Verlusten führen können. Die Spannweite zwischen Minimal- und Maximalwert zeigt, dass sich die Wahl der Übertragungsentscheidungen deutlich auf die langfristige Datenzustellung auswirkt.

Datenverlust

Für den langfristigen mittleren Datenverlust ergeben sich:

$$\text{MinLostData} = 0,9154787432,$$

$$\text{MaxLostData} = 1,195775442.$$

Auch hier ist der Minimalwert klar größer als null. Damit ist Datenverlust im stationären Betrieb strukturell nicht vollständig vermeidbar. Dieses Ergebnis ist plausibel und lässt sich insbesondere mit der starken Pufferrestriktion (`buffer_size = 1` bei den Sensoren) sowie den nicht perfekten Übertragungswahrscheinlichkeiten erklären. Bei hoher Datenentstehung (insbesondere beim *ecg*-Sensor) können Situationen auftreten, in denen ein neu erzeugtes Paket nicht mehr zwischengespeichert werden kann oder eine Übertragung scheitert, wodurch Verlust unvermeidlich wird.

Der maximale Datenverlust tritt bei Schemulern auf, die ungünstige Übertragungsentscheidungen treffen, etwa indem häufig Verbindungen mit hoher Fehlwahrscheinlichkeit gewählt werden oder Weiterleitungsstrukturen (z. B. über das Relay) nicht effektiv genutzt werden. Dadurch steigen Übertragungsfehlschläge und Pufferüberläufe langfristig an.

Gegenüberstellung und Trade-offs

Die Kombination der Ergebnisse verdeutlicht drei zentrale Beobachtungen:

- **Kein triviales Extremverhalten:** Weder Energieverbrauch noch Durchsatz noch Datenverlust nehmen bei Minimierung bzw. Maximierung triviale Grenzwerte an. Insbesondere sind *MinEnergyUsed* und *MinSuccessfulTransmissions* strikt größer null. Dies spricht dafür, dass das Modell im stationären Betrieb durch Grundkosten und unvermeidbare Ereignisdynamik geprägt ist.
- **Schedulerabhängige Bandbreite:** Die Spannen von *SuccessfulTransmissions* und *LostData* zeigen, dass die Auswahl der Aktionen (z. B. Nutzung direkter bzw. indirekter Links) die langfristige Performance merklich beeinflusst.
- **Energie–Zuverlässigkeit–Verlust Zielkonflikt:** Strategien, die erfolgreiche Übertragungen maximieren, tendieren dazu, häufiger zu senden und damit mehr Energie zu verbrauchen. Umgekehrt kann eine starke Energieeinsparung, im Rahmen der zulässigen Strategien, den Durchsatz reduzieren und/oder den Verlust erhöhen. Die Zahlen bestätigen damit einen klassischen Zielkonflikt in ressourcenbeschränkten Sensornetzwerken.

5 Evaluation

Zur anschaulichen Einordnung kann die Bandbreite der Kennzahlen wie folgt zusammengefasst werden:

$$0,177 \leq \text{EnergyUsed} \leq 0,288, \quad 0,155 \leq \text{SuccessfulTransmissions} \leq 0,583,$$

$$0,915 \leq \text{LostData} \leq 1,196.$$

Damit zeigt das Modell ein Spektrum zwischen vergleichsweise energiearmen, aber weniger leistungsfähigen Strategien und energieintensiveren Strategien mit höherer Zustellrate.

Interpretation im Anwendungskontext

Im Kontext eines medizinischen WBANs lassen sich die Ergebnisse wie folgt interpretieren: Ein Scheduler, der langfristig Durchsatz maximiert, unterstützt eine hohe Datenverfügbarkeit am Koordinator, reduziert jedoch nicht notwendigerweise den Datenverlust vollständig und geht mit höherem Energieverbrauch einher. Umgekehrt führt eine energieoptimierende Strategie zwar zu einem geringeren Energieverbrauch, kann jedoch die langfristige Zustellrate reduzieren und lässt weiterhin einen substantiellen Datenverlust zu.

Die Resultate unterstreichen damit, dass eine praktikable Betriebsstrategie in realen WBANs typischerweise eine balancierte Abwägung zwischen Energieverbrauch und Datenqualität erfordert. Für sicherheitskritische Sensorik (z. B. EKG) wäre eine reine Energieoptimierung in der Regel nicht ausreichend, während eine ausschließlich auf maximalen Durchsatz ausgerichtete Strategie die Batterielebensdauer und damit die Systemverfügbarkeit beeinträchtigen kann.

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beiträge

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Fragestellung, inwieweit sich probabilistische formale Methoden so in einen ingenieurtechnischen Entwicklungsprozess integrieren lassen, dass sie für die Analyse und Synthese von Sensornetzwerken im Kontext des Medical IoT praktikabel, automatisierbar und nachvollziehbar einsetzbar sind. Insbesondere sollte die semantische Lücke zwischen einer domänenspezifischen Netzwerkspezifikation und der formalen Modellierung in Werkzeugen wie PROFEAT, PRISM und STORM überbrückt sowie das sogenannte “Black-Box”-Problem quantitativer Analyseergebnisse adressiert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierzu ein integriertes Analyse-Framework konzipiert und implementiert, das den gesamten Prozess von der High-Level-Beschreibung eines Sensornetzwerks bis zur quantitativen Verifikation und partiellen Erklärung der Ergebnisse automatisiert abbildet. Die zentrale Zielsetzung, die Zugänglichkeit und Operationalisierbarkeit probabilistischer Modellprüfung im WBAN-Kontext zu erhöhen, konnte damit grundsätzlich erreicht werden.

Ein wesentlicher Beitrag besteht in der Entwicklung eines strukturierten, JSON-basierten Eingabeformats, das die Beschreibung von Netzwerktopologie, Knotentypen, stochastischen Parametern und Ressourcenattributen in der Sprache der Anwendungsdomäne ermöglicht. Durch die klare Trennung zwischen globalen Standardparametern und lokalen Überschreibungen wird Redundanz reduziert und gleichzeitig eine flexible Modellierung heterogener Netzwerke unterstützt. Das Eingabeformat bildet somit eine Abstraktionsebene, die formale Details wie Module, Guards oder Synchronisations-Labels vor dem Nutzer verbirgt.

Darauf aufbauend wurde ein Python-basierter Orchestrator realisiert, der als zentrale Steuerungskomponente der Toolkette fungiert. Er übernimmt das Parsen und Validieren der Konfigurationsdatei, generiert automatisch ein konsistentes PROFEAT-Modell samt zugehöriger Property-Dateien und orchestriert die nachgelagerte Analyse mit STORM. Die Kapselung der einzelnen Werkzeuge in einer durchgängigen Pipeline stellt sicher, dass der gesamte Workflow reproduzierbar und weitgehend fehlerresistent ist.

Ein weiterer technischer Beitrag liegt in der systematischen Nutzung des feature-orientierten Ansatzes von PROFEAT zur Modellierung variabler Netzwerkkonfigurationen. Durch modular aufgebaute Templates für Sensorknoten, Relays, Targets, Kommunikationslinks sowie optionale Features wie Energieverbrauch oder Ausfallverhalten wird eine flexible Kombination unterschiedlicher Systemdimensionen ermöglicht. Damit können verschiedene Konfigurationen eines Sensornetzwerks innerhalb eines gemeinsamen Modellrahmens untersucht werden.

Im Bereich der quantitativen Analyse wurde die Integration des Model Checkers STORM umgesetzt. Das Framework unterstützt klassische Erreichbarkeitsanfragen, reward-basierte Spezifikationen sowie multi-objective Anfragen einschließlich der Berechnung von Pareto-Fronten. Darüber hinaus wird die Synthese optimaler oder Pareto-optimaler Scheduler ermöglicht, wodurch konkrete Entwurfsentscheidungen, etwa hinsichtlich Routing-Strategien oder Energiemodi, formal begründet werden können. Damit wird das Framework nicht nur

zu einem Verifikations-, sondern auch zu einem Synthesewerkzeug.

Zur Adressierung der Erklärbarkeit wurde das Framework um eine Anbindung an SWITSS erweitert. Für geeignete Erreichbarkeitsanfragen können minimale Witnessing Subsystems berechnet werden, die das Zustandekommen einer Wahrscheinlichkeitsaussage strukturell erklären. Die Evaluation hat gezeigt, dass sich auf diese Weise relevante Pfade und Transitionen isolieren lassen, die für Datenverlust oder erfolgreiche Übertragung ursächlich sind. Dadurch wird eine diagnostische Perspektive auf das Modellverhalten ermöglicht, die über reine Numerik hinausgeht.

Die Evaluation anhand mehrerer Szenarien hat verdeutlicht, dass das entwickelte Framework in der Lage ist, typische Fragestellungen im WBAN-Kontext formal zu beantworten. Dazu zählen die Bestimmung von Zuverlässigkeitswerten unter gegebenen Fehlerraten, die Analyse von Zielkonflikten zwischen Energieverbrauch und Datenverlust sowie die Untersuchung von Routing-Strategien bei degradierten Verbindungen. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass formale Analyse und Synthese in einem automatisierten Workflow kombinierbar sind.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Arbeit einen konkreten Beitrag zur Überführung probabilistischer Verifikationsmethoden in einen praxisnahen Engineering-Kontext leistet. Durch die Kombination aus domänenspezifischer Abstraktion, automatisierter Modellgenerierung, quantitativer Analyse und partieller Erklärung wird ein geschlossener Prozess etabliert, der die Anwendung formaler Methoden im Entwurf sicherheitskritischer Sensornetzwerke erheblich erleichtert.

6.2 Kritische Reflexion und Grenzen des Ansatzes

Trotz der erreichten Zielsetzung und der erfolgreichen Demonstration des Frameworks zeigen sich im praktischen Einsatz deutliche strukturelle und methodische Grenzen, die kritisch zu reflektieren sind.

Eine zentrale Einschränkung ergibt sich aus der Größe der erzeugten Modelle. Wie bei allen expliziten Verfahren des Probabilistic Model Checkings unterliegt auch das hier entwickelte Framework dem Problem der Zustandsraumexplosion. Insbesondere bei Aktivierung sämtlicher optionaler Features, etwa Energieverbrauch, Pufferverwaltung, Retransmissions, Ausfall- und Reparaturmechanismen, steigt die Anzahl der Zustände und Transitionen exponentiell mit der Anzahl der Knoten. In der Praxis führt dies dazu, dass nur sehr kleine Netzwerke vollumfänglich modellierbar sind.

Bereits bei einer moderaten Anzahl von Sensorknoten werden Modelle mit allen aktivierten Features rechnerisch kaum noch beherrschbar. Dies betrifft nicht nur die Speicherauslastung und Laufzeit von STORM, sondern auch die nachgelagerte Berechnung minimaler Witnessing Subsystems mittels SWITSS. Infolgedessen ist das Framework faktisch auf Teilmodelle angewiesen, in denen bestimmte Features gezielt deaktiviert werden, etwa das Energie-Feature oder komplexe Puffermechanismen. Die Analyse muss somit bewusst fokussiert erfolgen und kann typischerweise nicht alle Systemdimensionen gleichzeitig abbilden.

Darüber hinaus ist die Erklärbarkeit funktional eingeschränkt. Die Integration von SWITSS erlaubt derzeit ausschliesslich die Analyse von Erreichbarkeitsanfragen. Allgemeine PCTL-Formeln, reward-basierte Abfragen oder multi-objektive Spezifikationen können nicht direkt durch minimale Witnessing Subsystems erklärt werden. Damit beschränkt sich der Mehrwert der strukturellen Erklärung auf eine Teilmenge der möglichen Analysearten. Insbesondere

für Energie-Optimierungsprobleme oder Pareto-Analysen bleiben die Ergebnisse weiterhin primär numerisch und erfordern eine manuelle Interpretation.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Modellabstraktion selbst. Das domänenspezifische Eingabeformat reduziert die Komplexität der Modellierung erheblich, limitiert jedoch zugleich die Ausdrucksmächtigkeit. Sehr spezifische oder nicht standardisierte Protokollmechanismen lassen sich nur eingeschränkt integrieren, da sie nicht ohne weiteres in die vorgesehenen Templates eingebettet werden können. Die Benutzerfreundlichkeit geht somit mit einer gewissen strukturellen Starrheit einher.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Framework zwar einen geschlossenen Analyse-Workflow bereitstellt, jedoch in seiner aktuellen Form vor allem für mittelgrosse, klar fokussierte Teilmodelle geeignet ist. Eine vollständige, hochdimensionale Modellierung realistischer WBAN-Systeme bleibt weiterhin eine herausfordernde Aufgabe.

6.3 Ausblick auf Weiterentwicklungen

Aus den identifizierten Grenzen ergeben sich mehrere konkrete Ansatzpunkte für zukünftige Weiterentwicklungen.

Auf Ebene der Modellierung könnte das Eingabeformat erweitert werden, um priorisierte Datenpakete zu unterstützen. In realen medizinischen Anwendungen unterscheiden sich Sensordaten hinsichtlich ihrer Kritikalität. Etwa müssen Notfall-Detektionen mit höchster Priorität behandelt werden, während Routinewerte tolerantere Übertragungsbedingungen erlauben. Eine explizite Modellierung von Prioritätsklassen würde die Realitätsnähe deutlich erhöhen und gleichzeitig neue Analysefragen ermöglichen.

Ebenso wäre die Einführung dynamischer Parameter von Interesse. Derzeit werden Wahrscheinlichkeiten wie `generate_prob` oder Ausfallraten als konstante Werte modelliert. In realen Szenarien können diese Parameter jedoch zeitabhängig oder zustandsabhängig variieren, etwa in Abhängigkeit vom Batteriestand, von Bewegungsmustern oder von Interferenzbedingungen. Eine Erweiterung um adaptive oder kontextabhängige Parameter würde das Modell näher an reale Systeme heranführen.

Im Bereich der Erklärbarkeit besteht erhebliches Forschungspotenzial. Eine Weiterentwicklung könnte darin bestehen, Erklärungsmechanismen auch auf reward-basierte oder multiobjektive Anfragen auszuweiten. Hierfür wären neue theoretische Ansätze erforderlich, etwa zur strukturellen Zerlegung von Erwartungswerten oder zur Identifikation dominanter Transitionen in Pareto-optimalen Strategien.

Darüber hinaus könnte die Visualisierung synthetisierter Scheduler automatisiert und anschaulich gestaltet werden. Anstatt lediglich eine Lookup-Tabelle zu exportieren, könnte das Framework graphische Darstellungen erzeugen, die zeigen, welche Entscheidungen in welchen Zustandsklassen bevorzugt werden. Eine solche Visualisierung würde die Brücke zwischen formaler Analyse und ingenieurtechnischer Interpretation weiter stärken.

Insgesamt bietet das entwickelte Framework eine solide Grundlage für weitere Arbeiten an der Schnittstelle zwischen probabilistischer Verifikation, Erklärbarkeit und dem Entwurf sicherheitskritischer Sensornetzwerke.

Literaturverzeichnis

- [1] Christel Baier und Clemens Dubslaff. “From Verification to Synthesis under Cost-Utility Constraints”. In: *ACM SIGLOG News* 5.4 (12. Nov. 2018), S. 26–46. ISSN: 2372-3491. DOI: 10.1145/3292048.3292052.
- [2] Christel Baier und Joost-Pieter Katoen. *Principles of Model Checking*. The MIT Press Ser. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press, 2008. 1 S. ISBN: 978-0-262-02649-9 978-0-262-26756-4 978-1-4356-4327-7.
- [3] Christel Baier, Joachim Klein, Sascha Klüppelholz und Sascha Wunderlich. *Maximizing the Conditional Expected Reward for Reaching the Goal*. 6. März 2023. DOI: 10.48550/arXiv.1701.05389. arXiv: 1701.05389 [cs]. Vorveröffentlichung.
- [4] Armin Biere und David Parker, Hrsg. *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 26th International Conference, TACAS 2020, Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2020, Dublin, Ireland, April 25–30, 2020, Proceedings, Part I*. Bd. 12078. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2020. ISBN: 978-3-030-45189-9 978-3-030-45190-5. DOI: 10.1007/978-3-030-45190-5.
- [5] Taolue Chen, Ernst Moritz Hahn, Tingting Han, Marta Kwiatkowska, Hongyang Qu und Lijun Zhang. “Model Repair for Markov Decision Processes”. In: *Proceedings of the 7th IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering (TASE 2013)*. IEEE, 2013, S. 85–92. DOI: 10.1109/TASE.2013.18.
- [6] Philipp Chrszon, Clemens Dubslaff, Sascha Klüppelholz und Christel Baier. “Family-Based Modeling and Analysis for Probabilistic Systems – Featuring ProFeat”. In: *Fundamental Approaches to Software Engineering*. Hrsg. von Perdita Stevens und Andrzej Wasowski. Bd. 9633. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016, S. 287–304. ISBN: 978-3-662-49664-0 978-3-662-49665-7. DOI: 10.1007/978-3-662-49665-7_17.
- [7] Philipp Chrszon, Clemens Dubslaff, Sascha Klüppelholz und Christel Baier. “ProFeat: Feature-Oriented Engineering for Family-Based Probabilistic Model Checking”. In: *Formal Aspects of Computing* 30.1 (Jan. 2018), S. 45–75. ISSN: 0934-5043, 1433-299X. DOI: 10.1007/s00165-017-0432-4.
- [8] Vojtěch Forejt, Marta Kwiatkowska, Gethin Norman und David Parker. “Automated Verification Techniques for Probabilistic Systems”. In: *Formal Methods for Eternal Networked Software Systems*. Lecture Notes in Computer Science 6659 (2011), S. 53–113. DOI: 10.1007/978-3-642-21455-4_3.
- [9] Florian Funke, Sebastian Junges, Joost-Pieter Katoen und Matthias Volk. “Farkas Certificates for Probabilistic Reachability”. In: *Computer Aided Verification (CAV 2017)*. Bd. 10427. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2017, S. 351–370. DOI: 10.1007/978-3-319-63387-9_18.
- [10] Sergio Giro und Markus Rabe. “Verification of Partial-Information Probabilistic Systems Using Counterexample-Guided Refinements”. In: *Automated Technology for Verification and Analysis (ATVA 2012)*. Bd. 7561. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, S. 360–374. DOI: 10.1007/978-3-642-33386-6_28.
- [11] Ganesh Gopalakrishnan und Shaz Qadeer, Hrsg. *Computer Aided Verification: 23rd International Conference, CAV 2011, Snowbird, UT, USA, July 14-20, 2011. Proceedings*.

- Bd. 6806. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. ISBN: 978-3-642-22109-5 978-3-642-22110-1. DOI: 10.1007/978-3-642-22110-1.
- [12] Arnd Hartmanns, Sebastian Junges, Joost-Pieter Katoen und Tim Quatmann. “Multi-Cost Bounded Tradeoff Analysis in MDP”. In: *Journal of Automated Reasoning* 64.7 (Okt. 2020), S. 1483–1522. ISSN: 0168-7433, 1573-0670. DOI: 10.1007/s10817-020-09574-9.
- [13] Christian Hensel, Sebastian Junges, Joost-Pieter Katoen, Tim Quatmann und Matthias Volk. “The Probabilistic Model Checker Storm”. In: *International Journal on Software Tools for Technology Transfer* 24.4 (Aug. 2022), S. 589–610. ISSN: 1433-2779, 1433-2787. DOI: 10.1007/s10009-021-00633-z.
- [14] Simon Jantsch. “Certificates and Witnesses for Probabilistic Model Checking”. Dissertation. Dresden, Germany: Technische Universität Dresden, 2022.
- [15] Marcus Kuntz, Florian Leitner-Fischer und Stefan Leue. “From Probabilistic Counterexamples via Causality to Fault Trees”. In: *Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2011)*. Bd. 6894. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011, S. 71–84. DOI: 10.1007/978-3-642-24270-0_6.
- [16] Marta Kwiatkowska, Gethin Norman und David Parker. “PRISM 4.0: Verification of Probabilistic Real-time Systems”. In: *Computer Aided Verification*. Bd. 6806. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, S. 585–591. DOI: 10.1007/978-3-642-22110-1_47.
- [17] Moumita Roy, Chandreyee Chowdhury und Nauman Aslam. “Designing Transmission Strategies for Enhancing Communications in Medical IoT Using Markov Decision Process”. In: *Sensors* 18.12 (15. Dez. 2018), S. 4450. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s18124450.
- [18] Milan Češka, Christian Hensel, Sebastian Junges und Joost-Pieter Katoen. “Counterexample-Guided Inductive Synthesis for Probabilistic Systems”. In: *Formal Aspects of Computing* 33.4–5 (Aug. 2021), S. 637–667. ISSN: 0934-5043, 1433-299X. DOI: 10.1007/s00165-021-00547-2.